

REVUE ENCLUME D'IVOIRE Vol. 2 N° 5 OCTOBRE 2025

UNE REVUE DE LA COMMUNAUTÉ DES CHERCHEURS D'AFRIQUE | CÔTE D'IVOIRE

INDEXÉE CHEZ

OPEN ACCESS INFRASTRUCTURE
FOR RESEARCH IN EUROPE

REVUE *EnClume* d'Ivoire Vol. 2 N° 5 OCTOBRE 2025

REVUE *EnClume* d'Ivoire

Directeur Associé de publication :

Vahou Kakou Marcel

(Université FHB, Cocody, Côte d'Ivoire)

VOL. 2 N° 5 OCTOBRE 2025

**Tome 2 : Sciences Sociales | Sciences
Humaines 1**

ISSN (PRINT) - 3007 9225
ISSN (ONLINE) - 3007-9233
ISSN (DIGITAL) - 3007-9241

Revue Enclume d'Ivoire, Vol 2 N°5 Octobre 2025

EFUA-EDITIONS

**(Editions Universitaires
Francophones D'Afrique)**

REVUE Enclume d'Ivoire

Vol 2 n° 5 Octobre 2025

ISSN Print : 3007-9225

ISSN Online : 3007-9233

ISSN Digital : 3007-9241

Directeur Associé de publication :

Vahou Kakou Marcel

Université FHB, Cocody, Côte d'Ivoire

REVUE Enclume d'Ivoire

Une **R**evue de la **C**ommunauté des **C**hercheurs d'**A**frique /
Côte d'Ivoire

**Tome 2 : Sciences Sociales / Sciences
Humaines 1**

MAISON D'EDITION

La revue **Enclume d'Ivoire** édite ses Volumes chez les **Editions Francophones
Universitaires d'Afrique (EFUA-Editions)** basée à Lomé, Togo
(rue Don de Dieu, Qt. Djidjolé, 22BP81 Lomé Togo).

ECHEANCIERS DE PUBLICATION DU VOLUME

Lancement de l'appel : JUILLET 2025.

Date limite de soumission des textes : 25 SEPTEMBRE 2025.

Retour des corrigés : 05 OCTOBRE 2025

Parution : Fin OCTOBRE 2025

ADRESSE DE SOUMISSION

Email : revueenclumeivoire@gmail.com

TYPE DE PUBLICATION

Publication en ligne et en version numérique

Equipe technique

Mise en page : Honorine D. KELEBOU
Marquette et illustration : Eliya ATTIGNON

**Comité scientifique international – REVUE ENCLUME
D'IVOIRE**

VAHOU KAKOU MARCEL, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d'Ivoire

LEZOU KOFFI AIMEE-DANIELLE, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d'Ivoire

BOGNY YAPO JOSEPH, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d'Ivoire

KOUAME KOIA JEAN-MARTIAL, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d'Ivoire

GOA KACOU, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d'Ivoire

N'CHO RACHEL, Université Alassane Ouattara, Bouaké, Côte d'Ivoire

GROGA NOËL, Université Jean Lorougnon Guédé, Daloa, Côte d'Ivoire

KOUADIO PIERRE ADOU KOUAKOU, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d'Ivoire

ANOH BROU DIDIER, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d'Ivoire

KOUADIO KOUASSI HONORE, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d'Ivoire

KOUACOU N'GORAN JACQUES, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d'Ivoire

KOUAME KONAN RICHARD, Université Peleforo Gon Coulibaly, Korhogo, Côte d'Ivoire

SILUE NANOURGO DJIBRIL, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d'Ivoire

ADOUPO ACHO PATRICE, UNIVERSITE PELEFORO GON COULIBALY (KORHOGO, CÔTE D'IVOIRE)

AGOSSOU KOUAKOU MATHIAS, Université de Man (Côte d'Ivoire),

ALBERT AMANI NIANGUI, Université Alassane Ouattara - (Côte d'Ivoire),

ANON FELIX NDIA, Université Félix Houphouët-Boigny- (Côte d'Ivoire),

TUO SITA, Enseignante-chercheure à l'Université PELEFORO GON-COULIBALY (Côte d'Ivoire)

AVONYO SENA, Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest – Unité Universitaire à Abidjan et à l'Institut Saint-Thomas d'Aquin à Yamoussoukro - (Côte d'Ivoire),

BOUADOU KOFFI JACQUES ANDERSON, Université Alassane Ouattara - (Côte d'Ivoire)

BROU NANOU PIERRE, Université Alassane Ouattara - (Côte d'Ivoire),
DAGO MICHELE-ANGE, Université Félix Houphouët-Boigny- (Côte d'Ivoire)
Père DOMEBEIMWIN VIVIEN SOMDA, Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest – Unité Universitaire à Abidjan - (Côte d'Ivoire)
MARIAME TATA FOFANA, Université Jean Lorougnon Guédé de Daloa - (Côte d'Ivoire)
MIESSAN MATHIEU, Université Alassane Ouattara - (Côte d'Ivoire)
SAMUEL KOFFI, University of Ghana, Legon, Accra
VINCENT WERE, Kenyatta University - Kenya
MILBURGA ATCERO, Makerere University Business School - Uganda
CHRISTIAN TREMBLAY, OEP- Paris, France
AKIMOU TCHAGNAOU, Université de Zinder, Niger
ELENGA HYGIN BELLARMIN, université Marien Ngouabi de Brazzaville.
ALONGO YVON ROCK GHISLAIN, université Marien Ngouabi de Brazzaville.
PANDI NEE MABIALA IDA ROSE, université Marien Ngouabi de Brazzaville.
GORON AMINA, Université de Maroua
ATANGANA KOUNA DESIRE, Université de Yaoundé I
AMABIAMINA FLORA ALDA, Université de Douala
ESSIENE JEAN MARCEL, Université de Douala
WEGA SIMEU ABRAHAM, Université de Bamenda
TIÉBOU BENEDITH LEONIE, Université de Bamenda
MAVOUNGOU PAUL ACHILLE, Université Omar Bongo
ZOLA EMILIE, Université de Lubumbashi, RDC

SOMMAIRE

Peace and Spirituality in Africa: the Example of Muridism in Senegambia_ Abib SENE (Sénégal) -----	11
L'eau : source de vie ou fondement historique de l'identité des peuples Dan de Côte d'Ivoire_ Achille César VAH (Côte d'Ivoire) -----	32
Monné Bou : la Création en Acte _ ASSOUMOU Krou Eugène (Côte d'Ivoire) -----	53
Le transport par moto-taxi dans les quartiers populaires de la ville de Touboro : genèse, facteurs d'émergence et incidences sécuritaires_ BABAROU (Cameroun) -----	73
Problématique de l'accès à l'eau potable en milieu scolaire : Cas des écoles bénéficiaires de cantines scolaires dans la Commune d'Abomey-Calavi_ Joachim Coffi AMOUSSOU & Grégoire SOKEGBE SEWADE (Bénin) -----	97
Les maternités hospitalières au Gabon, contraste entre violence et prise en charge_ KOMBA Gabrielle (Gabon) -----	125
Les obstacles au droit d'asile dans l'Union européenne_ M'VE Gaelle (Gabon) -----	161
Le rôle de la régulation émotionnelle dans le vécu traumatique des personnes souffrant de dysfonction érectile_ NDOMBOL NLOGA Pie-Léon II & BANINDJEL Joachen_ (Cameroun) -----	182
Cybercriminalité en Côte-d'Ivoire : logiques et stratégies des acteurs._ Okou Djagbré Esaïe & DagbéAhodan Stéphane (Côte d'Ivoire) -----	203

Silence de femme : philosophie de l'invisible et stratégies discrètes du féminin en Afrique_ SAMAKE Thérèse (Mali)-----224

LISTE DES AUTEURS

Abib SENE, *Cheikh Anta Diop University / Sénégal*

Achille César VAH, *Université Jean-Lorougnon Guédé de Daloa (RCI) / Côte d'Ivoire, vah.achillecesar@yahoo.com*

ASSOUMOU Krou Eugène, *Centre formation pédagogique pour les arts et la culture (CFPAC) INSAAC-ABIDJAN / Côte d'Ivoire*

BABAROU, *Université de Garoua / Cameroun, babarouabba@yahoo.fr*

Joachim Coffi AMOUSSOU & Grégoire SOKEGBE SEWADE, *Agence Nationale de l'Alimentation et de la Nutrition (ANAN) & Université d'Abomey-Calavi / Bénin, sewadegr@gmail.com*

KOMBA Gabrielle, *Université OMAR BONGO / Gabon*

M'VE Gaelle, *Université Omar Bongo, CERILA / Gabon, gaillemve@gmail.com*

NDOMBOL NLOGA Pie-Léon II & BANINDJEL Joachen, *université de Yaoundé 1 / Cameroun leonndombol@gmail.com & kamytbanindjel@gmail.com*

Okou Djagbré Esaïe & DagbéAhodan Stéphane, *université Félix Houphouët-Boigny / Abidjan Côte-d'Ivoire, esaieokou@gmail.com & stephane.dagbe@gmail.com*

SAMAKE Thérèse, UCAO-UUBa / Mali, mathere@hotmail.fr

Peace and Spirituality in Africa: the Example of Muridism in Sene-Gambia

Abib SENE

Associate Professor

Cheikh Anta Diop University

Department of Anglophone Studies

Laboratory of African and Postcolonial Studies

Abstract:

Founded in the 19th century by the revered Sheikh Ahmadou Bamba, Muridism or Muridyyah is a Muslim sect based on Sufi philosophy. From the Arabic verb irada which means “to want” and the noun “Murid” which refers to “the one who wants”, Muridism is a path, a belief, a conviction, an aspiration, an alliance with prophetic righteousness, and dogmatic wisdom. Thus being, the Murid disciples in the Sene-Gambian area put on shoulder the sense of self-sacrifice, solidarity and a sense of sharing. Muridism as a Sufi branch helped to build in the aforementioned region a mindset, a way of thinking and being that defines the disciples into a submissive and peaceful position. Extremism in the name of Allah is then twisted and the Talibéⁱ content themselves with a form of Islam based not on politics, but on Tawkhid and Yakin or Yaqeenⁱⁱ to live in and by the name of God without rejecting the other different faiths. Such an attitude, strongly built a peaceful understanding of Islam in the area and contributed to its pacification and stability.

Keywords: *Muridism, Touba, Tolerance, Peace, Islam, Tariqa, Community.*

Introduction

Located in the western part of Africa, The Republics of Senegal and that of The Gambia have been in contact with Islam since the 9th century through the Ghana and Mali Empires. With the gold of Galam and that of Bouré, the two Empires which established commercial relationships with the Northern but Islamized part of Africa, received the Muslim Almoravids, who brought along Islam and Islamic values. So, in addition of doing

business, the Almoravids settled down definitively in the Ghana Empire and built mosques in the capital, Cumbi Saleh. When the Ghana Empire fell down, the Mali Empire took over and dominated the same geographical area where today Senegal and The Gambia are located. Centuries later, in a context of colonization, Senegal, as a country, witnessed the rise of a political Islam with a Jihad-oriented mission lead by Elhadj Umar Foutiyou Tall, Mamba Diakhou Ba as prominent figures. Their defeat was the tail end of that political Islam. Appeared then Sufi-Islam through Muridism whose local founding father was Sheikh Ahmadou Mbamba Mbaké.

Bamba and his peers were victims of colonial attacks from the colonizer who, to smudge their image, had demonized the Muridyah which reached its paroxysm with the forced exile of the Sheikh to Mayumba in Gabon. Years later, intellectuals took on the mission of de-demonizing the life and work of the founder of Muridism. Thus, Cheikh Mouhammadou Lamine Diop Dagana in *L'Abreuvoir du Commensal dans la douce source d'amour du Servant*, Serigne Bachir Mbacké in *Les Bienfaits de l'Eternel ou la biographie de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké*, will undertake a consistent and conformist painting of the being and appearance of Sheikh Ahmadou B. Mbaké and Muridism. It will thus be the humanist, inclusive and multiracial aspects of the Sheikh's philosophy that will bed into Muridism. It becomes, therefore, appropriate to establish a link between socio-political stability in Senegambia and the presence and dissemination of Muridism in the already mentioned region. Indeed, in a social and political context in which the Sahel region navigates through rough water, the problematic of conflict, peace and spirituality arises in acute points to discuss and analyze to better unbelt the knot of the whys and wherefores of the stability of the Senegambian area so far spared from any form of a jihad-based Islam. The brotherhood-oriented Islam that spreads around the region is portrayed as being a bulwark

against fundamentalism. The Muridyya being an offshoot of the widespread Islam in Senegambia is then viewed as an indoor Islamic practice that gives ground to a spiritual backbone through which hatred and terrorism are snuffed in the name of peace and security. Thus being, it becomes essential to echo the accurate following questions:

What Muridism is about? Who is Sheikh Ahmadou Bamba Mbaké? What are the religious principles that give ground to Muridism? How does Muridism embody a Sufi movement that incarnates peace and security? How does Muridism stand as a security fence against extremist Islam and Jihadism in the Senegambian area? This bunch of questions will guide our reflection in this article of which analysis will be structured around the well-tropicalized Sufi and Murid principles. We will, as well, examine the basic standards that make Muridism a moderate *Tariqa* (branch of Sufi-Islam) with a philosophy of peace between people, however strong their differences are.

I. What Is Muridism About ?

My genuine and real spiritual power will be undebatable in the two coming centuries. These words from the founding father of Muridism let appear a strong degree of spirituality that means to last through ages and be impactful upon populations within and outside the Senegambian area. With the city of Touba in Senegal as its cradle and capital, Muridism revolves around principles that give value to work, faith, learning and the recital of the Quran and the Sunna of the Prophet of Islam. Deeply rooted in traditional Wolof, Halpoular and even Serer values, Muridism is a worship practice that turns the believer into a follower of meditation, a lover of peace and work.

By his genuine name Mouhamad Ben Mouhamad Ben Habibalah, the one who is mostly known through the name

Khadim Rassoul, or Sheikh Ahmadou Bamba Mbaké or Serigne Touba is the only Senegalese spiritual guide who created a Muslim confraternity: Muridism or Muridiyyah, which means *the road of aspiration*. With a general Caliph at the head, the Murid brotherhood evolves in a community under the *Ndigueul* (order) of their supreme authority. Organized into *Daira* (schools) and *coureles* (*small groups of believers*), the Murids consider the *Khassida*ⁱⁱⁱ and the Quran to be the only texts that essentially underlie their faith and shape their daily attitudes. As a result, they distance themselves from any kind of extremist practice and sometimes even express themselves in religious activities condemned by certain fundamentalist groups. Indeed, the *Maagal* (a paying homage ceremony dedicated to the founding father of the Muridiyyah), the *Ziar* (visiting and praying on for fire religious figures' mausoleums) are practices strongly contested and condemned by a diehard sect believed to be orthodox and radical. Thus being, it is appropriate to pinpoint the constituent elements of the Murids' faith.

Indeed, Muridism is a Tariqa^{iv}, a school, or a Sufi order. It is much more regarded by Serigne Touba himself as a rehabilitation of Islam than a fraternity Muslim branch. In his capacity as the manservant of the Prophet Mouhamed P.U.H, he shouldered the mission to correct, rectify, and regenerate the authentic way Islam was to be practiced in Senegambia. The philosophy of Muridism is based on a total devotion to God through an endless quest of a spiritual enlightenment. To further such a religious doctrine, the Sheikh, in his teachings, focused on Non-violence, Mutual help, *Jēf Jël* (harvest what you sowed), Murid *Ndiggal*, (the submissiveness of disciples to their guide's orders). Such values and moral principles became the main pillars on which the reconstruction oriented mission was based. Islamic practices then took a U-turn in Senegal in particular and the Senegambian area in general with a new line of thoughts, a new mentality and a new conception of Islam that will mould

31%^v of the Senegalese Muslims into a moderate Islam. Islam then moved from armed resistance to a non-violent, i.e. a Sufi resistance. Such a moderate-oriented Islamic faith has stood as a strong and efficient barrier against any form of fundamentalism. Sheikh A. Bamba took upon himself the pivotal mission of renewing and revitalizing the Sunna of the Prophet. Through his peaceful approach and his Sufi philosophy, he gave his message a universal dimension, ingraining altruistic values into his teaching turning charity into a divine virtue, an unfailing duty of the Murids towards their likes. The Sheikh considered humanism to be the backbone of his teachings and trained his disciples in an inclusive lifestyle, excluding any form of racism, segregation and social, ethnic exclusion. In so doing, Muridism became a sort of vector that indicated and has been indicating a horizon of reciprocal acceptance and a common will to live and evolve in peace and fraternity, in spite of differences in cultural expressions and identities illustrations.

From the word “suf” (Paul B. 1991 p.85) (wool, yarn), or “Sâfa” (Paul B. 1991 p.85) purity) or “Suffa” (Paul B. 1991 p.85) (the bench or the seat in the Prophet’s mosq), Sufism is, according to Abû Hasan Poushandji in substance, *a reality without name and a name without reality*. In fact, that reality without a name will be reshaped and given a name in the Senegambian area through the first fiddle role played by Serigne Touba in the late 1800s and early 1900s.

II. The Peaceful Principles of the Muridyyah Teaching and Training

Basing his teachings on Sufi value, Serigne Touba, succeeded in building a selfhood, a personality, a way of thinking and being that defines the disciples into a submissive and peaceful position. Extremism in the name of Allah is then twisted and the *Talibés* content themselves with a form of Islam

based not on politics, but on *Tawhid* and *Yakin* to live in the name and by the name of God without rejecting the other different faiths. All men and women, whoever, wherever they can be, are and remain human beings and deserve respect and consideration. The Murid then aspires to follow faithfully the road that leads to God's grace, on the one hand, and on the other, to be daily enthused to sow the grain of peace around so as to reach the objective to be in One with the One who is One. That ontological approach of Muridism puts forward the values of peace, hence its positive impact on the understanding and practice of Islam in the Senegambian region.

Through endless and regular spiritual withdrawals, the Sufi disciple reaches the *Jadhba* (the delight) and becomes a *Majdhûb* (Claude A.1989 p.23) (the delighted one). He is then liberated from the delicate, instable, and ordinary human condition. His soul is then washed off any forms of sins and the believer progresses toward another level of purity which is the *via purgativa*^{vi}. The soul is purified and the devotee opens eyes on the path of perfection. In combining the *Jadhba* and the purgative, the follower becomes a Murid^{vii}. Personal assertion and skimming bestow the Murid with the *al-ilm al-ladunnî*, i.e. the transcendental science that leads to the last and final level of mysterious knowledge: The *Tawhid*, the science of Unicity. When the Sufi reaches this level of faith and purity, he or she can contemplate the divine Being. The Sufi then loses the sovereignty of his/her existence and merges into an ontological servitude and finds God in all existing beings. Given that God is said to be ubiquitous and cannot be limited to a single space for a unique community, the Sufi targets and reaches the *Fana* level (the annihilation of the being into the Being) as a crowning point, a spiritual destination, a sublime step in the quest and achievement of discovery of the Oneness. The temporality disappears with its dark side and lets spout the shining light of glory and grace. At that right position, the Sufi standstill at the

crossroad, at the point zero of the rendez-vous of giving and taking. The differences in skin color, ethnic and religion, is not any longer viewed as a hurdle, an obstacle for mutual acceptance, but a source of self-discovering and then of open-mindedness. Such a position is strengthened in the Quran where it is said “O humans! We created you from a male and a female and made you peoples and tribes that you might know one another. The noblest among you for God is the most pious. God is perfectly knowing and well informed” (*The Holy Quran XLIX 13*).

Sheikh Ahmadou Bamba, through the school of Muridism adapted the prophetic message to the realities and practices that are definitely rejected by Islam as a religion. Among those deportments, one can mention drum beatings in praise-dining ceremonies and dancing (*Dukat*). In so doing, the Murid School focuses as much on particularities as on uniformity.

Given that there is no way to have a cultural *Tabula Raza* in any communities in contact with external faiths or cultural features, the *Khassida*, according to the cultural values of the geographical area in which they are performed, bear the cultural inputs, the socio-ethnological impacts, and therefore the people's identities, their histories, their civilities in connection with God and their apprehensions on divinities.

The Muridyyah's spiritual principles express a traditional grasp on Islamic realities to indigenize them to a point that the Murid believers hold ideas and practices in the wake of which spiritual melodies, and dances are enacted in a framework of religious tea-or-coffee debates. That communion lets grow among the disciples a feeling of belonging and therefore of solidarity that goes beyond any form of sectarianism. Tolerance and mutual acceptance becomes than “a living reality, eternally present even in ‘surface conciouness’” (Bharatiya Vidya. B. 1994 p.383). Islam as a religion is then viewed as a field of

socialization, a common ground of reciprocal enrichment and not a means to define oneself against the Others.

Contrary to islamist organizations who train disciples into loathing, tribalism and djihadism, the Muridyyah organizes believers into *Courels* (small groups in quarters, mainly composed of young men and women) to forge them into virtues and ideologies of moderation. Being rooted in a monistic apprehension of Islam, the Muridyyah fraternity prescribes to the devotees a total engagement to the strengthening of communitarian ties over and above ethnical and traditional creeds. Thus, the ethnic origins do not and cannot interfere in the interactions of disciples, who regard themselves as followers of a peaceful guild.

Spread throughout the Senegambian region, Muridism with its peace-and-moderate based philosophy and ideology, has the capacity to overwhelms all oppositions to moderate Islam and resourcefully lets germinate a flash of lighting in the heart of the darkness of Islamic terrorism that gangrenes some Sahelian countries like Mali, Burkina Faso, and Niger; countries in which Muridism is not yet overmuch spread and developed.

The Muridyyah is a top-down organization which limits power in the voice of the general Caliph. Should a disciple act or react in the name of the community, he or she has to do it in conformity with the Caliph's order or wishes. This being so, all believers are expected to fulfil a will of a single individual whose Sufi understanding of Islam is based upon moderate values that reject any perception of religious-based radicalism. In this sense, a tolerable margin is here and then left for women who as well have a role to fulfil in the already mentioned community.

Indeed, Mouridism is a Muslim social order which is marked by the biography and the bibliography of an emblematic and renowned female figure who is a woman, Mame Diaara Bousso.

The latter, actually is Cheikh Ahmadou Bamba's mother. For having set an example for the younger generation in terms of religious orthodoxy and leadership in family management and religious practices, Mame Diaara is, in today Senegal, the only black woman who is honored and celebrated annually. Mame Diara's mausoleum is viewed and regarded as a sanctuary where believers join each year to pay homage to a female icon, a she-lion who imposed her moral and knowledgeable qualities, the archetypal nature of her life, image, and her thoughts in the Murridyyah. She indeed, has left a living mark upon disciples in the Senegambia area both among young girls and boys. She is portrayed as a symbol of the virtuous, a woman and the model to be followed by all generations.

Another aspect of female contribution in the processing of Muridism is entrepreneurship. In fact, Islam is much of disheartening women to exert traditional trade. Murid women in the Senegambia, through female entrepreneurship associations, are active in small business through which they create social solidarity networks to assist one another. In doing so, they get rid of the Islamic professional orientation which aims at limiting women's skills and know-how to baby-sitting and housewife's menial works.

Another woman who has impacted a lot on the being of the Murridyyah is Aïda Diallo. In addition of being a full member of the *Thiantakounes* branch, Aïda is the third wife of the fire Cheikh Bethio, the spiritual guide and founder of the *Thiantakoune* Muridist sub-group. In spite of the sharp criticism she has been victim of, she has succeeded in making a name in the tight circle of male religious guides in Senegal. Since the death of the charismatic leader of the *Thianetakounes* (*some sub-group in the Muridyya*), she has been elaborating a female leadership which has charmed and delighted more than one.

Furthermore, unlike Judaism which does not accept Jesus as a prophet, to Christianity which rejects Islam as an

official and divine religion, in its demanding upon Muslims, Islam orders and compels all Muslims believers to respect and accept all prophets as God's messengers. Muridism then follows the same axiom. And at the level of Sufism, it defends an inclusive dialogue between cultures for the sake of Humankind. Language communities, races and ethnic however different they can be, share the roots of Mankind. Therefore, according to Sheikh A. Bamba Mbaké, there is no way to belittle one's fellow in the name of ethnicity or ethnocentrism. Indeed, humility and respect help to establish a bridge of fraternity, an élan of generosity between Murid and non-Murid inside and outside the Senegambia area. To be a Murid then becomes a synonym of acting through affection for a mutual understanding. In this sense, the head of the Murid brotherhood dedicated a spiritual poem to both Jesus and his mother, Mary. As a Sufi Marabout, the Sheikh portrayed the Virgin Mary as an expression of felicity, the leading figure of chaste woman and the shining star of happiness. As for Jesus, he describes him in his capacity as a sinless prophet, a descent of a noble prophetic line:

In the Name of God, the Most Gracious, the
Merciful
Prayers and Peace be on our Master
Mouhamed, on His family and Companions
you my Lord may glad tidings forever be on
Jesus and on His Mother Mary throughout this
Poem. You Who Said: Make no distinctions
between any of My Prophets!

She, the Virgin Mary succeeded by being the
Recipient of Goodness. She is the Leader of the
righteous women. Mary! You surpassed the
women of spirituality in the eyes of Allah, He
who

cannot be comprehended. The Master of "Be and it is" Gave unto you one of the Best Prophet who is beyond criticism.

Through You the Virgin Mary the People of Faith succeeded by not worshipping idol.

It was not hidden from the believers that you were the Beloved of those who submitted their wills to God.

Mother of the righteous! You were protected from Idol Worship; this is the reason which

leads me to praising you. You have received glad tiding and Joys from your lord, and everyone

realized that.

Turn unto you today for lasting spiritual nourishments. My inner Soul is satisfied without even

striving for such thing.

Mary! You are from the Honored Family. There is no Mother as Holy as you. You are the One who deserves respect

Mary! You have never turned toward associating partners to God. Our Generous Lord has

showered his Endless Grace on Your Son Jesus, he has as gained what he strove for In

consideration the One who cannot be deciphered I seek from You Mary to gain through your

Love a Continuous Contentment and be close to you.

Mary! By the Lord the Cosmic orbits, The God of "Be and It is", Allah, I seek that my Poem be

in your name, One that brings steadfastness and
that it improves the performance of my

Islamic religious rite

Mary, Mother of the Spirit of God; Mother of
the One who bring lights unto the dark, your

Son did not die on the Cross. He is with the
Exalted One, Allah.

In Your Name, Allah the Glorious God has
granted Blessings to the believers. And also in
the

name of your Son the shield against
misguidance, He, Allah has opened the gates
leading to the

Gardens of Heavens.

Mary! Take my gift without rejecting it. O
Mother Mary! Accept my gifts as you have been
accepted by God the Generous, out of the good
fortune of those who seek His Blessings

you my Lord! Comfort the Eyes from crying
and make this Poem, Lord, among the best

that will be sung by the wide-eyed companions
of Heavens. Mary! You are with no doubts
one of them

You who are always sought for help! Glory be
to Your Lord (ALLAH), the Lord of Honor

May peace be on Mohamed (PBUH)! All
Praises to the Lord of the Universe!

All praises to Allah (ALLAH), The Master of
the worlds! May Blessings be on all Prophets!
Glory

to Allah, to the Master of the Universe!
(khassidaenpdf.free.fr)

Bamba's open-mindedness and tolerance, find basis on his *Ma'rifa* (the mystic knowledge, the right path to follow). As a guide and a spiritual leader, Serigne Touba democratized the *Ma'rifa* and popularized the *Khassida*. A religious Ajami Literature was then born with a simplified message that has been inclusively celebrating all men and women whoever they can be, wherever they are from.

The enlightenment which engulfs any form of spirituality portrays God as being *The One in all and The All in One*. The Murid disciple, in the perspective to abide by peaceful expectations, manages to be in conformity with the social responsibility of his physical and sociological environment, and with the religious sensitiveness of his society at large. Thus, the adherent reaches the level of *Rizâ* (contentment). It is admitted in the Murid community that when a man walks alone he might be unhappy. But when he walks by God's side, he stops being alone to feels the satisfaction of a companion, of a protector and a merciful forgiver. To walk with God for the Sufi means to be at the service of Mankind. Muridism values philanthropy and altruism to assist and support any individual in need.

In his relation with the others, however different they can be, the Murid must keep in mind that he is to be in connection with human beings whose humanities are to be centralized and capitalized in any relationship to supplement and satisfy their needs and shortcomings. For these reasons, a society project based on non-violence, tolerance and love of neighborhood becomes a sine qua none condition for the establishment of the Murid Sufi school, which, through Murid brotherhood, draws a parallel with Gandhi's and Martin Luther King's philosophies of non-violence. Such a peaceful attitude is the backbone that supports and highlights many a muslim's behavior towards the Others. Values of peace concord and amity orient, define, and determine youth's understanding of Islam in

the Senegambian area. Hence their strong mentalities to resist against djihadist temptations.

Indeed, King's dream to live in a society in which "little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers" (Martin L. K. 1963 August 28) is achieved in the Muridyyah community. Gandy's opposition to violence and Nelson Mandela's rainbow societal project find their echo in the peace building spirituality of Muridism. The incarnation of such values spread in the Senegambia area bring many Muslim believers to convert into the Sufi order and then stand as defenders of moderate and non-violent Islam. Senegal then has achieved a strong social revolution to stand as a pacified country, an islet of peace surrounded by a burning belt of extremists' violence.

The social and political stability of the Senegambia expanse can be explained, on the one hand, by the spread of Sufi values that turn into a protective berm to save the area from teachings and practices that put forward intolerance, hatred and violence upon the Non-Muslim communities. On the other hand, the top-down social and religious organization of the Muridyyah helps to centralize the power of decision and therefore of action in the hands of a moderate Caliph whose main concern is to guarantee peace and harmony among believers in general and among Murid Muslims in particular.

The Sufi *Risâla* (rootedness in the Quran and the Sunna) as apprehended by Muridism is adapted to the local traditions and refashioned in a way that passion, faith and esotericism merge to give light to a way of being: Murid brotherhood. The *Risâla* is then given an African dimension, a Senegalese viewpoint to focus on a binary opposition. The believers are then summoned to shut the doors of facility and open that of hard work. They are then expected to live on the sweet of daily chores. Any revenue, gained illicitly is to degrade the believer from the top of his or her faith and grace. Bamba's

theology which is based on the Sufi order values is then a shining light that turns the disciples into pathfinders in the spiritual and religious science that form out the *Tawhid* (Unicity). The truth on Oneness is a providential teaching that gives content to the Murid's spiritual life and basis to his interaction with Others. Sanctified with that sacrosanctity of Unicity and uniqueness, the Murid bears the hallmarks of an exegete whose internal devoutness paves the way to a divine contemplation upon Mankind. Thus being, in the eyes of the Murid, there is only one single family: that of human beings whose existence goes hand in hand with that of God. Therefore, no one has a right to harm or kill intentionally, for the sake of religious differences, or cultural variances, a member of that family.

II. Sanctifying Prayers and Schoolings

Prayer is a means by which the believer connects him/herself to mysticism and spiritual elevation. Through the recital of Koranic verses and the litany of divine chanted names (*Wird*), the practicing believer rises spiritually to discover the truth of his being and his connection with His Creator. To pray means to disembodied oneself so as to be one with one's God. The Sufi perception of prayers is based on unveiling and connection. Praying is a form of *Tawba* or repentance. According to the Murid conception of repentance, the best among the believers is not the one who doesn't sin, but the believer who after being weak enough to sin, repents with the intention not to repeat. So perfection is not an ineluctable point, it is a horizon toward which Mankind walks. Through Prayers, a dialogue is established and the perfectness meets the imperfectness. A merging then takes place and conjugates the whole process of prayers into a fusion-point. The Muslim is meant to draw the curtain and let the spiritual light come in to dazzle away off the darkness of intolerance. Thus, through prayers, the Sufi

transcends the identity of particularities and looks at “humanity as a whole being” (Kilian M. 1996 p.7). In doing so, the Murid, in his Sufi devotions, merges his faith into a religious plurality of identifies. He then finds connections with the Islamic foundations and establishes a link between him and the other Muslim brotherhoods and religious confessions. His vision of Islam becomes africanized and leads him to open up to other religious orders in a logic and perspective of tolerance and love. The Murid believer glorifies the true God and experiences a taking in spiritual light and knowledge of Him. God’s preeminence is all the more highlighted by the believer through kow-towings, with the objective to be elevated all the same alongside God Himself.

Indeed, according to the Sufi-Murid prayers are both a means and an end. They are means in the sense that they cast Satan out and help to walk the road of sanity and enlightenment. Another form of praying is found in the expression of work. Actually, Muridism, which mainly has its roots in Wolof, Peulh and Serer traditions, sanctifies the faith through hard work, which is a form of prayer and a means of providing services to the spiritual guide for whom they are often called upon to work without any material remuneration. In the eyes of the religionists, work is the result of a faith that binds them to a guide, a community and an ascetic life. Work places them in the position of servants of God and Man, for whom they pour out the sweat of their brow as a sign of devotion and honesty. Through work, the disciple cultivates the values of patience and endurance, developing a social morality that strengthens dignity and humility. The degree to which Murid *Talibés* attach themselves to work is a serious roadblock for Jihadists recruiters who, very often, take advantage of populations’ misery and idleness to indoctrinate and manipulate them as they see fit.

Another form of self-dedication revolves around pious devotion. The *Talibé* (disciple), in the demonstration and

confirmation of his faith and his attachment to his guide and his brotherhood, very often, makes pious in-kind and cash donations in the sense of strengthening the autonomy of his brotherhood vis-à-vis internal and external political powers and authorities. As a result, the faithful Murid makes a pact of allegiance with his community and his religious guide to, for this purpose, contribute to the Murid philosophy, dogmas and values which are in reality, the channels of transmission of mystical knowledge, rules of good conduct, solidarity, tolerance and respect for human beings and dignity.

In his religious practices, and his spiritual quest, the Sufi-Murid will be assisted by three chaperons who, each, in their own right, will work to carve the body and soul of the disciple to bring him out of the world of wandering and lost souls. To achieve that, the *Tâhlim* Sheikh will, on his shoulders, carry the Talibé's education and spiritual training. In addition to the Koran, the Sunna of the Prophet and the *Khassida* by Serigne Touba, the *Tâhlim* Sheikh is as well responsible for mystical teaching, the transmission of secrets of numbers and koranic verses. His role in the educational system of Muridism is fundamental for the survival and development of the *Tarika*. The *Tâhlim* Sheikh is the Serigne-Dara, the Koranic teacher whose rigor toward the Talibés' education is legendary. As a guide and a father figure, he initiates the disciple into humility, submission and tolerance, endurance and resilience in any place and any circumstance. The disciple is then initiated to *The Wara* (to live away from anything illicit, and corruption, no robbery, no cheating, etc.) and to the *Sabr* (Patience). Lack of patience being regarded as a lack of belief, endurance in the quest of sanctifications, moderation on one's action, tolerance in one's interactions with Others becomes a landmark for the Murid and there, a protective dyke against fundamentalism.

Next to the *Tâhlim* Sheikh, is the *Tarbiya guide*. The latter takes care of the disciple's behavioral education, spiritual,

and psychological development. In his capacity as a role model, the *Tâhlim* Sheikh illuminates the rules of good conduct and facilitates and strengthens the posture of submission of the believer to the personal guide's *Ndiga* (the orders, the direction to follow, indications to abide by) and the Caliph of the *Tarika*.

The *Sheikh Tarqiya* is the one whose mission is to put the disciples on a spiritual ramp for their elevation, and encounter with their God. He brings the believer discover Mankind's divine face that God is said to have created in His own image. The Murid devotee is therefore inducted to the *Zuhd* (Ascetism) (Paul B.1991 p.85) through which he learns that earthly properties are unspiritual; that he has to dedicate time and energy to spirituality so as to succeed his *Fqr* (detachment) which goes hands in gloves with *Zuhd*. In fact, the believer detaches himself from illegality, and illegitimacy. The *Sheikh Tarqiya* requires from the Murid to abide by the law and remain respectful toward the established order.

Tawakku (Trust in God) (Paul B.1991 p.85) is another step the devotee Murid has to cross to be aware that nothing wrong, nothing good can happen to Mankind if it's not God's will and decision. So no use to be wicked, jealous, and evil spirited, because God is at control in everything and everywhere. He is the Alpha and the Omega of all lives and all events. Nothing can take Him aback, all the more as, His Being and Presence are a wall-to-wall existence.

Zuhd, Fqr, Tawakku, are three significant steps in the process of the Talibé's spiritual formation. They contribute effectively to the stability of the *Tarika* and the culture of tolerance among the Murid Sufi-believers. The religious standards and tenets they help to transmit to the aficionados shape out a community definitely oriented to a peacebuilding mentality and a genuine interest in courtesy and altruism. Being trained in such a religious atmosphere and environment, the Murid ardent followers are rather akin to pacify and appeal the

intolerant spirits that might be of a mind to move into criminality and fanatic actions against Others than to commit themselves in extremist violence. Thus being, the Senegambia region that registers a lot of Murid *Talibés* and *Tijani* devotees who are as peaceful as the former, continuously experience a social and political stability.

Conclusion

The stability of a country or a given geographical area responds to a certain number of socio-political, economic and religious convergences. The Muridyyah, as a branch of Sufism, has, through the notable figures of Sheikh Ahmadou Mbamba Mbaké, largely contributed to the pacification and political stability of the Senegambian region. By spreading the philosophy and doctrine of *Ndigal*, *Niak diaruñu*^{viii} and a universal humanism, Muridism has formed and formatted millions of disciples who have found the right balance in their Muslim religious practices. Spirituality having merged with temporality in the Sufi philosophy, Muridyyah ensures the junction in an African context to pacify and stabilize its zones of irradiation. The Senegambian space is thus moulded into a moderate and peaceful Islam with the values of tolerance, solidarity and mutual respect. Muridism then appears as a light of concordance, a link between people of different cultures and civilizations and histories. The virtues of work and submission to religious authority have made Muridism and Sheikh Ahmadou Bamba's teachings a summary of spirituality and temporality. Muridism then embodies a humanist vision which puts human beings at the center of its concerns. Its followers thus reveal themselves to be soldiers of peace, who give themselves the mystical, spiritual and knowledgeable means to counter any extremist impulse that could lead to intolerance and consequently to terrorism. The sociological stand of Muridism

helps to train, shape and forge the Senegambian youth in a peaceful mindset to practice Islam and reject any form of fundamentalism. The philosophy of *Ndigal* and the stratification-based organization maintain the disciples into a position of yes-doers, leaving power of decision to a single Caliph whose main concern is to enact peace and security among his devotees and his community. Mainly rooted into social traditions, Muridism re-reads the *Sharia* norms and promotes the values that are shouldered by the inner rules of the Senegambian traditional societies. A point that functions as a guarantee, an immovable wall that protect the area against the spreading gun fighting jihadism in the Sahel and West Africa in general.

ⁱ Talibé is a Wolof words which means a disciple of a religious brotherhood. It refers as well to the yang boys who go to a Koranic school to learn from a religious guide how to read and recite the Quran.

ⁱⁱ The belief and assertion of the Oneness of God. The Mulism is expected to believe in the Oneness of God as it is expressed in the the shahādah formula: "There is no god but God."

ⁱⁱⁱ Religious poems written by Sheikh Ahmadou Bamba dedicated to the Prophet, Mahomet (PUH).

^{iv} It is a Sufi order, a road, a right and straight path that leads the believers to spiritual learnings.

^v <https://www.aa.com.tr/fr/culture-et-arts/khadres-layenes-mourides-et-tidianes-au->

^{vi} According to the mystical theology Via Purgativa is the first level of the faith and perfectness. It is followed by level of illuminative degree and that of the unitary one.

^{vii} The one who desires to be purified and connected to God.

^{viii} To live on the sweet of daily chores.

References

- Addas, Claude. 1989. *Ibn Arabî et le voyage sans retour*. Paris Editions du Seuil.
- Vidya. B Bharatiya, 1994. *Spiritual Peregrinations*, R.N. Chopra, Bombay.

- King. Jr. Martin Luther, (August 28, 1963). His public speech that was delivered in in an occasion of a March on Washington for Jobs and Freedom.
- Kilani Mondher, 1996. *Introduction à l'anthropologie*, France, Editions Payot Lausanne.
- Balta Paul, 1991. *Islame, Civilisation et Societé*. Paris: Edition du Rocher.
- Mbacké B Serigne, 1995. *Les Bienfaits de l'Eternel ou la biographie de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké*, traduction par Khadim Mbacké, Dakar.
- Diop Sheikh Mouhammadou Lamine, D.D. *L'Abreuvoir du Commensal dans la douce source d'amour du Serviteur*. to be found in khassidaenpdf.free.fr.
- *The Holy Quran* (Quran XLIX, 13).
- www.daaraykamil.com

L'eau : source de vie ou fondement historique de l'identité des peuples Dan de Côte d'Ivoire

Achille César VAH

*Enseignant-Chercheur; Maitre-Assistant au Département d'Histoire à l'Université Jean-Lorougnon Guédé de Daloa (RCI)
00225 07 47 58 64 50 / 01 40 98 58 50
vah.achillecesar@yahoo.com*

Résumé

Cette étude vise à montrer la véritable nature de l'eau dans le processus de construction de l'identité des peuples Dan ou Yaouba de Côte d'Ivoire. En effet, si l'identité des Dan semble se construire par et autour des hautes altitudes montagneuses de l'ouest de la Côte d'Ivoire, l'importance de l'eau dans la construction de cette même identité est non moindre. Ainsi, tout en leur offrant à travers le Cavally ; principal fleuve du pays dan et ses affluents, des espaces naturels vitaux propices à leurs activités socioéconomiques, l'eau épouse depuis l'installation des Dan à l'ouest de la Côte d'Ivoire, de nombreux symboles et mythes ainsi que de nombreuses infrastructures naturelles caractéristiques de leur identité. Cette multitude de facettes que présente donc l'eau dans l'existence des Dan, nous invite à nous interroger sur sa véritable nature dans leur processus d'identification. La préoccupation majeure que soulève l'étude est de savoir si l'eau n'est qu'une simple source de vie pour les peuples Dan de Côte d'Ivoire ou constitue-t-elle un berceau historique de leur identité ?

L'interrogation de la littérature existante, suivie d'enquêtes orales constitue notre démarche méthodologique pour répondre à cette préoccupation.

Il ressort de l'étude qu'à travers son offre de cadres naturels vitaux, propices à leur survie, l'eau constitue une importante source de vie pour les peuples Dan de Côte d'Ivoire. Toutefois, son hébergement de nombreux patrimoines socioculturels spécifiques à ces peuples fait de l'eau un de leurs indéniables fondements identitaires.

Mots Clés : Côte d'Ivoire, Dan, Eau, Vie, Identité.

Abstract:

This study aims to reveal the true nature of water in the process

of identity construction among the Dan (also known as Yacouba) people of Côte d'Ivoire.

Indeed, while the identity of the Dan people appears to be shaped by and around the mountainous highlands of western Côte d'Ivoire, the role of water in the formation of that same identity is no less significant. Through the Cavally River— the main river in Dan territory— and its tributaries, water provides vital natural spaces that support the socio-economic activities of the Dan people. Since their settlement in western Côte d'Ivoire, water has come to embody numerous symbols, myths, and natural infrastructures that are characteristic of their identity.

This multifaceted role of water in the lives of the Dan invites us to question its true nature in their identification process. The main issue raised by this study is whether water is merely a life-giving resource for the Dan people of Côte d'Ivoire, or whether it serves as a historical cradle of their identity.

Our methodological approach involves an examination of existing literature, followed by oral surveys, to address this concern.

The study reveals that, by providing vital natural environments essential to their survival, water indeed constitutes an important source of life for the Dan people. However, its hosting of numerous sociocultural heritages specific to these communities also makes water an undeniable foundation of their identity.

Keywords: Côte d'Ivoire, Dan, Water, Life, Identity.

Introduction

Les Dan ou Yacouba se distinguent par un attachement exclusif à leur tradition ; que protègent les hautes altitudes montagneuses de l'extrême ouest de la Côte d'Ivoire. Si dans la mémoire collective nationale, l'identité socioculturelle de ces Dan se construit par et autour des montagnes¹, l'importance de l'eau sous toutes ses formes, dans la construction de cette même identité, n'est pas négligeable. Ainsi, à travers le fleuve Cavally ; principal cours d'eau de la zone de peuplement dan et ses affluents, le Nuon ; fleuve frontalier ainsi que de nombreuses rivières et marigots, l'eau offre non seulement au peuple dan et

¹ La région d'installation des Dan est appelée la Région du Tonkpi, en références aux plus hautes altitudes montagneuses du pays.

à ses hôtes, des espaces naturellement vitaux et propices aux activités socioéconomiques, mais également, depuis leur installation, l'eau épouse de nombreux symboles et mythes identitaires de ce peuple. L'hybridité de facettes qu'offre donc l'eau dans le quotidien de ces Dan, nous conduit à des interrogations diverses sur sa véritable nature dans la construction de leur identité.

La question majeure que nous nous posons est donc de savoir si l'eau n'est qu'une simple source de vie pour les peuples Dan de Côte d'Ivoire ou constitue-t-elle un berceau historique de leur identité socioculturelle ? Cette question invite d'abord à s'interroger sur l'importance biogéologique et géographique de l'eau chez ces peuples, puis à questionner ensuite les mythes et mystères identitaires qu'entretiennent les Dan autour de l'eau.

La méthode a consisté d'abord à l'interrogations d'une littérature constituée des ouvrages, des thèses, des mémoires, des articles. Nous avons aussi consulté une webographie, à travers des articles en lignes et des sources numériques. Pour combler le déficit des informations que laissent les investigations livresques, l'étude a ensuite privilégié l'approche qualitative et inductive, à travers l'enquête de terrain et l'analyse contextuelle des pratiques et représentations locales liées à l'eau. Aussi, conformément aux exigences de la recherche en sciences sociales sur un patrimoine socio-économique, l'objectif a été d'appréhender l'eau, non pas seulement comme un simple liquide d'importance biologique ou économique dans la vie des peuples Dan de Côte d'Ivoire, mais aussi comme une source de leur spiritualité et de leur civilisation. Plusieurs localités de la région du Tonkpi ont été retenues : Gouékanguouiné, Zéalé et Gbéapiou ; des villages abritant des sources d'eau sacrées..., Lieupleu, Douèpleu et Vatouo : villages abritant des ponts de lianes construits dans la pure tradition dan sur le fleuve Cavally..., la ville de Man, pour ces cascades naturelles,

Logoualé, Danané et Zouan-Hounien, des villes traversées par des cours d'eau secondaires.

Des séjours réguliers ont permis la conduite d'observations participantes et d'entretiens semi-directifs avec divers acteurs locaux, composés de patriarches, de traditionnistes, de jeunes et autres sachants. Le corpus a été enrichi par des visites commentées, ainsi que des histoires locales. Nous avons également accordé un soin particulier au respect des normes culturelles locales à travers des demandes d'autorisation aux autorités traditionnelles, le respect des tabous relatifs à la photographie ou à la traversée des lieux sacrés.

La confrontation des données nous a permis de bâtir le travail autour de trois axes majeurs. Le premier montre l'importance de l'eau dans la vie quotidienne des Dan, ainsi que les différentes typologies d'eaux de leur zone de peuplement, le second présente l'eau comme facteurs historiques d'organisation sociale et culturelle de ces peuples et le dernier axe analyse l'eau comme mémoire historique et berceau de la civilisation dan.

1. L'importance quotidienne de l'eau et les eaux du pays dan

« L'eau est source de vie », a-t-on l'habitude de dire. C'est dire haut combien ce liquide est-il indispensable à la vie de l'être humain, mais également à la survie des peuples. Ainsi, chez tous les peuples du monde l'eau est d'une importance capitale. Chez les peuples dan de Côte d'Ivoire, en plus d'épouser diverses spiritualités, l'eau a une double importance. Celle-ci se veut d'abord biologique, mais également écologique.

1.1. L'importance biológico-écologique de l'eau

Sous toutes ses formes, l'eau requiert une importance à la fois biologique et écologique dans la vie de tous les peuples du monde. Elle est indispensable à la vie et à la survie des populations.

Biologiquement, l'eau est essentielle au fonctionnement des cellules organiques humaines. Elle est essentielle à la digestion, à la circulation sanguine et à la régulation thermique. Celle-ci constitue environ 60 % du corps humain, selon les statistiques scientifiques. Elle compose aussi, selon (P. Mouchet et M. Roustan, 2023, p.5), la plus grande partie de nos aliments (70 à 95 % de la plupart de nos viandes et de nos fruits et légumes). C'est pourquoi, l'accès à l'eau potable conditionne la sécurité alimentaire, l'hygiène et le développement économique dans toutes sociétés humaines. Ainsi, si un être humain peut-il vivre plusieurs semaines sans nourriture, il ne peut tenir que quelques jours sans boire de l'eau. Cet article intitulé "*L'eau et la vie* », paru dans *Les agences de l'eau*, le confirme en ces termes : « *L'eau demeure le principal constituant des êtres vivants et l'élément indispensable à toute forme de vie. Sans eau, aucun organisme, qu'il soit végétal ou animal simple ou complexe, petit ou gros ne peut vivre*². Il est donc clair pour tous que l'eau c'est la vie.

Du point de vue écologique, l'eau réorganise les écosystèmes à travers les rivières, les fleuves, les océans, les nappes phréatiques. Elle apporte des nutriments aux sols, ce qui permet également la croissance des plantes. C'est aussi un facteur essentiel dans la régulation du climat et surtout dans le maintien de la biodiversité.

Si l'eau, du point de vue biologique et écologique est un liquide indispensable à la vie des hommes sur terre, les cours d'eau du pays dan apparaissent comme des trésors naturels non seulement pour leur utilité quotidienne, mais également pour leur importance culturelle. Aussi, leur protection est-elle essentielle pour garantir un avenir durable aux Dan eux-mêmes ainsi qu'aux communautés avec qui, ils partagent leur espace de

2

https://professionnels.ofb.fr/sites/default/files/png/PNG%202011/5_fiche_eau_et_vie_web.pdf, consulté le 19 septembre 2025 à 7h.

peuplement et dont les activités socioéconomiques en dépendent. Toutefois, quels sont les cours d'eaux du pays dan ?

1.2. Les différents cours d'eaux du pays dan

A l'image du réseau hydrographique national, le réseau hydrographique de l'ouest de la Côte d'Ivoire et particulièrement celui du pays dan est aussi très dense. Ainsi, en plus de bénéficier de sa traversée par l'un des quatre principaux cours d'eau du pays ; le Cavally (700 Km), le pays dan bénéficie également de nombreux petits cours d'eau secondaires et même des rivières saisonnières. Il détient aussi de nombreuses sources d'eau sacrées, des rivières, des marigots et marécages. « *Déjà, l'eau sert de frontière naturelle entre les peuples Guéré et Dan, depuis l'entrée du pays Dan par la localité de Logoualé* », nous indique Monsieur BEA Ernest³. Cette rivière est remarquable à travers un grand pont d'environ 500 mètres, qui la traverse à l'entrée de la ville. (Voir photo 1). « Nous sommes entourés par les eaux, depuis le pays Guéré jusqu'au Libéria, l'eau nous entoure et nous sert de frontières naturelles à plusieurs endroits. Elle nous sépare des autres peuples à travers le Nuon à l'ouest vers le Libéria et à l'Est par la rivière Logoualé », renchérit Gbéada François⁴.

³ Entretien avec monsieur Béa Ernest, 62 ans, Président des ressortissants du village de Zéalé ; village dan abritant une source d'eau sacrée à Daloa, août 2025 à Daloa.

⁴ Entretien avec monsieur Gbéada François, chef de canton Blossé à Daloa, août 2025 à Gbéapiou.

Photo 1 : Pont sur le fleuve Logoualé, servant de frontière naturelle entre le pays Dan et le pays Wê

Cliché de l'auteur : 2 août 2025.

Ainsi, nombreux cours d'eau ou « Yigâh » en langue locale, drainent tout le pays dan et servent d'affluents au fleuve Cavally ; fleuve principal, qui sert également de frontière naturelle par endroit, avec le Libéria sur plusieurs kilomètres. Quelques principaux affluents du Cavally sont, le Dêbé, le « Doué », le Doui, le « Coin », (G.Girard, J. Sircoulon, P. Touchebeuf, 1968, p.5) et surtout le « Nuon ». En plus de ces principaux affluents, de nombreuses petites rivières telles que la rivière Ban, qui traverse la ville de Danané et des rivières saisonnières telles que le « Zôôh », le « Goooh » sont présentes dans les petites localités comme Sagouiné, les Départements de Danané et de Zouan-

Hounien et arrosent le cadre de vie naturel de ces Dan⁵. A ceux-ci s'ajoutent de nombreux autres petits cours d'eaux saisonniers qui traversent plusieurs localités et ou villages. Et, nombreuses sont les localités rurales dan qui utilisent l'eau de ces rivières comme des principales sources d'eau. « *On fait pratiquement tout avec l'eau de ces rivières, nous creusons des puits à leur proximité et nous consommons également tout ce qui sort de ces eaux comme poissons.* », affirme monsieur Gba⁶.

Aussi, en plus de ces rivières, on trouve également en pays dan, une multitude de ruisseaux qui sont d'importance capitale dans la vie de ces peuples. On compte à cet effet des ruisseaux comme, le Gouessèssou, le Zouan-hounien, le Logoualé etc. Toutes ces eaux qui portent les noms des localités qui les abritent sont des cours d'eau très importants de ces localités et même des villages environnants. Par ailleurs de nombreux marigots existent dans cette région dan et contribuent également à la densité hydrographique du cadre de vie des Yacouba.

⁵ Dion Manh Célestin, 39 ans cultivateur, fils de Gouékanguouiné, entretien réalisé à Gouékanguouiné en juillet 2025.

⁶ Gba Kando Alexis, 49 ans, Président des jeunes du village de Lieupleu, entretien réalisé à Lieupleu (pont de lianes), en août 2025.

Photos : (2) La rivière Ban à Danané

Photo 3 : le fleuve Cavally en crue

Clichés de l'auteur : août 2025

L'étendue de ces cours d'eaux dans les photos ci-dessus, indique également l'importance de la densité hydrographique dans tout le pays dan.

Riche donc en biodiversité, avec un relief accidenté, le pays dan bénéficie, de la présence de plusieurs cours d'eau qui jouent un rôle essentiel dans la vie quotidienne des populations. Toutes ces eaux contribuent à leur organisation socioéconomique et même culturelle. Toutefois, comment contribue-t-elle à cette organisation ?

2. L'eau comme facteur historique d'organisation des peuples dan de Côte d'Ivoire

L'histoire montre que les premières grandes civilisations se sont toujours développées autour des grandes vallées fluviales (Margaret M. Mitchell, 2024, p.2). Il s'agit par exemple de la civilisation égyptienne, autour du Nil et celle de la Mésopotamie autour de l'Euphrate et le Tigre. A cet effet, l'eau apparaît comme un facteur de sédentarisation et aussi de civilisation des peuples. Ainsi, chez les peuples dan ou Yacouba de Côte

d'Ivoire, l'eau est d'abord apparue comme un obstacle naturel, puis est devenue par la suite un facteur de sédentarisation et de développement de civilisation.

2.1. L'eau comme obstacle naturel historique à l'installation des Dan

Les Dan ont migré à l'extrême ouest de la Côte d'Ivoire entre les XVI^{ème} et XVIII^{ème} siècles. Mais, bien avant ces siècles dits de grandes migrations internes, (Diabaté et Loucou, 1986, p.85) précisent qu'ils étaient d'abord installés au nord-ouest, entre Odienné et Touba, où ils se seraient anciennement installés après la chute de l'empire manding. Ainsi, après la déstabilisation de leur zone de peuplement ancien par les Kamara et Diomandé, vont-ils migrer par vagues successives à l'extrême ouest de la Côte d'Ivoire. « *Ils s'orientent vers le sud et s'installent dans leur territoire actuel en contournant le mont Nimba (...). Ce mouvement nord-sud est à l'origine de la mise en place des Yacouba dans la vallée du Nuon et du Cavally* » (Diabaté et Loucou, 1986, p.89). Toutefois, si les Dan ont fini par développer leur civilisation dans la vallée de ces deux grands fleuves, leur tradition orale⁷ affirme que c'est parce que ces cours d'eaux et leurs affluents ont d'abord constitué pour eux des obstacles naturels ou du moins des barrières infranchissables. Ces obstacles les ont empêchés d'avancer dans leur migration. C'est pourquoi ils sont restés et ont préféré y fonder leur civilisation.

« Puisque nous venions des terres arides du nord, on ne savait pas nager, il était donc difficile pour nous de traverser les grands fleuves comme *Youh* et *Nouon*⁸. (...), Si nos ancêtres ont pu traverser le Cavally par endroits, la traversée de Nouon était plus difficile.

⁷ Tous nos enquêtés confirment cette hypothèse.

⁸ Youh et Nouon sont les désignations en langue locale des fleuves Cavally et Nuon.

C'est pourquoi ce fleuve est resté aujourd'hui comme frontière naturelle avec le Libéria, sur plusieurs kilomètres. », affirme monsieur Gbéada⁹.

Cette affirmation de l'un des chefs coutumiers dan de la ville de Daloa, indique que l'eau, à travers les fleuves Cavally et Nuon a d'abord constitué un obstacle naturel, un défi majeur qui s'est dressé contre la progression migratoire des peuples dan en direction de l'ouest. Ainsi, descendus des contrées septentrionales de la Côte d'Ivoire, où il y a moins de cours d'eau, les Dan ou Yacouba qui n'avaient peut-être pas le secret des eaux, comparativement aux peuples lagunaires ivoiriens, se sont heurtés à ces obstacles naturels qui ont par conséquent forcé leur installation, même si c'était finalement des endroits idéals pour leur installation. (Vah et N'guessan, 2024, p.388), citant (Togba, 2006, p.56), précisent à travers l'exemple des Oua, une tribu issue de la première vague de migration dan.

« Poursuivis par l'ennemi wê, vers l'ouest, ces Dan ont rencontré le fleuve Cavally en crue. Devant cet obstacle naturel, une solution devait être trouvée afin d'éviter le massacre. C'est ainsi que quatre jeunes gens de cette suite longèrent le fleuve à la recherche de moyen pouvant les faire traverser. Ceux-ci réussissent par des pratiques mystiques à créer un pont avec des lianes sur le fleuve ».

⁹ Entretien avec M. Gbéada, déjà cité.

Même dans leur dispersion, quelques sous-groupes dan ont été également confrontés aux cours d'eau comme des obstacles naturels. Alexis Déa¹⁰, nous donne ici l'exemple de la tribu Lolé, une tribu issue des Dan-ouest.

« Face à une rivière en crue, les Lohmins qui quittaient la zone de Danané pour se diriger vers l'extrême ouest par le sud ont été guidés par un chien. Celui-ci leur a montré l'endroit idéal pour une meilleure traversée du fleuve, en traversant le premier. C'est pourquoi depuis ce jour, le chien est notre meilleur ami parmi les animaux domestiques ».

Ainsi, avant d'être des facteurs de stabilité et surtout de développement de leur civilisation, l'eau à travers le Cavally ; principal cours d'eau et le Nuon ; fleuve frontalier, ainsi que leurs nombreux affluents se sont d'abord posés comme des obstacles infranchissables pour ces peuples en quête de stabilité. Toutefois, ces eaux sont devenues par la suite, des facteurs de sédentarisation pour ces peuples Yacouba.

2.2. L'eau comme facteur de sédentarisation des peuples dan

Si l'eau s'est dressée d'abord devant le peuple dan comme un obstacle naturel, elle est devenue par la suite un important facteur de leur sédentarisation. En effet, l'une des principales causes de leurs migrations était aussi la recherche de terres fertiles (Togba, 2006, p.18). Et, les vallées de ces deux grands cours d'eau étaient donc des terres riches et propices pour leurs activités agricoles. Ainsi, pour ces peuples agriculteurs, les

¹⁰ Entretien avec Alexis Déa, Enseignant-chercheur, Maître de Conférences en Histoire des Civilisations à l'Université Jean Lorougnon Guédé de Daloa, réalisé en août 2025 à Daloa.

vallées de ces cours d'eau étaient donc des endroits idéals pour leur installation. Et comme pour de nombreux peuples dans le monde, cette proximité d'avec ces cours d'eau et leurs affluents a joué un rôle central dans le choix de leurs lieux de peuplement. Certes vivaient-ils dans des zones fortement montagneuses, mais, ils étaient toujours proches de sources d'eau, de rivières ou de cours d'eau saisonniers, qui leur offraient non seulement des cadres naturels paisibles, mais également des terres riches et favorables à leurs activités économiques. Ziansieu Gueu nous fait remarquer que « partout où il y a un village dan, on remarquera toujours sa proximité avec les cours d'eau ou des sources sacrées¹¹. » L'eau leur permettait ainsi de cultiver le riz, le manioc, le maïs, et de pratiquer le jardinage ainsi que plusieurs autres activités. Toutes ces activités ont rendu possible une vie sédentaire à ces Yacouba, car elles leur exigeaient de rester sur-place pour entretenir les champs et récolter les produits. Aussi, pour ces peuples dan, l'eau était nécessaire pour les activités comme l'élevage, la poterie, et les rituels traditionnels, dans lesquels ils ont aussi des compétences. Elle était aussi et surtout nécessaire pour leurs cuisines.

Par ailleurs, il est important de noter que l'eau a également favorisé la cohésion sociale chez ces peuples. Ainsi, en vivant près des mêmes points d'eau, cela a permis aux familles de former des villages solides et organisés. Ces points leur ont aussi permis de faire des échanges, de faire des célébrations ensemble, ainsi que des fêtes et des rites collectifs. Les villages créés à ces périodes sont devenus aujourd'hui d'importants centres culturels pour les uns et économiques pour les autres dans la région du Tonkpi. Parmi les lieux culturels on compte par exemple les villages tels que Lieupleu, Zan-hounien, Vatouo, Wèleu qui abritent les ponts de lianes construits sur des cours d'eau. Pour les centres économiques on compte par

¹¹ Ziansieu Gueu, 69 ans, Chef du village de Ziansieupleu, SP Seileu, réalisé à Bampleu, août 2025.

exemple les villes de Danané à proximité de la rivière Ban, la ville de Zouan-hounien à proximité de la rivière Zouan-hounien et Logoualé. L'eau a donc permis le développement de l'agriculture, elle a soutenu la vie quotidienne de ces peuples et a, favorisé l'unité sociale et renforcé par ailleurs les traditions. Ainsi, tout comme dans d'autres parties du monde, la présence de l'eau a permis aux Dan de quitter une vie nomade pour fonder des villages durables, prospères et culturellement riches.

On peut donc retenir au terme de cette seconde partie que chez les peuples Dan ou Yacouba, l'eau a d'abord été un obstacle naturel pour une population descendue du septentrion ivoirien et qui n'avait pas trop de secrets de l'eau à l'image des lagunaires. Toutefois, l'importance économique, sociale et même culturelle de l'eau a fait d'elle un facteur essentiel de leur sédentarisation à l'extrême ouest de la Côte d'Ivoire. Toutefois, l'eau se présente aussi pour ces peuples dan, comme un mémoire historique et surtout comme le berceau de leur civilisation.

3. L'eau comme mémoire historique et berceau de la civilisation dan

Dans la vie des peuples dan de Côte d'Ivoire, l'eau est bien plus qu'un élément naturel. En plus de jouer un rôle fondamental dans leur processus de migration et d'installation, leurs activités économiques ainsi que leur structuration sociale, l'eau se veut aussi porteuse de mémoire, de spiritualité et l'identité dan.

3.1. L'eau comme mémoire historique des Dan

« *Notre existence réside dans l'eau* », nous indique Guéya Narcisse¹². Et, cette perception des choses demeure ainsi dans la pensée collective des Dan. Pour eux, les points d'eau jugés sacrés apparaissent comme des gardiens de leur existence et également comme des archives naturelles. Ainsi, certaines

¹² Guéya Narcisse, 47 ans, Notable du village de Douatouo, entretien réalisé en août 2025 à Douatouo.

rivières, cascades ou sources sont considérées chez ces Yacouba comme sacrées ou habitées par des esprits ancestraux et protecteurs de la société. (Déa, 2014, p.8), présente ces endroits sacrés comme des lieux de rencontre entre les Dan et leurs ancêtres protecteurs, incarnés par les esprits. » C'est l'exemple des villages de Gbéapiou, avec la rivière appelée « sêyi », de Zéalé avec la rivière « Négboyi ». Cette dernière abrite des poissons silures interdits à la consommation, au risque de s'attirer de très grandes malédictions de la part des ancêtres. Ban Kapeu¹³ le confirme à travers ces propos :

« Les poissons contenus dans Négboyi sont nos ancêtres, on les appelle les vieilles. D'où l'appellation Négboyi, c'est-à-dire l'eau des vieilles. Ce sont nos mamans, personne ne les tue ou, ne les mange. Chaque année on va les adorer pour attirer de grandes bénédictions dans le village ou pour conjurer les mauvais sorts. »

Ainsi, ces genres de sources sacrées sont nombreuses chez ce peuple et elles conservent la mémoire des événements. Elles assurent dans la pensée collective, des pactes ou des liens entre les vivants et les morts. Ces derniers sont considérés comme les esprits protecteurs. A ce même titre, nombreuses sont des rivières qui apparaissent comme des lieux de séparation ou de réunification entre clans Dan. « Il y a également une source de ce genre à Gouékanguoiné, c'est là-bas que nous allons chercher notre bonheur, et lorsque quelqu'un a un problème qu'il va adorer notre source, il trouve la solution à ses problèmes. », nous confie Dion¹⁴ ; une fille dudit village.

¹³ Entretien avec M. Ban Kapeu, 71 ans, fils du village de Zéalé, septembre 2025 à Zéalé.

¹⁴ Dion Virginie, 40 ans, fille du village de Gouékanguouiné, entretien réalisé en juillet 2025 à Gouékanguouiné.

Aussi, dans certains récits oraux, les Dan affirment que des ancêtres ont été guidés par l'eau dans leur processus d'installation. Gonli Martin précise pour le cas de sa tribu Lollé en ces termes : « (*Lohminnou yi yor yika, c'est dire nous les gens de lollé nous sommes descendus à travers l'eau (...), C'est pourquoi de toutes les tribus dan, nous sommes vers le bas*¹⁵ . » Par ailleurs, les Yacouba utilisent également l'eau dans de nombreux rituels et cérémonies. L'eau est utilisée chez eux par exemple dans les rites de purification, d'initiation, ou de guérison. Ainsi, chez ces peuples, chaque grande cérémonie débute d'abord par une libation faite avec de l'eau. Ces libations sont faites pour la plupart par les patriarches ou les plus âgés des tribus ou des familles. Car ceux-ci sont considérés dans la mémoire collective comme des personnes proches des ancêtres, donc des garants de la tradition. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'eau est perçue en pays dan comme un lien entre les vivants et les ancêtres. Cette autre dimension spirituelle de l'eau dans la société dan peut également se percevoir dans les pratiques telles que contée en ces termes par Goun Honoré :

« Chez nous, pour envoyer un enfant en de grandes missions ou même à l'école, on fait sa libation avec de l'eau. Aussi, lorsque les enfants d'une même famille doivent se séparer après une cérémonie heureuse ou malheureuse, le père ou la mère fait une libation et tous les enfants prennent un peu de boue de l'eau versée, pour badigeonner leur front. Cela apporte le bonheur et la réussite dans toutes leurs entreprises¹⁶. »

¹⁵ Entretien avec Gonli Martin, 59 ans, ressortissant de la tribu Lollé, résident à Daloa, réalisé en septembre 2025 à Daloa.

¹⁶ Entretien avec Monsieur Honoré Goun, 66 ans, Notable du village de Finneu, S/P Zouan-hounien, réalisé en septembre 2025 à Finneu.

Ainsi, l'eau, élément vital à toute forme de vie, est bien plus qu'une simple ressource naturelle, chez les peuples dan de Côte d'Ivoire. Aussi, se veut-elle le berceau de leur civilisation.

3.2. *L'eau : berceau de la civilisation Dan*

Berceau des premières grandes sociétés humaines, l'eau se veut aussi le berceau de la civilisation des peuples Dan ou Yacouba de Côte d'Ivoire. Ainsi, depuis leur installation dans l'ouest de ce pays, l'eau en plus d'être pour eux une source de spiritualité, apparaît également comme un enjeu identitaire et culturel. D'abord c'est autour des sources d'eau, des rivières, des cascades naturelles et surtout autour des grands fleuves tels le Cavally, le Nuon qu'ils se sont installés. Ces points d'eau sont finalement apparus pour eux comme des critères de choix de leur installation, car favorables à leurs activités économiques. C'est donc autour de ces cours d'eau qu'ils ont pu développer cette civilisation qu'on leur reconnaît aujourd'hui. Leur structuration économique et leur géographie humaine ont été rendues définitive grâce à leur accessibilité à l'eau sous ses diverses formes : sources, fleuves, rivières. « *Sans eau, je pense que nous, peuple Yacouba n'existerions pas, (...), nous faisons pratiquement tout avec de l'eau, En l'eau, réside notre existence.* », affirme Gba¹⁷. Ainsi, avec le temps, l'eau a permis au peuple Yacouba d'avoir des connaissances liées à la gestion des ressources hydriques. Celles-ci impliquent des connaissances agricoles ancestrales. Nous pouvons remarquer à cet effet que pratiquement toutes les activités agricoles des peuples dan ou Yacouba dépendent fortement de la variation des saisons. « *C'est pendant la grande saison des pluies que nous pratiquons plus notre agriculture.* », nous informe monsieur Dion¹⁸.

¹⁷ Entretien avec Gba Alexis déjà cité.

¹⁸ Entretien avec Dion Célestin, déjà cité.

Aussi, l'eau apparaît chez ces peuples Dan comme un lieu de transmission entre les anciennes et les nouvelles générations. Ainsi, les plus anciens emmènent souvent les jeunes au bord de l'eau, les forment, leur transmettent des savoirs, des savoir-faire pratiques, des récits historiques, ou des enseignements spirituels. C'est l'exemple de la fabrication des ponts de lianes, des nasses et barrages et méthodes de pêche traditionnelle. Concernant la fabrication des ponts de lianes, voici ce qu'en dit le président des jeunes du village de Lieupleu, abritant l'un des ponts du pays dan : « *tout le processus de la fabrication du pont se fait au bord (...), pendant la fabrication, nous jeunes, apprenons beaucoup auprès des anciens*¹⁹. »

Au niveau culturel, l'eau épouse de nombreuses infrastructures traditionnelles tels les ponts de lianes, et aussi les cascades rocailleuses naturelles, caractéristiques de l'identité dan. Par ailleurs, certains masques sacrés, comme ceux utilisés dans la société du *Gleuh* ou *Glé* (société initiatique des masques chez les Dan), sont lavés dans des rivières spécifiques pour être "rechargés" spirituellement.

Présente donc dans tous les aspects de la vie, de l'agriculture à la religion, en passant par les rites et les récits, l'eau a permis à la civilisation Yacouba de s'épanouir dans un environnement montagnard riche mais exigeant. Ainsi, en tant que source de vie, d'organisation sociale et de valeurs culturelles, l'eau apparaît bien comme le berceau de la civilisation Yacouba.

Conclusion

Chez les Dan ou Yacouba de Côte d'Ivoire, l'eau est bien plus qu'un simple élément naturel, d'importance exclusivement biologique et écologique. Elle est aussi porteuse de mémoire, de spiritualité, et d'identité pour ce peuple fortement ancré dans la tradition. L'eau a également joué un rôle fondamental dans leur

¹⁹ Entretien avec Gba Alexis, déjà cité.

structuration sociale, religieuse et historique, en favorisant leur sédentarisation et le développement de leur civilisation. Ainsi, apparait-elle à la fois pour ce peuple comme le berceau de la vie et la conservatrice de ses traditions.

A travers donc cette hybridité de facettes qu'elle présente, l'eau se veut pour le peuple dan, un témoin silencieux des époques passées et un guide pour les générations futures. Ces dernières doivent prendre entièrement conscience de l'importance de l'eau pour un usage rationnel de celle-ci à l'ère de globalisation.

Sources et Bibliographie

Sources informatiques

-

https://professionnels.ofb.fr/sites/default/files/png/PNG%202011/5_fiche_eau_et_vie_web.pdf

Sources orales

N	Nom et Prénoms	Age	Fonction	Date et lieu	Thèmes
1	Gbéada François	84 ans	Chef de Canton	Août 2025 à Gbéapiou	L'eau comme berceau de civilisation Dan
2	Gonli Martin	59 ans	Ressortissant de Lollé (tribu Dan)	Août 2025 à Daloa	L'importance de l'eau chez les Dan
3	Déa Lékpéa Alexis	45 ans	Enseignant-Chercheur et écrivain	Juillet 2025 à Daloa	L'eau comme obstacle naturel
4	Goun Honoré	66 ans	Notable du village de Finneu	Juillet 2025 à Finneu	L'importance de l'eau chez les Dan
5	Ban Kapeu	71 ans	Ressortissant de Zéalé	Septembre 2025 à Daloa	L'importance de l'eau chez les Dan

6	Béa Ernest	62 ans	Président des ressortissants de Zéalé à Daloa	Juillet 2025 à Daloa	L'eau comme obstacle naturel
7	Guéya Narcisse	47 ans	Notable du village de Douatouo	Septembre 2025 à Douatouo	L'eau comme source de spiritualité
8	Gba Kando Alexis	49 ans	Président des jeunes du village de Lieupleu	Août 2025 à Lieupleu	L'eau comme berceau de la civilisation dan
9	Ziansieu Gueu	69 ans	Chef du village de Ziansieupleu	Août 2025 à Bambleu	L'eau comme source de spiritualité Dan
10	Dion Brigitte	40 ans	Fille de Gouékanguouiné	Juillet 2025 à Gouékanguouiné	L'eau comme source de spiritualité Dan
11	Dion Manh Célestin	39 ans	Fils de Gouékanguouiné	Juillet 2025 à Gouékanguouiné	L'eau comme source de spritualité

Bibliographie

- AVENARD Jean-Michel, Girard George, SIRCOULON Jacques, TOUCHEBEUF Pierre., GUILLAUMET Jean-Louis., ADJONOHOUN Edouard, PERRAUD Alain, 1971, *Le milieu naturel de Côte d'Ivoire*, Paris, ORSTOM, 391 p.
- DEA Lékpéa Alexis, 2013, *L'union des Eglises évangéliques du sud-ouest de la Côte d'Ivoire 1927-1982 : dynamisme d'implantation et pratique religieuse*, Thèse de doctorat unique, Université Félix Houphouët Boigny d'Abidjan (RCI), 476 pages.
- DEA Lékpéa Alexis, 2014, *Être chrétien en Afrique noire à l'époque coloniale : le cas du protestant dan de Côte d'Ivoire*, Science lib, Edition Marsenne : volume 6, 23pages.

- MARGARET Mitchell, 2024, *Working with water*, Civil Engineering, American Society, (on line).
- Mémorial de la Côte d'Ivoire, 1986, SD de DIABATE Henriette et LOUCOU Jean Noel, Tome 1, *Fondement de la nation ivoirienne*, pp.85-100.
- MOUCHET Pierre et ROUSTAN Michel, 2023, *Propriétés biologiques de l'eau, Caractéristiques et propriétés des eaux - Eau pure, eaux naturelles, Techniques de l'Ingénieur*, V110, V1, En ligne.
- TOGBA Phillipe, 2010, *L'économie traditionnelle Dan, facteur de solidarité familiale et communautaire* ; Journal des Sciences Sociales, 19 p.
- TOGBA P. (2006) ; *La société Dan de Côte d'Ivoire : des origines à la fin de la période coloniale*, thèse de Doctorat Unique d'Histoire, Université de Cocody Abidjan (Côte d'Ivoire), 456pages.
- VAH Achille César et N'GUESSAN Kouamé Christophe, 2024, *Utilité socioéconomique et interdits d'un patrimoine de l'identité culturelle Dan : les ponts de lianes d'hier à aujourd'hui*, Graphies Francophones, 007, 385–398.

Monné Bou : la Création en Acte

ASSOUMOU Krou Eugène

Centre formation pédagogique pour les arts et la culture (CFPAC)

INSAAC-ABIDJAN

Résumé

Monné Bou est un artiste peintre contemporain reconnu au niveau national et international. Son œuvre, engagée et insondée, s'enrichit du "Jet" et de la "Ligne directe", deux techniques ardentes et étourdissantes, qui lui ont permis pendant des années de sublimer ses maux mais aussi de rendre compte de la condition humaine dans un monde qu'il qualifie de désenchanté.

Cet article, un hommage à l'artiste, montre les modes d'instauration de son œuvre tout en dévoilant sa démarche et son intensité créatrice. Ce, à l'aune de la poïétique et de l'approche qualitative

***Mots clés :** Monné Bou, artiste peintre, démarche créatrice, poïétique, approche qualitative.*

Abstract

Monné Bou is a contemporary painter recognized nationally and internationally. His work, committed and unfathomable, is enriched by "Jet" and "Direct Line," two fiery and dazzling techniques that have allowed him for years to sublimate his pain but also to reflect on the human condition in a world he describes as disenchanté.

This article, a tribute to the artist, shows how his work is created while revealing his approach and creative intensity. This is done in terms of poetics and qualitative approach.

***Keywords:** Monné Bou, painter, creative approach, poetics, qualitative approach*

Introduction

Cette étude se nourrit d'une riche documentation¹ que Monné Bou, une des figures majeures de de l'art contemporain en Côte

¹ C'est un catalogue contenant une centaine de photographies d'œuvres et un dossier de presse portant sur des comptes-rendus d'expositions.

d'Ivoire, nous a laissée en mars 2023, lors d'une visite dans la belle cité lagunaire d'Adiaké, située à 95 kilomètres d'Abidjan. L'artiste, affaibli par la maladie, s'y est retiré depuis des années et vit sa retraite et sa vocation en parfaite harmonie avec la nature. Il décède, malheureusement, un an après notre rencontre, soit le 7 novembre 2024.

Peintre et adepte de la figuration, Monné Bou se réclame de la première génération de plasticiens qui a bénéficié d'une bourse pour étudier les arts plastiques en France. Sa peinture ne manque pas de « qualité » (Cometti, 1990), ne souffre pas de « malentendu » (Cometti, 2009), de « désenchantement » (Rochlitz, 1992), encore moins de « déshumanisation » (Ortega, 2011). Elle est ouverte à la vastitude de la vie : elle chante l'homme, la femme et l'enfant dans leurs travers et dignité ; elle est poésie sur la vie, critique sociale. Bref, Monné Bou peint son âme, son essence intérieure, et même l'âme de l'Afrique.

Toutefois, cette documentation montre qu'à part quelques articles de catalogues, de comptes-rendus d'exposition, parfois en ligne, aucune étude permettant de comprendre les tenants et les aboutissants de l'œuvre de Monné Bou n'existe.

Cet article introduit cette recherche en mettant en évidence sa biographie, sa démarche et sa puissance créatrice sans oublier la réception de son œuvre. En d'autres termes, l'article répond aux questions : qui est Monné Bou ? En quoi consiste sa démarche picturale ? Comment a-t-il construit sa notoriété artistique ?

Rendre compte des modes d'instauration et de l'originalité de l'œuvre de Monné Bou, tel est l'objectif de cette étude. Pour nous, l'œuvre de Monné Bou repose sur un engagement pratique. Une performance qui sollicite la pensée et le corps de l'artiste, qui montre que « créer, c'est se risquer. L'engagement de la création est une prise de risque. Dans la création, il n'y a pas de place pour la réserve ou la demi-mesure.

La création est une implication totale de l'être » (Berthet, 2018 : 10).

Ou encore la pratique artistique de Monné Bou « implique et sollicite la pensée et l'individualité de la conscience et la sensibilité et la créativité la plus grande » (Lemmens et al., 2019 :7).

Prise sur cet angle, l'étude convoque la critique d'art² qui invite à explorer la démarche du créateur afin de dévoiler le processus créateur qui rend "visible l'invisible" selon les termes de Paul Klee, ou qui exprime les intentions ou la "nécessité intérieure" du sujet créateur selon Kandinsky.

Durant cette odyssee, nous ferons corps avec l'"étrangeté de l'art" (Onimus, 1990) de Monné Bou. Nous découvrirons, par exemple, la finesse du dessin, la densité de la composition, la richesse et la musicalité de la palette chromatique, l'intensité créatrice, enfin, la poétique du "jet" et de la "ligne" directe, socle de sa démarche picturale.

Pour atteindre notre objectif, nous avons eu recours à différentes outils méthodologiques. Il s'agit d'abord de deux entretiens filmés au domicile de l'artiste à Adiaké en mars et avril 2023 dont le but est de retracer sa vie et sa carrière artistique.

² Selon l'Encyclopédie Larousse, la critique d'art désigne « Au sens étroit : genre littéraire spécifique dont l'apparition tardive coïncide avec la reprise, au XVIII^e s., de l'organisation régulière d'expositions publiques. Les *Salons* de Diderot en sont le prototype par excellence. Le critique d'art s'oppose ici à l'historien (il prend parti et cherche souvent à infléchir la production contemporaine) et au théoricien (dont il peut utiliser les principes, mais dans une perspective qui vise toujours l'individualité concrète de l'œuvre). Au sens large : tout commentaire sur une œuvre contemporaine ou du passé. La critique d'art peut alors s'intégrer à d'autres disciplines (esthétique, poétique ou théorie artistique, histoire de l'art) ou à d'autres genres (poésie, fiction romanesque, biographie, essai, correspondance, journal). Ses débuts sont à chercher dans un procédé littéraire cultivé par les Grecs sous le nom d'*ekphrasis*, dont la description par Homère du bouclier d'Achille est souvent citée comme le premier exemple » Critique in *Encyclopédie Larousse*, [en ligne] : https://www.larousse.fr/encyclopedie/peinture/critique_dart/151761, consulté le 13/07/2025.

Aujourd'hui avec l'art contemporain, ces définitions sont encore d'actualité et font du critique un prescripteur.

Ensuite, nous avons appliqué l'analyse de contenu à la documentation (dossier de presse, articles de catalogues, comptes-rendus d'exposition) recueillie sur l'artiste afin de mieux apprécier la qualité, le contenu et la réception de son travail.

L'article comporte trois volets : le premier présente la biographie de l'artiste et son parcours professionnel. Le second aborde la démarche de l'artiste en mettant en lumière le processus créateur organisé autour de sa plastique, de sa palette chromatique et son intensité créatrice. Enfin, le dernier point interroge la réception de l'œuvre de Monné Bou à travers ses expositions individuelles et collectives.

1- Né sous le signe de venus

1-1- Biographie

De notre rencontre avec l'artiste, nous retenons que Monné Bou est un enfant africain ordinaire. Fils d'un planteur, Allo Monné Clément, père polygame, et de Dioké Cho, ménagère, il naît en 1948 à Anyama, une des dix communes de la ville d'Abidjan (Côte-d'Ivoire), précisément dans le village de Zonssonkoi. De leur union, la famille connaît à plusieurs reprises la joie de l'enfantement mais aussi deux décès.

Monné Bou fait ses premiers pas à l'école catholique coloniale d'Anyama à sept ans. Dans cette église qui sert également d'école, les élèves doivent invariablement s'agenouiller, prier et baiser le crucifix en bois couronné d'épines où dégouline le sang. Ne comprenant rien à ces dogmes catholiques, Monné Bou rentre en conflit avec ses maîtres et fait l'école buissonnière. Parfois, il est battu. Le jeune élève finit par fuir cet enfer pour le campement familial.

En 1956, il renoue avec l'école, cette fois-ci à l'école régionale d'Anyama. Un lieu public propice aux études : « J'aimais bien cette école, on jouait au foot, on dessinait, on

apprenait tout, la mécanique, la menuiserie, nous étions boursiers, etc. J'étais content de quitter cette école catholique de tumulte »³ mentionne l'artiste.

C'est durant cette période qu'il fait la connaissance de Samir Zarour, son ainé, un virtuose du dessin, inscrit en classe de CM2. Sa passion pour le dessin vient de cet ainé mais c'est le directeur de l'école, monsieur Clément, qui l'oriente à l'école des beaux-arts située au Plateau

(Abidjan). Écoutons l'artiste :

« Je n'ai pas choisi de faire les Beaux-arts. À l'époque, j'ai fait une entrée en sixième spécialement pour aller à l'École normale où les instituteurs étaient formés. J'y étais avec de nombreux camarades en l'occurrence Paul Dagri, Djédjé Amondji Pierre, actuel Gouverneur du District d'Abidjan et bien d'autres. En 1967, lorsque j'ai obtenu mon diplôme, mon Directeur, monsieur Clément, qui estimait que j'étais doué pour la peinture m'a proposé d'aller dans une école des beaux-arts. Ainsi en 1968, j'ai été orienté à l'école des beaux-arts qui était située au Plateau. À la vérité, je n'avais aucune crainte à me faire. Puisque déjà mes talents de décorateur étaient appréciés par mes enseignants » (Checkna, 2004).

Ces propos permettent de comprendre que Monné Bou, marié depuis des années à Médarde et père de huit enfants, est né sous le signe de Venus, « la muse céleste de l'amour et de la beauté, qui détient la clé pour libérer les profondeurs de la créativité et de l'expression artistique »⁴. Il est né artiste tout simplement.

³ Entretien réalisé avec Monné Bou le 4 mars 2023 à Adiaké (Côte d'Ivoire) au domicile de l'artiste.

⁴ Voir <https://www.sophia-mezieres.fr/venus-et-les-arts-creativite-inspiration-et-expression/>, consulté le 18/09/2024.

1-2- Formation artistique et parcours professionnel

Monné Bou rentre aux Beaux-arts en 1968 et se découvre de nombreux talents sanctionnés par le Premier Prix de sculpture en 1969. Le Certificat d'aptitude de formation artistique supérieur (CAFAS) en poche, il part en France en 1971, s'inscrit en peinture dans l'atelier de Jacques Buche à l'École d'Art et d'Architecture de Luminy à Marseille. Il y sort diplômé et en mains, une écriture picturale : le « Jet » ; technique débutée en 1971, mais qui devient une réalité qu'en 1973 avec la série des danseurs⁵ .

Monné Bou retourne en Côte-d'Ivoire en 1975. De 1976 à 1986, il exerce comme professeur de dessin d'art au Collège moderne du Plateau, assume cette tâche pendant dix ans tout en développant, à partir de 1985, une nouvelle technique : l'"Écriture directe".

En 1987, il rejoint le corps enseignant de l'École nationale des Beaux-arts d'Abidjan (ENBA) en qualité de professeur de peinture. Avec Samir Zarour, ils se consacrent, durant cette période, à la formation de plusieurs promotions de peintres dont Matilde Moro, Phicault, Wanoumi Aziéma, Jacob Bleu, etc. Monné Bou exerce cette fonction de formateur jusqu'en 1996 tout en produisant et participant à diverses expositions. Il finit sa carrière professionnelle en tant que professeur de peinture au Département des Arts de l'UFR-Information-Communication et Arts (UFRICA) de l'Université Felix Houphouët Boigny de Cocody (Abidjan) l'année académique 1997-1998.

2- Monné Bou, un génie inclassable

« Cette authentique artiste a une renommée qui n'est pas surfaite : elle procède d'un raffinement envoûtant de son écriture picturale due

⁵ Cette série de danseurs réalisée en 1973 est constituée de *Les trois danseurs* (Huile sur toile, 130x100 cm), *Les danseuses* (Huile sur toile, 130x100 cm), *Les danseuses 2è version danseurs* (Huile sur toile, 130x100 cm), *Le grand danseur* (Huile sur toile, 130x75 cm).

à une longue maturation dans de très bonnes écoles d'art. La générosité du geste, la précision du trait, la chaleur du dessin arrachée à la toile et la grande générosité de son coloris font école. Aujourd'hui, il existe un style MONNE BOU comme il existe un style VAN GOGH. Monné Bou fait partie de ces rares plasticiens africains qui redonnent au figuratif une chance. Son écriture originale s'habille d'une lumière poétique, pleine de féerie caressante. Elle ouvre sur le plaisir des rêves délicieux en dévoilant ses qualités de dessinateur et de coloriste hors pair » (Djoman, 1998).

Pour Désirée Djoman, propriétaire de l'ex-galerie « Afric Folies » de Cocody et organisatrice de "Monné Bou 25 ans de peinture 1973-1998", la personnalité artistique de Monné Bou rime avec son génie créateur. Une singularité picturale marquée par une intensité créatrice, la qualité et la quantité de la production, le sens et l'expressivité des œuvres dont le "Jet" et l'"Écriture directe" sont le ciment. En quoi consiste cette écriture picturale ?

2-1- La magie du "jet" et de l'"écriture directe"

Lorsqu'en 1968 Monné Bou entre aux Beaux-arts, il décide d'étudier et de pratiquer la peinture parce qu'il est épris de la technique de jeux de lumière de Rembrandt (1606-1669), l'un des grands maîtres de la Renaissance. Contre toutes attentes, Monné Bou ne peint jamais comme le peintre hollandais, ni comme ses maîtres, Serge Hélénon, Samir Zarour ou Jacques Buche. De ce génie hollandais, il ne garde que le "clair-obscur" et de Jackson Pollock⁶ (1912-1956), le père de l'action painting auquel certains critiques le rattachent, le "Dripping" ou "éclaboussement" de la toile.

⁶ Soulignons que cette comparaison n'a jamais été acceptée par l'artiste. Voici d'ailleurs ce qu'il en pense : « Les gens se sont énormément trompés sur le compte de Jackson Pollock. Il faut interroger l'histoire de la peinture pour s'en rendre compte. Pollock a sa peinture à lui qui est le Pop Art. Moi, ma peinture est purement figurative. Je privilégie dans cette peinture les lignes de contour, la forme, le volume dans l'espace. Je conduis mes jets comme on dirige un pistolet sur une cible. Tous mes sujets sont lisibles sur la toile, ce qui n'est pas le cas avec Pollock qui ne décrit rien du tout, et n'est pas figuratif comme moi... Je suis un représentant de la peinture contemporaine ici, et je fais tout ce que je peux pour que cette identité (le « jet ») me soit attribuée » (N° Koumo, 1992).

Entre 1969 et 1971, des recherches figuratives très structurées, parfois géométriques (*Une cour commune à Bassam* (1969), *Tam-tam messenger* (1969), *Maternité* (1970), etc.) le rapprochent du cubisme ; d'autres affichant des écritures tel chez Picasso (1881-1973), Marx Ernst (1891-1976), Basquiat (1960-1988), etc.

Figure 1 : Recherche graphique et étude technique du Jet, Luminy, 1973.

Figure 2 : Cour commune à Bassam, Huile sur toile, 130X100 cm, 1969.

Ne trouvant aucune originalité dans ces voies, il les abandonne et entame, à partir de 1973, une des aventures les plus significatives de sa vie d'artiste : la quête d'une démarche singulière et dynamique dont le résultat est le « Jet », une écriture élaborée, mouvementée, rythmée ou mélodique. Monné Bou explique :

« Cette technique, j'ai l'ai inventée après des années de recherches. J'étais parti de l'idée de l'éclaboussement : en éclaboussant une surface nue, il y a la tache qui s'exprime, et je me suis dit qu'on pouvait dominer la tache pour créer une forme. J'ai donc commencé ainsi mes recherches. Bien sûr, cela n'a pas été facile, mais petit à petit j'ai pu orienter correctement mes jets, avec les différentes formes de pincesaux que j'ai à ma disposition. Ainsi, un jour j'ai placé des

silhouettes, des personnages avec cette technique » (Koffi, 2009).

Cette écriture vise l'équilibre, l'harmonie et la musicalité du graphisme, c'est à dire la finesse du dessin et la force de la peinture à travers la magie du point, la tache, la ligne et la couleur. Des signifiants plastiques obtenus par la projection sur la toile de la peinture rendue fluide avec du diluant pour représenter des silhouettes.

Monné Bou travaille à bonifier sa technique en privilégiant certaines lignes, en circonscrivant les formes, en sortant les personnages logés sous l'amas de points, de taches sur la toile. Et, en 1985, le "Jet" s'enrichit de la "Ligne continue" pour devenir, en fin de compte, l'"Écriture directe". Interrogé, le peintre répond :

« L'écriture directe est une ligne, une ligne continue que j'ai créée. Avec cette une ligne, nous pouvons faire le vide total ou le plein en cherchant les dégradés pour d'avantage affirmer l'environnement plastique que l'on crée. L'écriture directe nous apporte une sorte de claire-voie dans les personnages que nous représentons. Cette transparence souhaitée nous permet de voir la force, la grande valeur de la toile de fond...L'écriture directe privilégie la ligne de contours des personnages » (Nkoumo, 1992).

En fait, l'artiste est à l'aboutissement de sa quête. Il maîtrise désormais son style et peut questionner ce monde désenchanté, questionner le quotidien des populations avec habileté et beauté. Ainsi, sur la toile, l'artiste s'invite à une chorégraphie à travers une performance où points, taches, lignes et couleurs (des agents plastiques) donnent naissance à des formes et personnages.

Et, en observant ses finitions de près, on identifie deux styles qui, souvent, se chevauchent sur le même support :

1- Préparation de la toile et intervention directe avec le jet : *Le tireur à l'arc* (1995), *Consolation d'une mère* (1995), *Le vent du Christ* (1997), *Trois bergers du sahel* (1997), etc.

Monné Bou, *Trois bergers*, Huile sur toile, 120X75 cm, 1987.

Monné Bou, *Consolation d'une mère*, Huile sur toile, 146X97 cm, 1995.

2- Préparation de la toile, animation du fond avec de larges ou petites couches de pinceau, ajout du jet et, après, expression du dessin ou des personnages avec la ligne directe : *Les mains impunies* (1992), *Délouh* (1990), *Détente* (1995), *La nausée* (1992), *Le mannequin* (1996), *Plateau de vie* (1995), *Ninakonda* (1997), *La migraine* (1997), *L'allaitement* (1997), *Maman* (1997), *Hallo HCR* (1997), etc.

Monné Bou, *Maman*, Huile sur toile, 120X75 cm, 1997.

Monné Bou, *Ninakonda*, Huile sur toile, 120X75 cm, 1997.

Pour exécuter cette danse picturale, l'artiste instaure l'œuvre dans des « codes de valeurs » et des « codes formels ou morphologiques » (Cocula et Peyroutet, 1986), favorisant le passage des zones d'ombre au zones claires ou de lumière pour construire l'architectonique de l'œuvre.

De cette façon, l'œuvre se réalise dans une alchimie où chaque couleur appelle sa complémentaire, où les harmonies se répondent, où chaque forme appelle une autre. Ce, en sollicitant la perspective, mais surtout le plan moyen comme socle de sa composition. L'accent est mis ici sur les personnages et leur environnement, faisant de l'artiste un peintre de genre malgré des échappées dans l'abstraction géométrique ou lyrique.

Monné Bou, *Ninakonda*, Huile sur toile, 120X75 cm, 1997.

Monné Bou, *Adingra*, Huile sur toile, 116 X 90 cm, 1995.

On retrouve dans cette démarche, la maîtrise du dessin, la force de la composition et un sens aigu de la couleur faisant de lui l'archange de la couleur et du dessin dans l'art ivoirien contemporain.

Colorée, chatoyante, mélodique, chaude et, en même temps, froide, la peinture de Monné Bou traduit une quête frénétique et inlassable de contrastes (contraste chaud-froid (*Toilette d'enfant* (1995), *La marée rouge* (1995), etc.), contraste clair-obscur (*Plateau de vie* (1995), *Regards croisés* (1997)...), contraste de complémentaire (*Le vent du Christ* (1997), *Les veuves* (1991)...), contraste de qualité (*La nausée* (1992), *Jeune massai* (1995) ...), etc. Ce, pour le bonheur des regardeurs. Cet ensemble harmonique se construit sur une base tonique qui offre au spectateur un bien-être. Ce sont : la gaité de clarté où dominent les tons lumineux (*Nu* (1997), *La détente* (1993), etc), la gaité de saturation où dominent les couleurs saturés (*La famille* (1995), *Une fileuse* (1995) ...) et, pour terminer, le triste de teinte où dominent les couleurs froides (*Ninakonda* (1997), *Le grand silence* (1997) ...).

La joie de vivre, l'action, le rythme mais surtout la chaleur et la beauté du continent, chère à l'artiste ; l'énergie vitale, la maternité, l'enfance, l'amour, les maux de la société, tous trouvent une résonnance dans les formes et les couleurs qui dansent et crépitent sur les toiles.

L'utilisation du noir reste aussi accentuée. Il est présent dans presque toutes ses productions et permet à l'artiste de rendre une couleur plus éclatante, ou la faire vibrer. Associé ainsi au rouge, au jaune et au bleu, le noir les rend plus lumineuse, souligne le relief ou le volume (*Consolation d'une mère* (1995), *Nu* (1997), *Hallo HCR* (1997)...).

Quant au blanc, s'il participe à la représentation de la ligne de contour dans nombre de tableaux, il permet aussi de créer des nuances, de faire des glacis. La palette de Monné Bou reste descriptive en grande partie. Elle est sans signification, sans symbolique. Elle donne vie aux personnages, aux mouvements, aux scènes.

Enfin, soulignons que la facture des œuvres est lisse, méticuleuse ou légère. Quant à la perspective, elle est soit cavalière, la plus prisée, et lui permet de représenter les personnages de face rendant ainsi la composition dynamique, soit linéaire pour créer un effet de profondeur.

2-2- L'intensité créatrice de Monné Bou

Une fois le style trouvé, l'artiste l'enveloppe des réalités du milieu socioculturel qui est le sien pour traduire les angoisses personnelles et collectives, exprimer sa conception du monde. Sa création est l'expression de la vie, celle de l'homme sublimée en lignes affirmées, appuyées et en touches lumineuses, mouvementées, empruntes d'originalité, de contemplation. De 1973, date de sa première exposition en France à la galerie Saint-Georges de Marseille à ses « 50 ans de peinture » en 2024 au Musée des Civilisations au Plateau, Monné Bou totalise plus d'une soixantaine d'expositions (individuelles et collectives),

signe du partage avec le public, son public. Des œuvres puissantes, fortes parmi lesquelles *Le braconnier* (1972), *Le grand danseur* (1973), *Mouvements* (1975), *L'adolescente* (1982), *Le grand sacrifice* (1983), *La détente* (1983), *Danse de génération* (1985), *Douce maman* (1987), *Toilette d'une nourrice* (1987), *Le chrétien et la croix* (1988), *Le repos* (1990), *Mère et enfant* (1990), *Le syncrétisme* (1991), *Le soleil du paludéen* (1992), *Lecture au soleil* (1992), *Le nouveau-né* (1993), *Le repas* (1993), *Le paludéen* (1995), *Maître Oliko* (1995), *Adingra* (1995), *Les rayons bleus* (1997), *La Migraine* (1997), *Le Professeur de Droit* (1997), *Le vent du Christ* (1997), *Le berger et ses zébus* (2011), *Femme bleu* (2011), *Le pardon* (2011), etc. ont enrichi ces expositions.

Une constante dans la production, une puissance créatrice, une discipline méticuleuse et vive qui permet à l'artiste de transmettre du souffle à ses œuvres, de parvenir à une incontestable improvisation gestuelle transformant la toile en un champ d'action et qui, enfin, lui permet de construire sa carrière artistique. Et depuis l'artiste sollicite l'œil du public, « le troisième œil », selon ses termes, pour apprécier cette multiplicité d'œuvres qui dissimulent leurs secrets dans une magie singulière, dans une émotion exprimée en des formes éloquentes. L'art de Monné Bou est un appel au divin, à la dignification ou à l'accomplissement de l'Homme. Et pour atteindre l'Homme Monné Bou s'invite à la source de la création du monde en mettant au centre de son œuvre l'enfance. Écoutons l'artiste :

« J'ai vécu une enfance très difficile, tout petit, on nous réveillait très tôt le matin pour faire des kilomètres à pied pour donner la nourriture aux manœuvres. C'était pénible. Tu sais, les artistes ont une sensibilité que les gens n'ont pas. On est très sensible, on enregistre les

choses facilement et tout suite et on voit ce qui est bon et ce qui est mauvais. Quand j'ai grandi, j'ai dit qu'il fallait prendre une option : aimer le commencement. C'est quoi le commencement ? C'est l'enfance. Mais qui est au commencement de l'enfance ? C'est la maman, c'est la femme. C'est elle qui fait tout. De fait, la maternité est la base de la création d'une population, d'une civilisation. Donc il faut protéger la maternité, il faut valoriser la maternité. Et ça s'explique dans mes tableaux. La plupart de mes tableaux ne parlent que de la maternité, de l'amour pour l'enfant parce que je n'ai eu pas cet amour. Face à mon enfance difficile, je m'imagine un beau monde pour les bébés, pour les femmes, etc. Mon thème général, c'est sur ça et ça se retrouve dans tous mes tableaux, pratiquement tout, couleurs, compositions, tout. C'est la paix autour de l'enfance, l'amour autour de l'enfance, c'est le bien-être de l'enfance et de la mère. C'est psychologique »⁷.

Ainsi, l'identité artistique de Monné Bou se construit avec son vécu laissant apparaître sur la toile la projection dans « les terres inconnues de l'âme » (Clancier, 1962) sans toutefois oublier d'interroger l'environnement social dans lequel il vit. Trois thématiques résument l'ensemble de son œuvre et montrent son implication dans la société. Ce sont : les thématiques de la mère et de l'enfant, du drame social et du drame religieux.

3- La réception de l'œuvre de Monné Bou

La question de la réception des œuvres fait encore débat dans le milieu des arts visuels contemporains Côte d'Ivoire. En effet,

⁷ Entretien réalisé avec Monné Bou le 6 avril 2023 à Adiaké (Côte d'Ivoire) au domicile de l'artiste.

l'insuffisance de galeries (on compte près d'une douzaine concentrée à Abidjan dans des communes telles Cocody, 2 Plateaux, Riviera, Zone 4 et Plateau) et de lieux publics consacrés à l'art (aucun musée public pour la conservation d'œuvres d'art contemporain) constitue un frein à l'accès de l'art par nombre d'ivoiriens.

Face à ces difficultés structurelles et politiques, Monné, sans se réclamer du lot de stars de l'art contemporain tels l'américain Jean-Michel Basquiat (1960-1988), le chinois Ai Weiwei, le japonais Yayoi Kusama, la britannique Jenny Sévile, les africains Ouattara Watts et Njideka Akunyih Crodby basés aux Etats-Unis, sans bénéficier du "capitalisme artiste" (Lipovetsky & Serroy, 1992) pour s'inscrire dans le mainstream artistique comme son aîné Bruly Bouabré ou son jeune frère Aboudia, ce génie de la peinture ivoirienne jouit d'une notoriété nationale et internationale.

« J'ai été toujours apprécié partout, en dehors de la Côte d'Ivoire. Même en Côte d'Ivoire, les gens me respectent et ils sont très contents de ce que je fais. Même les gens qui ne connaissent ce qu'est un tableau. Ils disent, il faut que j'aie un petit Monné Bou. Ce n'est pas parce que je peins mieux que les autres, mais c'est parce que je n'ai pas envie de mentir, c'est spontané »⁸ souligne-t-il.

En réalité, l'artiste a atteint "la vérité en peinture" (Derrida, 1978). C'est-à-dire : la spontanéité de l'acte créateur, l'authenticité du sujet et surtout cette « capacité à transmettre des émotions, des idées et des expériences à travers son œuvre »⁹. Cette aura ou "magie sociale" (Lahiré, 2015) qui gouverne l'œuvre de Monné Bou lui a ouvert plusieurs portes :

⁸ Entretien réalisé avec Monné Bou le 4 mars 2023 à Adiaké (Côte d'Ivoire) au domicile de l'artiste.

⁹ En ligne : [La Vérité en Peinture : Résumé Éclairé de Jacques Derrida \(livrecritique.com\)](https://www.la-verite-en-peinture.com/), consulté le 2/10/2024

- Plusieurs expositions particulières dont deux ont eu lieu en France à la galerie Saint-Georges en 1973 et à la galerie FADA en 1974. Suivent celles organisées en Côte d'Ivoire dans des galeries telles « Miktal » (1978), « Chiadon » (1985), Ollo (1985, 1987) et « Go » (1985) au Plateau, Hôtel Ivoire (1990), « Arts pluriels » (1993) au 2 Plateau, « Typic Design » (1994, 1995 et 1997) à Cocody, "Galerie Afric Folies" (1998) , Houkamy Guyzagn (2005), Dompry (2007, 2009) de madame Anykpo au Plateau (initiatrice du thème de "paysage" dans la carrière de Monné Bou), "Le mystère du jet, 50 ans après..." (2024) au Musée des Civilisations de Côte d'Ivoire (celle-ci reste la dernière rencontre de l'artiste avec son public) ;
- Des expositions collectives dont le "Festival d'Art Contemporain" (1975) à l'Hôtel Ivoire, la "Biennale des arts de Sao Polo" au Brésil (1975), "Festival des Arts Négro-Africains" à Lagos (1977), "Hommage à Christian Lattier" (1981), "Forum d'Art contemporain"(1982,1984), "Grafolies" (1993) à l'Ivoire, les "Foires Internationales de Lyon", de Dakar" (1994), et de Bâle en Suisse (1995), IXème biennale internationale d'Art de Valparaiso (Chili), ARTIADA à Atlanta GA-USA (1996), "Une Toile pour la Paix" au Centre Culturel Américain (2004), "Hommage à la revue Scrib Magazine"(2009), " Petite Revue de l'Art Moderne et Contemporain en Côte-d'Ivoire"(29 septembre au 29 décembre 2011), etc.

À côté de ce "stock de capital accumulé" (Cauquelain,1998), Monné Bou détient plusieurs titres honorifiques : Membre du Jury de la sélection du Logo du District Autonome de Yamoussoukro en 1996, Vice-président du Jury International de sélection du Logo de l'UEMOA à Ouagadougou au Burkina Faso en mars 1997.

Ces nombreuses expositions montrent l'engagement de l'artiste, l'originalité de sa démarche, la force d'un créateur qui a marqué

son temps, surtout la jeune histoire des arts visuels contemporains en Côte d'Ivoire.

Conclusion

Cette étude, nous le mentionnons plus haut, est une introduction à l'œuvre picturale de Monné Bou. Cette incursion a permis de dévoiler et d'apprécier un pan de la pratique de l'artiste : c'est-à-dire l'acte créateur et l'intensité créatrice. Monné Bou est un fin dessinateur et coloriste. A travers le "jet" et la "ligne directe", il invite à apprécier la diversité, la qualité, la subtilité, la singularité de son art. Une peinture qui rend compte de la condition humaine dans un monde désenchanté et qui témoigne de nos soucis, nos combats, notre train-train de vie, nos souvenirs d'enfance, nos joies et bonheurs. Ses dessins, ses sujets enveloppés dans le "jet" et la "ligne directe" révèlent ses affects, les nôtres également, pris dans le tourbillon de la vie.

Artiste contemporain, Monné Bou règne en maître avec certains de ses pairs tels Michel Kodjo (1935-2021), Samir Zarour, James Houra (1952-2020), Bruly Bouabré (1923-2014), Ouattara Watts et Aboudia, l'un des plus jeunes sur la jeune histoire des arts plastiques contemporains en Côte d'Ivoire.

Son art, résolument enraciné dans la culture ivoirienne voire africaine, nécessite d'autres questionnements, d'autres études afin de découvrir les trésors qu'il renferme ou sa quintessence. Nous pensons, enfin, que l'œuvre de Monné Bou, même après son décès, reste, pour emprunter l'expression à Thomas Bernhard, un grand art qui doit échapper aux poubelles de l'histoire.

« L'art est ce qu'il y a de plus grand et en même temps de plus répugnant, a-t-il dit. Mais nous devons nous persuader que le grand art, l'art sublime existe, a-t-il dit, sans quoi nous désespérons. Même si nous savons que

tout grand art finit dans la maladresse et dans le ridicule et dans les poubelles de l'histoire, comme d'ailleurs tout le reste, nous devons, avec une assurance parfaite, croire au grand art et à l'art sublime, a-t-il dit. Nous savons ce qu'il en est, un art mal fichu, raté, mais nous ne pouvons pas toujours admettre que nous le savons, parce qu'alors nous sombrons inéluctablement, a-t-il dit. » (Thomas Bernard cité par Michel Ragon. 2013 : 9).

Il n'est donc pas question de contribuer à la caducité de l'art de Monné Bou mais plutôt d'aider à son insertion dans l'histoire sociale de l'art à travers les théories de l'art, des rétrospectives, des colloques, des débats voire des documentaires.

Bibliographie

- BERTHET Dominique, 2018. *Création et engagement*, L'harmattan, Paris
- CAUQUELIN Anne, 1998. *Petit traité d'art contemporain*, Seuil, Paris
- COCULA Bernard, PEYROUTET Claude, 1986. *Sémantique de l'image : pour une approche méthodique des messages visuel*, Delagrave, Paris
- COMETTI Jean -Pierre, 2009. *La force d'un malentendu, Essais sur l'art et la philosophie de l'art*, Al Dante Eds, Paris
- COMETTI Jean -Pierre, 1999. *L'art sans qualités*, Farago, Tours
- CORRADO Auzias, 2012. *Histoire secrète du Vatican*, Express/Onibus, Paris
- DERIDA Jacques, 1978. *La Vérité en peinture*, Flammarion, Paris
- GRUYTER De Mouton, 1968. *Entretien sur l'art et la psychanalyse*, Décades du Centre Culturel International de Cerisy-la-Salle, Paris

- LAHIRE Bernard, 2015. *Ceci n'est pas qu'un tableau Essai sur l'art, la domination, la magie et le sacré*, La découverte, Paris.
- LIPOVETSKY Gilles, SERROY Jean, 2013. *L'esthétisation du Monde. Vivre à l'âge du capitalisme artiste*, Gallimard, Paris
- MENDOZA-Forero Sabine, 2012), « L'art à l'épreuve du social », in *Les Cahiers d'Artes*, N° 9, pp. 6 à 10.
- NKOUMO Henri, 1992, « Monné Bou, du jet à l'écriture directe ». In *Frat-Mat* du 4 au 5 Janvier, p.18.
- ONIMUS Jean, 1990. *Étrangeté de l'art*, PUF/Seuil, Paris
- ORTEGA José y Gasset, 2019. *La Déshumanisation de l'art*, Allia, Paris
- RAGON Michel, 2013. *Journal d'un critique d'art désabusé*, Albin Michel, Paris
- ROCHLITZ Rainer, 1992. *Le désenchantement de l'art : La philosophie de Walter Benjamin*. Gallimard, Paris

Entretiens avec Monné Bou

- ASSOUMOU Krou Eugene, (2023. 4 mars), « L'œuvre de Monné Bou 1 », entretien filmé réalisé avec Monné Bou. Adiaké.
- ASSOUMOU Krou Eugène, (2023. 6 avril). « L'œuvre de Monné Bou 2 », entretien filmé réalisé avec Monné Bou. Adiaké.
- CHEICKNA D. Salif, 2004, « Monné Bou à cœur ouvert », in *Le GuyZagner.Mécène de l'art*, n°15 pp. 14 à19.

Source des illustrations : catalogue de l'exposition "Monné Bou 25 ans de peinture 1973-1998" tenue à la Galerie Afric Folies de Madame Desiré Djoman.

Le transport par moto-taxi dans les quartiers populaires de la ville de Touboro : genèse, facteurs d'émergence et incidences sécuritaires

BABAROU

Université de Garoua(Cameroun)

Faculté des Arts, Lettres et Sciences Humaines

babarouabba@yahoo.fr

237 677582271/237 699279750

Résumé

La crise socio-économique et politique des années 1990 a entraîné des répercussions énormes sur les modes d'accès au marché du travail. La baisse des revenus consécutive à cette crise a complexifié le déplacement des personnes et des biens, suite à la fermeture des principales sociétés de transport public. Pour pallier cette difficulté, la moto-taxi est apparu comme un moyen de transport adéquat et une source de revenus plus ou moins fiable parmi les activités du secteur informel. Ce type de transport spécifiques a connu au fil des ans une évolution spectaculaire du fait ses avantages et du contexte socioéconomique dans lequel il est apparu. L'objet de ce travail est de démontrer les différents enjeux et les implications qui sous-tendent l'émergence des transports par moto-taxis dans la ville de Touboro. La démarche méthodologique qui a permis de réaliser l'étude s'est focalisée sur la collecte des données primaires auprès des acteurs (directs et indirects) de transport par moto-taxi, des commerçants et des responsables de syndicats des transporteurs. Les données secondaires sont recueillies dans les documents écrits. Les résultats obtenus révèlent dans un premier temps que le transport par moto-taxi a émergé grâce aux facteurs socio-économiques et politiques précaires. Ensuite, l'évolution de cette activité s'est accompagnée d'une montée de l'insécurité urbaine dans la localité frontalière de Touboro. Hors mis des nombreux accidents enregistrés au quotidien, les « moto-taximen » sont à la fois incriminés dans des actes délictueux et victimes des vols et des agressions physiques.

Mots clés : *Transport, moto-taxi, enjeux, implications, Touboro.*

Abstract

The socio-economic and political crisis of the 1990s had enormous repercussions on the modes of access to the labor market. With income making the movement of people and goods problematic, following the closure of the main public transport companies where they existed, another mode of urban transport has emerged. To overcome this difficulty, the operation of the motorcycle appears as the most appropriate means of transport and source of income among the activities of the informal sector. Transport by motorbike taxi has particular specificities and has undergone a spectacular evolution over the years due to its plural importance. The purpose of this work is to demonstrate the various issues and implications underlying the emergence of transport by motorcycle taxis in the city of Touboro. The methodological approach that made it possible to carry out the study focused on the collection of primary data from the actors (direct and indirect) of transport by motorcycle taxi, traders and managers of transport unions. Secondary data is collected in written documents. The results obtained firstly reveal that motorcycle taxi transport emerged thanks to precarious socio-economic and political factors. Then, the evolution of this activity was accompanied by a rise in urban insecurity in the border town of Touboro. Apart from the many accidents recorded on a daily basis, the "motorcycle taxi drivers" are both victims and actors of perpetrating criminal acts such as theft and physical assault. Finally, some possible solutions are proposed to clean up this sector of activity.

Key-words: *Transport, motorcycle taxi, issues, implications, Touboro.*

Introduction

La crise socio-économique et politique des années 1990 a eu des répercussions notoires sur le domaine du transport au Cameroun. La baisse drastique des ressources de l'État a grandement affecté le secteur du transport avec notamment la fermeture des sociétés publiques de transport urbain. De plus, le manque de ressources financières n'a pas permis à l'État de toujours veiller à l'entretien des routes. Cette incapacité des pouvoirs publics à assurer le transport urbain et le mauvais état des routes ont complexifié le déplacement des personnes et des

biens. Comme palliatif, la moto-taxi est devenue progressivement au Cameroun un moyen de transport très usité et une source de revenus parmi les activités les plus pratiques. Ce mode de déplacement aux spécificités particulières a connu, au fil des ans, une évolution remarquable du fait de son importance pluridimensionnelle. De plus en plus, on voit se développer dans de nombreuses villes camerounaises l'activité de moto-taxi connue sous le nom de *bend-skin*¹ à Douala et « clando² » (dérivé du clandestin, une adaptation locale du terme) à Yaoundé. Dans la partie septentrionale en général et à Touboro en particulier, cette activité est plus connue sous le nom de « Attaque » ou « Haya³ », dont les acteurs directs (conducteurs) s'appellent « attaquants », « *dan Haya* », « *dan achaaba* », ou « *may moto*⁴ ». Dans cette ville frontalière du Cameroun, le phénomène de transport par moto-taxi s'est profondément enraciné dans le mode de vie des citoyens qu'il est, de nos jours, presque impossible de s'en passer. Compte tenu du rôle que joue le transport dans les échanges interurbains et transfrontaliers, tant sur le plan économique que sécuritaire, il convient de se pencher un tant soit peu sur le phénomène du transport par moto-taxi dans la ville de Touboro, ville frontalière située aux confins du Tchad et de la République Centrafricaine (RCA). Notre objectif est de démontrer les différents enjeux et les implications qui sous-tendent l'émergence des transports par mototaxi dans la ville de Touboro. Pour ce faire, après la présentation de la ville de Touboro, nous revenons sur les points marquants de la genèse et de l'évolution du transport par moto-taxi dans cette ville. Par la suite, nous étudions les facteurs d'émergence de ce type de

¹ Tiré du « pidgin » (anglais local) *bend-skin* désigne une danse traditionnelle de l'Ouest du Cameroun réputée pour la frénésie de son rythme et la position courbée des danseurs. Les premières marques des motos-taxis, ayant le siège surélevé donnaient au passager transporté une position semblable à celle des danseurs de *bend-skin*. Aujourd'hui, ce mot désigne non plus seulement la moto au siège surélevé, mais l'activité toute entière.

² Terme qui vient de clandestin

³ Haya est la transformation du terme anglais *hire* qui veut dire louer (donner en location)

⁴ Attaquant, *dan achaba*, *dan haya* et *may moto* désignent le conducteur de moto-taxi.

transport et nous mettons en exergue ses incidences sur le plan sécuritaire. La démarche méthodologique qui a permis de réaliser l'étude s'est focalisée sur la collecte des données primaires auprès des acteurs (directs et indirects) de transport par mototaxi, des commerçants et des responsables de syndicats des transporteurs. Les données secondaires sont recueillies dans les documents écrits.

1. Présentation de la ville de Touboro

Étymologiquement, le nom « Touboro » vient du mot « *Toulboro* » qui veut dire une « étendue de *portulaca* » en langue locale. En effet, dans cette localité se prolifère une herbe qu'on appelle *Boro* en langue mboum dont l'appellation scientifique est *portulaca*⁵.

1.1. Situation géographique et administrative

Touboro est un arrondissement du Cameroun situé dans la région du Nord, département du Mayo-Rey. Créé par décret n° 1982/117 du 27 juin 1982⁶, il compte au total 230 villages. Cet arrondissement s'étend sur une superficie de 85000 kilomètres carrés et compte près de 377637 habitants. Son climat se subdivise en deux saisons. Une saison pluvieuse assez longue qui dure en moyenne 7 mois et une saison sèche qui dure cinq mois allant de novembre à mars. Ce climat est de type soudanien. Son relief est fortement accidenté. Il est fait de montagnes, d'espaces particulièrement élevés dominant des bas-fonds aux caractéristiques assez complexes. Administrativement, l'arrondissement de Touboro dépend de Tcholliré qui est le chef-lieu du département du Mayo-Rey. Il est limité au Nord par Mandingring, à l'Ouest par Tcholliré, au Nord-Est par le Tchad, au Sud par Bélel et Djohong, au Sud-

⁵ Plan Communal de Développement de Touboro 2014, p.24.

⁶ Décret n°1982/117 du 27 juin 1982 portant création de la commune d'arrondissement de Touboro.

Ouest par Nganha et au Sud-Est par la RCA⁷.

1.2.Aspects économique et humain

Le territoire de Touboro relève du vaste territoire du lamidat de Rey-Bouba. Il a été conquis depuis l'époque des razzias et des grandes conquêtes peules sous le commandement de l'Émirat de l'Adamawa au début du XIX^e siècle. La population locale est très diversifiée. Elle est hétérogène, avec une multiplicité ethnique et des disparités religieuses importantes. Elle se compose des Mboum, des Dourou, des Gbaya et des Foulbés qui sont considérés comme des ethnies autochtones que l'on retrouve dans les deux pays frontaliers notamment au Tchad et en RCA et d'autres ethnies venant de la région de l'Extrême-Nord du Cameroun. Il s'agit des Mafa, des Moundang, des Guiziga, et Toupouri⁸. En plus des migrants de l'Extrême-Nord, on rencontre aussi les populations venues d'autres pays voisins comme le Nigeria et le Congo. Sur le plan économique, l'élevage, la pêche, l'agriculture et le commerce sont des activités les plus florissantes dans cette localité frontalière. Par conséquent, l'activité du transport par moto-taxi est devenue le moyen le plus approprié et le plus utilisé par ces populations pour se rendre aux marchés hebdomadaires de Mbaimboum et de Bogdibo⁹ (village frontalier avec le Tchad). Donc, la moto-taxi constitue un enjeu majeur pour le transport et l'économie dans cette ville.

2. Genèse et évolution de l'activité du transport par moto-taxi à Touboro

Timide à ses débuts comme partout ailleurs en Afrique, l'activité de moto-taxi s'est généralisée au fil des ans est devenu un moyen de transport en commun reliant le centre-ville aux

⁷ Plan Communal de Développement de Touboro, juin 2014, p. 24

⁸ Plan Communal de Développement de Touboro, juin 2014, p. 24

⁹ Entretien avec Mirihoul Thomas, conducteur de moto-taxi, Touboro le 28/06/ 2021.

quartiers périphériques et villages environnants. De ce fait, le parc de moto s'est développé considérablement, rendant non seulement difficile de distinguer la moto-taxi de la moto à usage personnel mais de se prononcer sur le chiffre exact des motos exploitées à titre onéreux (Agossou Noukpo, 2003 :52).

2.1. Naissance de l'activité de moto-taxi dans la ville de Touboro

La ville de Touboro connaît une extension croissante consécutive à l'explosion démographique marquée par des évènements suivants : l'implantation des sociétés comme la SODECOTON au sein de la ville et de la société pétrolière *PIPELINE*¹⁰ à Dompla en 2001 d'une part, et la construction du tronçon routier Ngaouderé-Moundou *via* Touboro en 2006 d'autre part. Ces deux dispositions ajoutées à la crise économique ont imposé aux populations des défis majeurs au rang desquels figure la nécessité d'adopter un nouveau système de mobilité car, se déplacer d'un nouveau quartier à l'autre n'était pas facile. Dans ces circonstances, le moyen de transport le plus simple et le moins coûteux était la moto-taxi.¹¹

En 2010, l'offre en matière des autos- taxis étant nettement inférieure à la demande, les populations ont préféré la moto-taxi pour sa fluidité dans le déplacement et sa flexibilité en termes de parcours et de prix. Pour les habitants, l'attente d'un taxi ordinaire pouvait durer des heures, surtout que certains conducteurs refusaient d'exercer sur des routes boueuses ou de se rendre dans les quartiers périphériques nouvellement créés à la faveur de l'extension de la ville.

¹⁰ *Pipeline* : c'est un projet de canalisation capable de transporter des fluides sur de longues distances. Ce projet porte sur la construction, l'exploitation et l'entretien d'un oléoduc d'environ 1070 km, qui part des champs pétroliers de Doba au sud du Tchad et traverse le territoire camerounais sur près de 890 km de la frontière Nord-Est avec le Tchad jusqu'aux larges de l'Océan Atlantique à Kribi. A l'origine, c'était une composante du projet d'Exportation Tchadien qui a pour but la production du pétrole brut dans la région de Doba, et son évacuation vers les marchés internationaux à travers un consortium de sociétés pétrolières composé d'EXXONMOBIL, PETRONAS et CHEVRON.

¹¹ Nous utilisons parfois moto-taxi au lieu de taxi moto. Les deux termes signifient la même chose dans ce travail. Mais son appellation locale et courante est l'*Ataque*.

Cependant, les premiers usages de la moto à titre onéreux remontent vers les 1990, comme nous l'a confié monsieur Moussa Inwa, qu' :

Un jeune homme répondant au nom d'Ousmanou Abba, installé à Touboro depuis une dizaine d'années eût l'idée de transporter sur sa moto les habitants d'un des nouveaux quartiers, moyennant une somme d'argent. Il abandonnera très vite son métier de maçon pour s'adonner au transport par moto : une nouvelle activité ou un nouveau mode de transport urbain est né, c'est la moto-taxi¹².

En réalité, l'on constate que dès son apparition, la moto-taxi était utilisée pour desservir les zones urbaines difficiles d'accès.

Une autre source nous indique que c'est à la suite de la crise politique tchadienne survenue en 1990 avec le départ de l'ancien président Hissène Habré du pouvoir que l'activité de moto-taxi a pris de l'ampleur dans cette localité frontalière¹³.

2.2. Évolution de l'activité de transport par moto-taxi à Touboro

Selon les estimations recueillies au niveau du registre du syndicat des conducteurs de moto-taxis de Touboro, l'on recensait 75 moto-taxis entre 1990 et 1995 dans la ville de Touboro. Depuis 2013 plus de 150 personnes ont intégré cette activité par an. En 2022, on passe de 1600 à 2500 moto-taxis¹⁴. Malgré le caractère estimatif des chiffres, force est de constater que la moto en tant que moyen de déplacement est entrée dans les mœurs, ce d'autant plus qu'elle règne sans partage dans le

¹² Entretien avec Moussa Inwa, l'un des premiers conducteurs de moto-taxi à Touboro le 28/06/2021.

¹³ Entretien avec Ousmanou Bouba, vendeur du carburant, Touboro, le 13/02/2022

¹⁴ Entretien avec Moussa Inwa, l'un des premiers conducteurs de mototaxi à Touboro le 28/6/2021.

secteur des transports urbains de nombreuses villes aujourd'hui. Le tableau ci-dessous retrace l'évolution du nombre de moto-taxi dans la ville de Touboro à partir de 1990.

Tableau N°1 : Évolution du nombre de moto-taxi dans la ville Touboro de 1990 à 2022

Années	1990 à 1995	1995 à 2000	2001 à 2005	2005 à 2010	2010 à 2012	2013 à 2016	2016 à 2019	2020 à 2022
Nombre de moto-taxi	10 à 75	75 à 175	175 à 325	325 à 575	575 à 850	850 à 1150	1150 à 1600	1600 à 2500

Source : Registre du syndicat des conducteurs de moto-taxis de Touboro

Il ressort de ce tableau que le nombre de moto-taxis croit au fil des années. Cette croissance s'est faite en trois phases : la première va de 1990 à 2000. Pendant cette période, l'on se rend à l'évidence que l'évolution du nombre de moto-taxis à Touboro est timide. Le Bureau du Transport Terrestre n'a pu enregistrer que 165 motos de plus, soit 6,6% du nombre total des motos actuels, la moyenne annuelle étant donc de 17 motos par an. La seconde phase va de 2001 à 2012, en 12 ans, l'augmentation du nombre de moto-taxis est peu accélérée, 675 moto-taxis sont enregistrées, soit 27% du nombre total des motos en ce jour. Donc 56 motos enregistrées par an. La troisième phase va de 2013 à 2022 en 9 ans. Pendant cette phase, le nombre de moto-taxis augmente jusqu'à 2500. Ces chiffres montrent que le nombre des motos-taxis a connu une évolution considérable au cours des années. Cette situation explique par conséquent la mise en place de l'opération «coup

de poing¹⁵» initiée par les autorités administratives, municipales et douanières de la ville.

En somme, les raisons de l'émergence des moto-taxis comme nouveau mode de transport en commun dans la ville de Touboro : manque de dotation en moyen de transport intra-urbain, dégradation de la voirie urbaine consécutive à la crise sociopolitique des années 1990 et le caractère flexible du parcours et du tarif. Au regard de cette évolution sans cesse croissante du nombre de moto-taxis dans la ville de Touboro, il convient de se pencher sur les facteurs de son émergence.

3. Facteurs d'émergence de mototaxi dans la ville de Touboro

Plusieurs facteurs ont contribué à l'émergence du transport par moto-taxis dans la ville de Touboro. Il s'agit notamment des facteurs administratifs, économiques et sociaux.

Au plan administratif, certaines dispositions législatives ont favorisé l'essor du transport par les moto-taxis. On peut faire référence au décret N°2008/3447PM du 31 décembre 2008 fixant les conditions et les modalités d'exploitation des motocycles à titre onéreux. On peut également remonter au décret des motocycles affectés au transport public des personnes sur le territoire national. Cette intégration a bénéficié au départ, d'un décret du Premier Ministre signé le 17 mars 2004¹⁶. Ce décret en son article 3, stipule que l'exploitation des motos-taxis

¹⁵ Il s'agit d'une opération conjointe qui comprend le représentant de la Préfecture, celui des transports, des Finances, de la Mairie, des Douanes et des Forces de l'ordre dont l'objectif était de descendre régulièrement sur le terrain pour mettre aux arrêts toute moto qui ne serait pas en règle. De peur de voir leurs engins confisqués, les moto-taximen vont s'acquitter des taxes et impôts divers qui leur permettront d'exercer librement leur activité.

¹⁶ Dans le souci d'assainir et de mieux réglementer le secteur des transports au Cameroun, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures en vue de combler les lacunes des textes en vigueur. Il s'agit par exemple du décret N° 2004/0607/PM du 17 mars 2004 sur les conditions d'accès aux professions de transport routier et d'auxiliaires de transport routier. La réforme majeure que ce texte apporte se trouve à l'article 5 qui prévoit que les motos-taxis devront désormais desservir les zones périurbaines et rurales. Car, faut-il le souligner, on a observé une invasion des motos-taxis dans le centre-ville lors de la grève des chauffeurs de taxis.

est subordonnée à l'obtention d'une licence spéciale de transport de catégorie "spécial moto-taxi". L'exploitant est en outre tenu de se faire délivrer une carte de transporteur routier, une pièce qui donne droit à une inscription au registre des transporteurs par motos-taxis.

Sur le plan économique, le carburant frelaté (*zouazoua*), issu de la contrebande est bon marché. Il est donc bénéfique et plus profitable aux attaquants, aux jeunes en chômage. Bien plus, son coût abordable ne contribue à l'affleurement de l'activité dans la ville de Touboro. La crise économique que le Cameroun a connue à partir de 1986 semble diminuer les capacités d'intervention de l'État dans presque tous les domaines, dont celui de l'extension et de l'entretien du réseau routier. Ceci est suffisamment résumé par Lourdes Diaz Olvera qui écrit :

Le réseau routier est généralement peu développé et en mauvais état, les voies bitumées sont limitées au centre et aux principales liaisons centre/périphérie. Les entreprises publiques de transport ont disparu dans la plupart des villes du fait de la conjonction des effets des politiques macro-économiques reposant sur le retrait de l'État, de l'absence d'une politique de transports cohérente et des errements dans la gestion de ces entreprises. (Lourdes Diaz Olvera, 2002 :78).

La disponibilité du carburant obéit au même cas de figure que les véhicules. Il est soit directement disponible, dans les pays producteurs, soit importé de manière légale ou frauduleuse à partir de ces mêmes pays. A ce niveau, le Nigeria constitue un des principaux points de ravitaillement frauduleux.

Ainsi, les conducteurs des moto-taxis de la partie septentrionale du Cameroun en général et ceux de Touboro en particulier ont très souvent recours au *zouazoua*¹⁷. Dans ce cas, le prix est généralement bien plus bas que le carburant à la pompe. Il offre donc une grande marge de profits aux moto-taximen. À Touboro, le trafic de *zouazoua* avait fait l'objet de répression vers les années 2000 à 2010 par les autorités administratives. Pour contourner ces mesures répressives, certains vendeurs de ce précieux liquide ont adopté une stratégie : sur les routes, au niveau des points de vente de carburant, les litres sont remplis d'eau, à défaut, des litres vides sont afin d'échapper à une éventuelle surprise des policiers.

Planche N°1 : Points de vente du carburant frelaté *zouazoua*

Clichés : Bachirou Goni, le 22/11/2021.

¹⁷Carburant de contrebande bien moins cher, venant du Nigeria, a fait sa percée pendant les périodes de « villes mortes ».Ce carburant est encore surnommé « *hairou d'jam* » en langue peule, c'est-à-dire, le carburant qui « fait le bonheur » des consommateurs par son prix abordable par rapport au carburant super vendu dans les stations-services. Le *zouazoua* est clandestinement vendu dans la ville parce que interdite par les autorités administratives.

Comme on peut le constater, les *moto-taximen* ne peuvent plus se passer du *Zouazoua* pour son prix abordable. Pour s'en procurer ils savent bien décrypter le message véhiculé par l'exposition des litres vides ou remplis d'eau tout simplement. Le « vrai et bon » carburant est dissimulé dans un coin reculé. Certains trafiquants du *zouazoua* sont de connivence avec les responsables de la douane. Autrement dit, ils traitent directement avec les agents de la douane de la ville¹⁸. Cette pratique est récurrente dans la ville frontalière de Touboro. Dans ce cas de figure, les contrevenants utilisent des signes distinctifs pouvant identifier leur carburant dans la ville où ne sont pas soumis au contrôle douanier. La photo ci-dessous illustre la méthode adoptée.

Photo N°1 : étal du carburant frelaté « *zouazoua* » dans la ville de Touboro.

Cliché : Bachirou Goni, le 22/11/2021

En plus de la flexibilité de la distance parcourue, la moto-taxi est également flexible du point de vue du tarif. En effet, contrairement au taxi auto qui a des prix prédéfinis en fonction

¹⁸ Entretien avec Alhadji Gambo, trafiquant de *zouazoua*, Touboro le /22/11/2018.

de la distance, les tarifs des motos-taxis sont négociables. Habituellement, le tarif pour zone urbaine est de 100f. Mais s'il s'agit d'un long parcours c'est le compromis qui départage les protagonistes. Il est donc évident que les raisons du succès de la moto-taxi tiennent beaucoup plus de la modicité de ses tarifs par rapport aux autres modes de transport public : le coût d'un déplacement réalisé en moto-taxi représente en moyenne deux tiers de celui d'un déplacement en taxi collectif. C'est le mode de transport qui récolte le plus d'opinions favorables au sein des populations de la ville de Touboro, loin devant le taxi, le minibus ou encore le transport clandestin.

Le chômage des jeunes est une situation reconnue au Cameroun comme dans la majorité des pays africains¹⁹. Avec l'avènement de la moto-taxi, beaucoup de jeunes sont rentrés dans ce nouveau corps de métier sans s'interroger sur les risques encourus. Ils désertent les campagnes et viennent en ville à la recherche d'un emploi décent. L'arrivée des paysans et ouvriers agricoles qui, découragés par la baisse des prix des cultures de rente, migrent souvent vers les agglomérations urbaines dans l'espoir d'y trouver une occupation certaine. Les populations villageoises sont pour la plupart tentées de quitter leurs localités d'origine pour chercher de meilleures conditions de vie en ville. Touboro, ville frontalière a vu sa population doubler et même tripler en moins de 20 ans ; ce qui entraîné d'ailleurs de sérieux problèmes d'insertion urbaine. Le développement urbain n'ayant pas suivi la croissance démographique, les pouvoirs publics se trouvent aujourd'hui dépassés par les événements, d'où la prolifération des moyens de transport de substitution à l'instar de l'usage des moto-taxis pour se déplacer dans la ville.

¹⁹Actuellement, le taux de chômage estimé à environ 15 % de la population active, contrairement au 6,7 % de 1987 masque les disparités régionales et sociales. Les villes de Yaoundé et de Douala, sont les plus touchées (soit 14,7 % et 12,5% de chômeurs respectivement tels que définis par le BIT). Le taux de chômage au sens élargi est passé de 12,5% à 16 % à Douala et de 14,7 % à 17,9 % à Yaoundé (INACK, 1997 ; INS/EESI, 2005). Indépendamment du sens donné au chômage, la tranche d'âge des 15-30 ans constitue actuellement près de 57 % de la masse des demandeurs d'emploi.

L'instabilité politique des pays voisins, notamment au Tchad et en RCA et la baisse du pouvoir d'achat des paysans ont atteint des proportions inquiétantes. N'arrivant plus à jouir des fruits de leurs efforts, les populations de ces pays migrent vers la localité voisine de Touboro dans le but de trouver une activité de survie. Cette ville accueille donc de migrants des pays limitrophes en quête de refuge et d'emploi par ricochet. Il se pose alors un problème d'insertion sociale pour les nouveaux venus. La trouvaille d'une moto résout rapidement cette difficulté. Par conséquent, c'est une lapalissade de trouver des conducteurs de motos-taxis étrangers dans la ville de Touboro. Cette activité constitue un gagne-pain leur permettant de subvenir à leurs besoins vitaux. Le secteur est aujourd'hui pourvoyeur de revenus que beaucoup de ces jeunes expatriés y ont trouvé leur source d'épanouissement, même comme certaines brebis galeuses ont infiltré ce domaine pour commettre des actes de banditisme.

4. Incidences sécuritaires des moto-taxis dans la ville de Touboro

L'activité de transport urbain par moto-taxi s'est accompagnée de la recrudescence et de la montée de la criminalité dans les quartiers populaires de la ville de Touboro. En dehors de nombreux cas d'accidents enregistrés au quotidien, les motos-*taximen* sont accusés de perpétrer les actes délictueux tels que les vols, le banditisme, les agressions et récemment la prise d'otage. En même temps, les conducteurs des moto-taxis sont victimes des agressions multiples et sont à l'origine de plusieurs accidents de la circulation.

4.1. Moto taxi et accidents de la circulation

Les accidents de la circulation causés par les conducteurs de moto-taxi constituent une des formes notoires d'insécurité dans cette ville frontalière. Conduire une motocyclette comme

tout autre engin requiert la maîtrise du code de la route. Or, les acteurs de ce secteur sont pour la plupart jeunes, analphabètes et récemment arrivés en ville. Ce métier constitue donc un danger permanent pour tous les usagers de la route.

Les images ci-dessous témoignent de quelques cas d'accidents survenus au sein de la ville de Touboro. Les victimes (le moto-taximan et le client), qui se déplaçaient du marché de Loumodolé pour le grand marché, ont été percutées par un autre moto-taximan qui roulait à toute vitesse au niveau du carrefour touristique. Le client a subi une fracture au niveau de la cheville et le conducteur de mototaxi au niveau du genou. À Touboro, il est rare de voir un moto-taximan rouler à la vitesse moyenne autorisée²⁰. Très souvent, l'engouement pour une telle rapidité d'exécution est suscité chez ceux les conducteurs par la prise des stupéfiants divers causant de nombreux cas d'accident de la voie publique. Les images ci-dessous en sont une belle illustration :

Planche N°2 : Prise en charge sanitaire de quelques cas d'accidents causés par des moto-taxis

Clichés : Bachirou Goni, le 25/02/2022.

²⁰ Entretien avec Ahmadou Dewa, victime d'accident, Touboro le 17/02/2016.

Outre la consommation des produits psychotropes, les surcharges constituent également une autre cause des accidents de circulation. Parlant justement de ces surcharges, elles font l'objet d'une répression policière rigoureuse, mais apparemment pas assez dissuasive pour que les conducteurs de moto-taxi n'y adhèrent pas. A Touboro, il n'est pas rare de voir toute une famille emprunter une moto pour vaquer à ses occupations quotidiennes, comme l'illustre l'image ci-dessous :

Photo 2 : Surcharge sur une moto au sein de la ville de Touboro

Cliché : Bachirou Goni, le 25/12/2018.

Cette image montre clairement le danger que court toute une famille pendant la fête de Noël, à la sortie de l'église. La course effrénée au gain facile est une des principales raisons de cette attitude incivique.

Les accidents sont souvent causés par des facteurs d'un autre ordre comme la divagation des animaux domestiques sur les voies publiques.

On pourrait également citer le rôle néfaste des conducteurs d'automobiles privés et surtout de transport en commun. Le taxi auto étant pour eux de sérieux concurrents, le partage de la chaussée devient l'occasion de manifester leur animosité à l'égard de ceux-là. Cette attitude est à l'origine de la circulation anarchique, des freinages brusques et des stationnements abusifs, toutes choses qui nuisent souvent aux moto-taxis en circulation et causent des accidents.

A Touboro, les jeunes âgés de de 15 ans à peine, embrassent cette activité. Selon l'adjudant-chef de la brigade routière de Touboro, plus des $\frac{3}{4}$ de moto-taxis en activité dans la ville sont mal entretenus. De plus, la majorité de ces conducteurs n'ont aucune maîtrise du code de la route. A partir des données recueillies au service des urgences de l'hôpital de district de Touboro, on peut estimer à 7 le nombre de cas d'accident journalier. Ces accidents sont plus récurrents dans la soirée, entre 16h et 18h, et le matin, entre 06h et 08h. Il s'agit des périodes à forte mobilité urbaine marquée par le déplacement des usagers vers leurs lieux de travail ou de l'école pour la maison ou inversement.

4.2. Les conducteurs de moto-taxi : victimes des agressions

Dans l'exercice de leur métier, les conducteurs de taxi moto sont régulièrement victimes d'agressions de la part de certains malfrats qui passent pour être des clients. Rendus aux endroits obscurs, ces pseudo clients n'hésitent pas de commettre leurs forfaits. Généralement, il s'agit d'une simple sommation de remettre la moto et de l'argent en brandissant une arme. Dans ce cas, aucun acte de violence physique n'est utilisé lorsque la victime s'exécute. Au cas où celle-ci oppose une quelconque résistance, il s'en suit des rixes qui peuvent occasionner la mort d'un ou plusieurs protagonistes. Au cours des altercations, les brigands font usage des armes blanches (couteaux, machettes, tournevis) pour neutraliser leurs

adversaires. Ils se servent parfois d'arme à feu : pistolets automatiques ou armes de fabrication artisanale.

Dans d'autres cas, les agresseurs procèdent par strangulation de leurs victimes. Agissant sous l'effet de l'alcool et autres stupéfiants, ils posent des actes macabres et inhumains. A titre illustratif, entre le mois de septembre et celui d'octobre 2016, deux agressions d'une horreur terrible ont été commises dans deux quartiers différents de la ville de Touboro. La première agression a eu lieu le 24 décembre 2018 au quartier waldé, un quartier très populaire de Touboro. Un corps gisant dans le sang a été retrouvé aux premières heures de la matinée. C'est le corps d'un moto-taximan dont l'engin a été arraché par une bande de malfrats qui ont disparu dans la nature²¹. Le 02 janvier 2019, autour de 19 heures 30 minutes, trois malfaiteurs, passés pour des clients, agressèrent un conducteur de moto-taxi et emportèrent son engin. Ces deux cas illustrent, par leur rapprochement et leur gravité, l'angoissante situation que vivent au quotidien les habitants de cette ville depuis l'avènement de moto-taxi.

4.3. Moto-taximen et banditisme urbain

L'implication des conducteurs de moto-taxi dans la perpétuation des actes délictueux est une réalité à Touboro. Dans l'exercice de leur métier, certains motos-taximen sont acteurs de nombreux cas de criminalité. Au rang des actes de banditisme perpétrés dans cette ville, figurent les agressions, les viols, les vols sous diverses formes. Parlant justement de l'ampleur des violences à Touboro, l'inspecteur de police Dagobé Alphonse affirme qu' « il ne se passe aucun jour sans qu'on ne déplore le vol à main armée, le vol à l'arrachée, les agressions. Il fut même un moment où il n'était pas possible d'aller d'un quartier à l'autre après 19 heures ²² ». Le tableau ci-

²¹ Entretien avec Younoussa Bouba, Touboro le 15/12/2017.

²² Entretien avec Dagobé Alphonse, Inspecteur de Police, Touboro le 16/08/2017

dessous fait ressortir le nombre des cas d'infractions commis par les conducteurs de moto-taxis, de 1990 à 2022.

Tableau N°2 : Recrudescence des actes du banditisme dans la ville de Touboro

Années	1990-1995	1996-2000	2001-2005	2006-2010	2011-2015	2016-2022
Nombre de cas	230	335	440	630	1050	1350

Source : Archives du commissariat de sécurité publique de Touboro

Il ressort de ce tableau qu'en 15 ans (1990-2005), 1005 infractions ont été officiellement enregistrées dans la ville de Touboro, soit une variation de 310 infractions tous les cinq ans. Entre 2006 et 2022, on observe une variation exponentielle d'infractions dans la ville, soit une augmentation de 910 nouveaux cas enregistrés. En effet, la ville a connu une insécurité grandissante de 2006 à 2022. Cette situation d'insécurité est imputable à l'augmentation du nombre de *moto-taximen* au sein de la ville.

4.4. Moto-taximen et prise d'otage dans la ville de Touboro

La prise d'otage est un phénomène séculaire qui est pratiqué depuis l'Antiquité. Dans un passé lointain, cette tradition voulait qu'un pays vaincu fournisse des personnes retenues prisonnières comme garantie. Les captifs n'étaient libérés que lorsque toutes les clauses du traité signé entre les belligérants étaient respectées par la partie défaite. Parmi les exemples les plus marquants de cette thématique, les historiens retiennent les guerres puniques entre Rome et Carthage et la guerre du Péloponnèse opposant Sparte à Athènes. Dans ces épisodes d'affrontement, la détention d'otages par le camp

vainqueur faisait office de caution pour assurer l'application des engagements signés après la fin des combats. Par la suite, cet acte de chantage a revêtu différents aspects qui varient en fonction des exigences à remplir par une tierce partie : remise d'une rançon et/ou d'armes, libération de prisonniers, revendication politique etc.

De nos jours, la prise d'otage²³ est devenue un phénomène de plus en plus récurrent dans la ville de Touboro. Elle est, en effet, un mode opératoire consistant à enlever les enfants des éleveurs contre une demande de rançon. Elle s'est substituée à l'action des coupeurs de route qui ont vu leur mode opératoire réduit par la présence des agences de transfert d'argent à Touboro. Ne pouvant plus mettre main sur les usagers de la route, les ravisseurs ont trouvé un autre moyen de se procurer l'argent en prenant les enfants issus des familles financièrement ou matériellement nanties. Selon les responsables de la police rencontrés, dans la ville, plusieurs conducteurs de motos taxi ont été impliqués dans des affaires de prise d'otage. En effet, certains ravitaillent les preneurs d'otage en brousse en leur procurant des denrées alimentaires ou encore en fournissant des renseignements sûrs sur leurs victimes. D'autres facilitent le transport à ces criminels. De ce fait, les moto-taxis sont accusés d'être impliqués à plusieurs niveaux dans ces crimes délictueux. A partir des récits qui dépeignent ce type de pratique, l'on peut se faire une idée du degré d'investissement des conducteurs de moto-taxi dans la perpétration de ces actes ignobles. Parmi les cas les plus récents, on peut citer l'enlèvement de l'ancien député RDPC Yaouba Abdoul-Aziz. Alors qu'il était dans son champ de coton à 10 km de Touboro, il a été enlevé par des ravisseurs qui l'ont conduit vers destination inconnue avec la complicité de

²³ Action visant à retenir une personne ou un groupe de personnes contre leur volonté afin de revendiquer quelque chose ou dans le but d'obtenir une contrepartie.

quelques moto-taxis. Il a payé une rançon de 25 millions de francs avant d'être libéré²⁴.

De plus, nous pouvons citer le cas de l'assassinat de Alhadji Abdoulaye *alias* Malloum. En effet, le 25 décembre 2016 à Gob-Rey, village situé à quelques km de Touboro dans la région du Nord, des hors-la loi se sont infiltrés dans ce village aux premières heures de la matinée. Ces derniers ont « investi le domicile de Alhadji Abdoulaye *alias* Malloum. Ils ont tenté de prendre ce dernier en otage, mais celui-ci leur a opposé une forte résistance. Muni d'une machette bien aiguisée, il a taillé en pièces un de ses agresseurs sur-le-champ. Ne pouvant donc pas le maîtriser et l'emmener avec eux, ils l'ont criblé des balles », rapporte le récit de L'Œil du Sahel du 27 décembre 2016. Alhadji Amadou, voisin du défunt raconte :

C'est vers deux heures du matin qu'ils sont arrivés avec deux motos et se sont introduits dans la concession d'Alhadji Abdoulaye. Ils n'étaient pas venus le tuer, mais le prendre en otage. Ils lui ont demandé de le suivre. Celui-ci n'a pas voulu se laisser intimider. Il s'est saisi d'une machette et a découpé en morceau un de ses bourreaux. Il l'a décapité. Le bras de ce dernier était complètement détaché du corps et est tombé au sol. Ses complices lui ont tiré deux balles dans la poitrine et deux autres dans la tête²⁵, témoigne-t-il.

En outre, les habitants de la ville de Touboro ont encore en mémoire l'enlèvement de la famille d'un boucher Djibrilla (sa femme et son bébé de 6 mois) au quartier Waldé survenu le 21 janvier 2022. Ce dernier habitait à Bogdibo, village

²⁴ Entretien avec Hamadjam, Touboro le 09/08/2021.

²⁵ Entretien avec Alhadji Amadou, Touboro le 15/12/2017

frontalier du Tchad. Il a payé une rançon de 10 millions de francs afin d'obtenir la libération de sa famille. D'après les enquêtes effectuées par les forces de maintien de l'ordre, il s'avère que l'intermédiaire pour le paiement de la rançon était un *moto-taximan* qui s'est en fuite vers le Tchad voisin²⁶.

Conclusion

En définitive, le transport par moto-taxi constitue incontestablement un enjeu majeur pour une bonne mobilité dans les villes en général et pour desservir les zones enclavées en particulier. Il apporte une réponse appropriée aux besoins de la population urbaine, tout en contribuant à l'intégration spatiale et à la qualité de vie. Écartelées, divisées, les villes doivent être recomposées pour retrouver leur identité. De même les habitants des quartiers périphériques ont besoin d'être réintégrés dans la ville. Les transports urbains renforcent la cohésion sociale dans la ville : les pôles d'attraction, qui semblaient excentrés, paraissent plus proches dans l'espace et dans le temps. L'effet « frontière » entre les quartiers est aboli. Ainsi, le rayon d'action du citoyen s'élargit et la fréquence de ces déplacements augmente. La revitalisation des quartiers et la dynamisation des zones auparavant disqualifiées dans l'esprit des habitants animent et renforcent l'attractivité des lieux traversés. Les moto-taxis créent un carrefour, une place ou un coin de rencontre où les individus se regroupent, discutent et se promènent. Le réseau routier est généralement peu développé et en mauvais état, les voies bitumées sont limitées au centre-ville et aux principales liaisons centre/périphérie. En dernier ressort, le transport par moto-taxi malgré les incidents sécuritaires facilite la mobilité urbaine et interurbaine à moindre coût.

²⁶ Entretien avec Ousmanou Bouba, Touboro le 13/02/2022.

Références bibliographiques

- AGOSSOU NOUKPO, 2003, « La diffusion des innovations : l'exemple des Zemidjam à travers l'espace béninois », in *Revue de Géographie du Cameroun*, Vol. XV N°1,
- BAMAS Serge, et GUEYE BOUBACAR, 1997, « Étude comparative des systèmes de transport de deux villes moyennes au sud du Sahara, Bouaké en Coté d'Ivoire et Bobo Dioulasso au Burkina Faso », rapport de recherche.
- BAYASSOUM Charles, 2001, « Croissance urbaine et développement de transport collectif à Ndjamena », Mémoire de Maîtrise, département de Géographie, Université de Ngaoundéré.
- BAYGARCIA David, 1989, « Les taxis-métro de Lomé, étude d'un transport urbain informel », DESS, Grenoble.
- BEHORNAN KEMINGAR, 2014, « Transport Urbain en mototaxis et insécurité dans la ville de Moundou au Sud du Tchad », Mémoire de Master en géographie, Université de Ngaoundéré.
- BIKOI SAKEO Armand, 1998, « Le phénomène de mototaxi à Garoua » : laisser faire, répression ou règlementation, Cameroun Tribune n°4283.
- FONTAINE HUBERT Jean Paul, 1997, « Évolution de l'usage de l'automobile et du risque d'accidents », Recherche Transport et Sécurité, N°57.
- GODARD Xavier et TEURNIER, Pierre, 2002, *les transports et la ville en Afrique au Sud du Sahara*, Karthala-In rets.
- GUEZERE ASSOGBA, 2000, « Les mototaxis dans les villes d'Afrique au Sud du Sahara », Colloque internationale sur le taxi organisé, Lisbonne.
- KAFFO Charles et al, 2006, « L'intégration des « moto-taxis » dans le transport public au Cameroun ou l'informel à la remorque de l'Etat : une solution d'avenir au problème de

mobilité et de l'emploi urbain en Afrique Subsaharienne », Institut National de Cartographie (Cameroun).

KENGNE FODOUOP Fabrice, 1985, « Les transports clandestins autour de Yaoundé », in les cahiers d'Outre-mer.

MBIDEO Jacques, 2010, « Les réfugiés centrafricains dans l'arrondissement de Touboro de 1965 à 2019 », Mémoire de Master en Histoire, Université de Ngaoundéré.

SAÏBOU ISSA, 1998, « *Laamiido* et insécurité dans le Nord – Cameroun », *Annales de la FALSH*, Université de Ngaoundéré.

Problématique de l'accès à l'eau potable en milieu scolaire : Cas des écoles bénéficiaires de cantines scolaires dans la Commune d'Abomey-Calavi

Joachim Coffi AMOUSSOU

Agence Nationale de l'Alimentation et de la Nutrition (ANAN)

Grégoire SOKEGBE SEWADE

*Laboratoire Pierre Pagny Climat, Eau, Ecosystème et
Développement (LACEEDE)*

*Université d'Abomey-Calavi (UAC, République du Bénin),
sewadegr@gmail.com*

Résumé

L'insuffisance d'accès à l'eau potable dans les écoles primaires publiques d'Abomey-Calavi, dotées de cantines scolaires, affecte la santé des élèves, la qualité des repas et leur fréquentation scolaire. L'objectif de l'étude est d'analyser l'accès à l'eau potable dans les écoles primaires publiques bénéficiaires de cantines scolaires dans la commune d'Abomey-Calavi. L'approche méthodologique a consisté en une collecte de données par recherche documentaire et enquêtes de terrain. 3054 personnes ont été interrogés via des questionnaires, entretiens et observations. Les données ont été traitées avec Word, Excel et ARCGIS, et l'analyse des résultats est faite avec le modèle FFOM. Il ressort de l'analyse des résultats que les écoles primaires publiques d'Abomey-Calavi utilisent principalement des puits, forages à motricité humaine, et le réseau SONEB. Les puits sont vulnérables aux contaminations, les forages nécessitent des coûts de maintenance, les pompes à motricité humaine souffrent de problèmes de qualité et d'entretien, et l'accès au réseau SONEB est limité par des contraintes géographiques et financières. L'accès insuffisant à l'eau potable dans les écoles primaires publiques d'Abomey-Calavi affecte la préparation des repas, la santé des élèves et la gestion des cantines, avec 70% des répondants ayant signalé des risques sanitaires liés à l'utilisation d'eau contaminée. Ces difficultés entraînent des absences récurrentes, une réduction de la diversité alimentaire et une fréquentation scolaire diminuée, impactant directement l'apprentissage des élèves, avec 80% des répondants soulignant l'aggravation des maladies telles que la diarrhée, le paludisme et la fièvre typhoïde.

Mots clés : *Abomey-Calavi ; eau ; cantine scolaire ; élève ; école.*

Abstract

Inadequate access to drinking water in public primary schools in Abomey-Calavi, which have school canteens, affects pupils' health, the quality of meals, and school attendance. The aim of the study is to analyze access to drinking water in public primary schools with school canteens in the municipality of Abomey-Calavi. The methodological approach consisted of data collection through documentary research and field surveys. 3,054 people were interviewed using questionnaires, interviews, and observations. The data was processed using Word, Excel, and ARCGIS, and the results were analyzed using the SWOT model. The analysis of the results shows that public primary schools in Abomey-Calavi mainly use wells, hand-pumped boreholes, and the SONEB network. Wells are vulnerable to contamination, drilling requires maintenance costs, human-powered pumps suffer from quality and maintenance issues, and access to the SONEB network is limited by geographical and financial constraints. Insufficient access to drinking water in public primary schools in Abomey-Calavi affects meal preparation, student health, and cafeteria management, with 70% of respondents reporting health risks associated with the use of contaminated water. These difficulties lead to recurrent absences, reduced dietary diversity, and decreased school attendance, directly impacting student learning, with 80% of respondents highlighting the worsening of diseases such as diarrhea, malaria, and typhoid fever.

Keywords : *Abomey-Calavi ; water; school cafeteria; student; school.*

Introduction

L'eau potable à l'échelle mondiale est une ressource stratégique et essentielle de base fondamentale nécessaire à une économie saine (L. Odoulami, 1999, p.75). A la fin du XXe siècle, une partie de la population mondiale était sans accès à l'eau potable avec pour conséquence des maladies hydriques comme principales causes de mortalité (Assiteb, 1997, p.68). Selon la Banque Mondiale, (1994), citée par J.E.G Yetongnon, (2020, p.23), l'eau de mauvaise qualité est la cause de 5 millions de décès par an, la plupart dans les pays en développement. De même, un nombre important des populations des pays en développement souffre de l'une ou de plusieurs des six

principales maladies hydriques : diarrhée, ascariase, dracunculose, ankylostomiase, bilharziose et trachome dont le coût s'élève à des millions de dollars US par an (Soglo et al., 2010), cité par J.E.G. Yetongnon (2020, p.24). L'accessibilité à l'eau potable des populations étant au cœur de la réduction de la pauvreté et du développement humain durable, a favorisé la mobilisation de la Communauté Internationale (S. G. Sewade et al, 2017, p. 90). A cet effet, plusieurs actions ont été entreprises notamment la Décennie Internationale de l'Eau Potable et de l'Assainissement (DIEPA) des années 1980, la Conférence de Rio de Janeiro et de Dublin des années 1990 sur les inquiétudes écologiques et les grandes questions liées à l'eau potable et à l'environnement (B. Ahamidé, 2007, p. 87), les Objectifs du Millénaire pour le Développement des années 2000 (S. G. Sewade, 2017, p. 91) et les Objectifs de Développement Durable des années 2015. Les objectifs de ces actions dans le secteur de l'eau se traduisent par la réduction de moitié, la proportion de la population sans accès à l'eau potable ou l'accès universel de l'eau potable en milieu rural. (G. S. Sewade, p.128).

Les maladies liées à l'insalubrité de l'eau, à l'absence de système d'assainissement et le manque d'hygiène représentent un défi majeur pour les pays en développement. Les 88% des maladies diarrhéiques sont dues à l'usage de l'eau insalubre et des problèmes d'assainissement et d'hygiène (OMS, 2010, p.7). Pourtant, l'OMS, dans ses recommandations de 1977, avait intégré l'accès à l'eau potable et à l'assainissement de base comme des composantes essentielles des soins de santé primaire (OMS, 1977, p.12). Les difficultés d'accès à l'eau potable et à un environnement sain s'expliquent par la croissance démographique (G. S. Sewade, 2022, p.202). Ce constat a été confirmé par le 3^{ème} Rapport mondial des Nations Unies sur la l'accroissement démographique à l'échelle mondiale et son impact sur la demande des ressources en eau. Une forte croissance démographique entraîne une demande accrue

d'aliments, faisant de l'agriculture le plus grand consommateur d'eau douce avec 70 % des prélèvements d'eau douce destinés à l'irrigation (J. C. Amoussou, 2025, p. 13).

En Afrique de l'Ouest, cette dynamique démographique se conjugue avec la récession pluviométrique observée depuis les années 1970, entraînant l'eutrophisation, la dégradation des écosystèmes aquatiques, et l'intensification de l'utilisation de l'eau. Cela a conduit à l'appauvrissement des cours d'eau, réduisant la biodiversité aquatique (A. Amoussou, 2010, p.22). La pression humaine sur ces écosystèmes par les couches paysannes traditionnelles réduit la capacité de mobilisation des ressources en eau pour l'installation des infrastructures d'eau potable et d'assainissement des pays africain (MEPA, 2015, p. 4). Cette situation a provoqué 1,7 milliards de cas de diarrhée avec 760 mille cas de décès en 2013 (OMS, 2013), citée par (MEPA, 2015, p. 5).

Au Bénin, comme dans les pays en développement, la croissance démographique représente un défi majeur pour l'approvisionnement en eau potable. Dès les années 1980, dans le cadre de la Décennie Internationale de l'Eau Potable et de l'Assainissement (DIEPA), le gouvernement béninois s'était fixé pour objectif d'assurer l'accès à l'eau potable à 80 % des populations rurales et à 100 % des populations urbaines (OMS / UNICEF, 1999, p.27). Cette vision a été entravée par les conséquences des variabilités pluviométriques des années 1970 qui ont provoqué une réduction de 20 % des précipitations et une diminution de 40 % des écoulements des rivières (Le Barbé et *al.*, 1993, p.125). Le Bénin dispose des ressources en eau de surface évaluées à 14 milliards de mètres cubes (PNE, 2007, p.57) avec une pluviométrie moyenne annuelle allant de 700 mm à 1400 mm. Malgré cette potentialité, la problématique de l'accès à l'eau potable au Bénin se pose en termes de quantité et de qualité (R. Mongbo, 2008), cité par J. E. G. Yetongnon, 20220, p.24). Selon PNUD, (2019, p. 26), le taux de desserte en

eau potable en milieu rurale s'est établi en 2019 à 36,7 % malgré l'adoption de la Stratégie Nationale de l'Eau.

Dans le département de l'Atlantique, l'eau potable pose d'énormes problèmes aux populations. (INSAE, 2016, p.5). Selon le même auteur, 54,2 % de la population ont accès à l'eau potable. La Commune d'Abomey-Calavi a connu un accroissement rapide passant de 307 millions d'habitants en 2002 à 656 millions d'habitants en 2013 (INSAE, 2013), cité par M. Hondjenou et *al.*, (2019, p. 58). Cette croissance accélérée de la population, suivie de la multiplication des quartiers dépourvus de tout plan d'urbanisation ont entraîné une prolifération individuelle des systèmes d'approvisionnement en eau potable et d'assainissement. Cette situation accompagnée des inondations récurrentes (M. Hondjenou et *al.*, 2019, p.59), avait pour conséquence l'infiltration des eaux de ruissellement qui contaminent la nappe phréatique et par ricochet les infrastructures hydrauliques traditionnelles. Or, la nappe phréatique constitue le principal réservoir à partir duquel l'eau est captée. Le présent travail s'intéresse à l'accès à l'eau potable des écoles primaires publiques bénéficiaires de cantines scolaires dans la commune d'Abomey-Calavi.

1. Situation géographique de la Commune d'Abomey-Calavi

La Commune d'Abomey-Calavi est limitée au Nord par la commune de Zè, au Sud par l'océan Atlantique, à l'Est par les communes de Sô-Ava et de Cotonou et à l'Ouest par les communes de Tori-Bossito et de Ouidah. Elle est comprise entre 6°19'20" et 6°42'51" de latitude Nord et entre 2°11'45" et 2°25'15" de longitude Est. Elle s'étend sur une superficie de 539 Km² représentant 0,48 % de la superficie du Bénin (G. A. Glèlè, p.116). La figure 1 présente la situation géographique de la commune d'Abomey-Calavi.

Figure 1 : Situation géographique de la Commune d'Abomey-Calavi

L'examen de la figure 1 révèle que la Commune d'Abomey-Calavi compte neuf (09) arrondissements que sont : Akassato, Godomey, Glodjigbé, Hêvié, Kpanroun, Ouèdo, Togba, Zinvié et Calavi centre. La commune d'Abomey-Calavi est soumise à un climat subéquatorial. Dans le sud du Bénin, les variations climatiques se caractérisent par deux saisons pluvieuses (une principale d'avril à juillet et une secondaire d'octobre à novembre) ainsi que deux saisons sèches (une longue de décembre à mars et une courte d'août à septembre). Le calendrier agricole dans la zone étudiée est influencé par le régime des précipitations. Toutefois, des perturbations dans la succession des saisons témoignent d'un dérèglement climatique notable.

Le régime pluviométrique de la commune est bimodal, avec une moyenne annuelle avoisinant 1 200 mm. La première saison pluvieuse enregistre entre 800 et 700 mm de précipitations, tandis que la seconde oscille entre 400 et 500 mm. Cependant, l'irrégularité croissante des précipitations, responsable d'inondations aux conséquences désastreuses, est de plus en plus marquée d'une année à l'autre (ASECNA, 2008, p.15).

Les variations thermiques sont modérées, avec des températures mensuelles moyennes comprises entre 22°C et 35°C. Les mois les plus chauds s'étendent de février à avril, tandis que les plus frais couvrent la période de juillet à septembre. L'humidité relative fluctue entre 69 % en saison sèche et 90 % en saison humide, restant généralement élevée tout au long de l'année, à l'exception de décembre et janvier, lorsque l'harmattan, un vent sec en provenance du continent, souffle. Cette humidité favorise une légère augmentation des consultations médicales pour des affections telles que migraines, rhumes et fièvres (Hennou et Djanan, 2001, cité par D. Baloubi, 2013, p.151).

Deux masses d'air influencent le climat de la commune : la mousson et l'harmattan. En août, sous l'effet de la mousson, un vent humide venu de la mer souffle, entraînant une récession pluviométrique et un taux d'humidité relatif oscillant entre 93 % et 95 % (P. Cledjo, 1993 cité par G. A. Tchaou, 2012, p.71).

Ce climat demeure propice au développement d'infrastructures sociocommunitaires, notamment les établissements scolaires. Elle dispose d'un réseau hydrographique essentiellement constitué de plans d'eaux et de marécages. Il s'agit pour l'essentiel de : i) la rivière Sô, ii) le Lac Nokoué, iii) la lagune de Djonou, iv) les lagunes côtières et de nombreux marécages, marais et ruisseaux, et v) l'Océan Atlantique.

2. Données et Méthodes

La collecte de données, le traitement des données et l'analyse

des résultats sont les différentes étapes de l'approche méthodologique.

2.1. Collecte de données

La collecte de données et informations s'est faite au moyen de la recherche documentaire et des enquêtes de terrain.

2.1.1. Types de données collectées

Les informations collectées dans le cadre de l'étude concernent les données physiques (relief, sol, climat, hydrographie) pour faire le lien entre les caractéristiques physiques du milieu et la thématique, les données démographiques constituées de statistiques issues des résultats du premier, du deuxième, du troisième et du quatrième recensement de la population et de l'habitation (RGPH₁, RGPH₂, RGPH₃ et RGPH₄) tirées du compendium de l'Institut National de la Statistique et la Démographie (INSTaD).

2.1.2. Techniques de collecte de données

➤ Recherche documentaire

La recherche documentaire a consisté à mener des investigations dans les centres de documentation des institutions spécialisées, des bibliothèques, du réseau internet et d'autres organismes susceptibles de fournir des informations relatives à la thématique.

➤ Enquêtes de terrain

Les enquêtes de terrain ont permis de collecter des informations en milieu réel et de faire l'illustration des faits. Pour mener à bien cette recherche, plusieurs techniques sont utilisées pour collecter les données. Il s'agit de : i) l'enquêtes par questionnaire auprès des écoliers et vendeuses pour collecter les données selon les objectifs fixés, ii) l'entretiens avec les enseignants, autorités

locales et les responsables d'ONG et d'associations de développement pour collecter les données selon les objectifs fixés, iii) l'observations directes pour observer les réalités du terrain selon les objectifs fixés.

2.1.3. Outils de collecte des données

L'enquête par questionnaire ont été faites, les opinions et les perceptions sur la problématique d'accès à l'eau potable ont été recueillis. L'entretien a concerné plusieurs personnes dont les enseignants, les responsables d'ONG et d'associations de développement. La grille permis le bon déroulement des observations.

2.1.4. Matériel de collecte des données

Plusieurs matériels ont été utilisés notamment : i) un appareil photographique numérique pour les prises de vues instantanées, ii) la carte géographique pour la situation du secteur de recherche, iii) un appareil GPS (Global Positioning System) pour la prise de coordonnées géographiques.

2.2. Traitement des données

Les données et informations collectées ont été traitées suivant des méthodes spécifiques. Le questionnaire a été manuellement dépouillé, codifiés, dénombrés et les réponses obtenues ont été intégrées dans l'ordinateur. La quantification des résultats d'enquêtes est réalisée sur la base du score réel (réponses positives et négatives) de chaque rubrique du questionnaire. Le logiciel Word 2013 a été utilisé pour la saisie des informations et données recueillies. Tandis que Excel 2013 a permis la réalisation des figures et tableaux. Les différentes cartes d'analyses sont réalisées grâce au logiciel ARCGIS 10.5.

3. Echantillonnage

L'unité statistique est l'école. La méthode du choix raisonné a été utilisée pour l'identification des personnes retenues pour l'enquête. Elle repose sur les critères suivants : être élève ou enseignant ou vendeuse dans l'établissement depuis 2 ans, exercer une activité relative à l'enseignement dans l'établissement. L'enquête s'est déroulée dans 76 écoles bénéficiaires de cantines scolaires dans le milieu de l'étude. Le nombre de personnes retenues est répartie suivant la formule utilisée par I. Ganhou et *al.*, (2016, p.26). La population mère est 30.301 élèves.

$$T = M * F$$

T : la taille de l'échantillonnage

M : effectif des élèves

F : le taux de sondage fixé à 10 %

$$T = 30301 * 10 \% = 3030$$

3030 élèves et 4 vendeuses ont été enquêtés. A ce nombre, s'ajoutent 5 enseignants, 5 responsables d'ONG, 5 responsables d'associations de développement et 5 autorités locales ont été interviewés. Au total, 3054 personnes ont été interrogées.

4. Analyse des résultats

Les résultats obtenus de ce traitement ont été analysés à l'aide du modèle Forces-Faiblesses-Opportunités-Menaces (FFOM) et qui permis d'identifier les atouts et les potentialités de même que les conditions favorables de transformation des menaces et des faiblesses en opportunités.

5. Résultats

5.1. Dynamique de la population de la Commune de la Commune de Calavi

La croissance démographique de la commune d'Abomey-Calavi s'explique par un taux de natalité élevé, une baisse relative de la mortalité, une forte croissance naturelle et un solde migratoire positif. On observe un afflux massif de jeunes issus des zones rurales, attirés par la perspective d'emplois mieux rémunérés, mais contraints de s'installer à Abomey-Calavi en raison du manque de place ou du coût élevé du logement à Cotonou. Par ailleurs, la commune accueille de nombreux fonctionnaires du secteur public et privé qui y résident tout en travaillant quotidiennement à Cotonou. L'évolution de cette population est représentée dans la figure 3, à partir des données de l'INSAE.

Figure 3 : Evolution de la population de la commune d'Abomey-Calavi 1979 à 2013 et projection

Source : Traitement des données de l'INStAD, octobre 2024

En 1979, la population de la commune d'Abomey-Calavi s'élevait à 60 786 habitants. Ce chiffre est passé à 126 507 en 1992, avec un taux d'accroissement annuel moyen de 5,8 %. En 2002, la commune comptait 307 745 habitants, soit un taux de croissance de 9,3 %, et en 2013, la population atteignait 656 358 habitants, avec un taux moyen de 6,7 %. Elle passerait à 10.52072 habitants en 2030. Cette progression soutenue s'explique par le cadre attractif de la commune et sa proximité immédiate avec Cotonou. Cette dynamique démographique s'est traduite par une augmentation du nombre d'écoles dans la commune. En effet, la Commune d'Abomey-Calavi dispose de 199 écoles sur 678 soit 30 % du total des établissements scolaires que compte le département de l'Atlantique (INSAE, 2016, p. 15). Les résultats des enquêtes de terrain révèlent que certaines des écoles sont dotées de cantines scolaires. Le fonctionnement harmonieux de ces cantines a conduit à l'implantation des infrastructures hydrauliques. Le tableau 1 fait l'état de fonctionnalité desdites infrastructures hydrauliques.

5.2. Etat des sources d'approvisionnement en eau potable dans les écoles bénéficiaires de cantines

Tableau 1 : Etat de fonctionnalité des infrastructures hydraulique dans les écoles

Arrondissement	Nombre d'Ecoles	Sources Approvisionnement Eau Potable		
		Existe Fonctionnelle	Existe non Fonctionnelle	N'existe Pas
Akassato	10	8	1	1
Calavi Centre	1	1	0	0
Glodjigbé	7	4	3	0
Godomey	14	4	1	9

Hévié	8	5	0	3
Kpanroun	9	5	0	4
Ouèdo	7	5	0	2
Togba	4	4	0	0
Zinvié	16	2	4	10
Total	76	38	9	29

Source : Données d'Enquêtes de terrain, Novembre 2024

Il ressort de l'analyse du tableau 1 que sur les 76 écoles recensées, 38 disposent d'une source moderne d'approvisionnement en eau potable fonctionnelle, ce qui garantit un accès à l'eau pour usagers des écoles. Toutefois, 12 % des écoles possèdent une infrastructure non fonctionnelle, ce qui limite l'utilisation de l'eau pour l'hygiène et la consommation. De plus, 38% des écoles disposent d'une source traditionnelle d'eau, ce qui expose les élèves à des difficultés en eau de qualité et les contraint à parcourir des distances à la recherche de l'eau de bonne qualité. Une analyse par arrondissement révèle que certaines écoles sont plus affectées que d'autres par l'absence ou la défaillance des infrastructures d'eau. **Godomey et Zinvié** sont les arrondissements où le problème est le plus prononcé, avec chacun plus de 9 écoles disposant de sources traditionnelles d'eau. **Kpanroun** et **Hévié** suivent avec respectivement quatre et trois écoles concernées. Par ailleurs, plusieurs arrondissements comptent un nombre important de sources d'eau non fonctionnelles, comme **Glo (3 écoles)** et **Zinvié (4 écoles)**, ce qui démontre un besoin de maintenance et de réparation. À l'inverse, d'autres arrondissements, comme **Akassato et Togba**, disposent majoritairement de sources d'eau en état de fonctionnement, ce

qui leur assure une meilleure résilience face aux défis liés à l'approvisionnement en eau.

Face à ces constats, plusieurs actions doivent être envisagées pour améliorer l'accès à l'eau potable dans les écoles. **La réparation des infrastructures non fonctionnelles** devrait être une priorité, notamment dans les écoles où des installations existent mais ne sont pas opérationnelles. Ensuite, **l'installation de nouvelles sources modernes d'eau** est nécessaire dans les 29 écoles qui en sont dotées d'infrastructures traditionnelles.

5.3 Problèmes liés à l'AEP dans les écoles bénéficiaires de cantines scolaires dans la Commune de Calavi

Dans plusieurs écoles primaires publiques d'Abomey-Calavi bénéficiaires de cantines scolaires, l'accès à une eau potable de qualité reste un défi majeur. L'un des problèmes les plus récurrents est la mauvaise qualité de l'eau disponible. En effet, les sources d'approvisionnement, qu'il s'agisse de poste d'eau autonomes, de forages équipés de pompes à motricité humaine ou du réseau conventionnel de la Soneb, ne garantissent pas toujours une eau propre et exempte de contaminants. Dans plus de 95% des écoles, l'eau présente des impuretés visibles (sable, matières en suspension) et contient des agents pathogènes tels que les bactéries, responsables de maladies diarrhéiques. L'absence de dispositifs de filtration et de désinfection accentue le risque sanitaire ; ce qui expose les usagers des écoles aux infections fréquentes. Par ailleurs, l'eau utilisée pour la préparation des repas dans les cantines scolaires n'est pas toujours traitée, ce qui augmente les risques de contamination alimentaire et met en danger la santé des enfants selon 80% des personnes enquêtées.

Un autre problème capital concerne les conditions d'hygiène autour de l'eau et des infrastructures sanitaires. Dans plus de 80% des écoles, les points d'eau sont insuffisants, mal entretenus ou parfois traditionnels (puits), obligeant les élèves à

parcourir de longues distances pour aller chercher de l'eau. De plus, le stockage de l'eau pose un problème majeur : les récipients utilisés ne sont pas toujours couverts ou nettoyés régulièrement, favorisant ainsi la prolifération de germes et de larves d'insectes. Le manque de dispositifs de lavage des mains avec du savon accentue encore les risques de transmission de maladies. Faute d'installations adéquates, les élèves et le personnel se retrouvent souvent contraints d'utiliser de l'eau de qualité douteuse, compromettant ainsi leur santé et leur bien-être au quotidien selon 80% des personnes enquêtées. Ces difficultés ont des conséquences directes sur la santé et la scolarité des élèves. L'exposition répétée aux maladies d'origine hydrique entraîne une hausse du taux d'absentéisme, ce qui impacte négativement leur apprentissage et leurs résultats scolaires. Par ailleurs, les cantines scolaires, censées offrir des repas sains et équilibrés, peuvent devenir des foyers de propagation de maladies en raison de l'utilisation d'une eau insalubre pour la préparation des aliments. Face à ces enjeux, il est nécessaire de mettre en place des solutions durables. Les planches A & B présentent les conditions de préparation des repas au complexe scolaire Djissoukpa/A et B à Abomey-Calavi.

Planches A & B : Eau et conditions de préparation de repas au complexe scolaire Djissoukpa/A et B (Abomey-Calavi)

Prise de vues : Amoussou, janvier 2025

Les planches A & B mettent en évidence plusieurs faiblesses et insuffisances dans l'approvisionnement en eau et les conditions de préparation des repas au complexe scolaire Djissoukpa/A et B à Abomey-Calavi. L'eau utilisée, puisée à partir d'un puits traditionnel non couvert, est exposée aux impuretés, aux insectes et aux agents pathogènes, augmentant ainsi les risques de maladies hydriques chez les élèves. De plus, son stockage dans des récipients non couverts et mal entretenus favorise la contamination microbienne. En ce qui concerne la préparation des repas, l'absence d'installations adéquates et d'ustensiles propres accroît les risques de contamination alimentaire. L'évacuation inadéquate des eaux usées crée un environnement insalubre, propice à la prolifération des moustiques et autres nuisibles. Les planches C & D mettent en évidence les conditions d'hygiène autour d'un puits traditionnels.

Planches C & D : Conditions d'hygiène autour d'un puits à l'école primaire publique Djekpota

Prise de vues : Amoussou, janvier 2025

Lors des travaux de terrain à l'école primaire publique Djekpota, il a été observé que les conditions d'hygiène autour du puits sont particulièrement mauvaises. Autour de la source d'eau, on a

constaté une accumulation de déchets organiques et inorganiques, tels que des sachets en plastique, des papiers et des restes alimentaires. Ces déchets sont souvent laissés en place créant un environnement propice à la prolifération d'insectes, tels que les moustiques, qui peuvent transmettre des maladies. De plus, l'absence de dispositifs pour la gestion des eaux usées a conduit à une stagnation de l'eau autour du puits, favorisant la formation de mares insalubres. Ces conditions exposent non seulement les élèves et le personnel scolaire à des risques sanitaires, mais elles compromettent également la qualité de l'eau puisée, qui peut être contaminée par ces déchets et les agents pathogènes présents dans l'environnement immédiat.

5.4. Gestion des déchets alimentaires impacts liés aux difficultés d'accès à l'eau potable en milieu scolaire

5.4.1. Gestion des déchets alimentaires

Selon les résultats obtenus, dans les 50% des écoles primaires publiques d'Abomey-Calavi bénéficiaires de cantines scolaires, la mauvaise gestion des déchets et des restes alimentaires affecte l'hygiène et la santé des élèves. L'absence de dispositifs appropriés pour le tri et l'élimination des déchets, les ordures, notamment les emballages plastiques, les restes de repas et autres détritiques, favorise leur accumulation autour des cantines et des points de repas. Cette accumulation augmente le taux de prolifération des nuisibles, tels que les rats, les cafards et les mouches, qui peuvent contaminer les aliments et propager des maladies selon 80% des personnes enquêtées. De plus, le manque de poubelles adaptées et de collectes régulières des déchets oblige souvent le personnel et les élèves à brûler ou à enterrer les déchets de manière anarchique. Cela contribue ainsi à la pollution de l'environnement scolaire. Pour plus de 50% des cantines, les surplus de repas ne sont ni stockés ni éliminés correctement, ce qui entraîne des odeurs désagréables et la fermentation des aliments selon les enquêtes de terrain. Parfois,

ces restes sont jetés à proximité des cantines sans aucun traitement, attirant ainsi des animaux errants qui peuvent représenter un danger pour les élèves. L'eau stagnante issue du nettoyage des ustensiles de cuisine et des zones de préparation des repas constitue également un problème, car elle favorise le développement de moustiques et d'autres insectes porteurs de maladies. L'absence de stratégies de valorisation des déchets organiques, comme le compostage, prive aussi les écoles d'une opportunité de transformation écologique des déchets alimentaires.

5.4.2. Impacts liés aux difficultés d'accès à l'eau potable dans les écoles bénéficiaires de cantines scolaires dans la Commune d'Abomey Calavi

L'accès insuffisant ou irrégulier à l'eau potable dans les écoles primaires publiques bénéficiaires de cantines scolaires dans la commune d'Abomey-Calavi entraîne de nombreux impacts négatifs. Cette situation affecte non seulement le fonctionnement des cantines scolaires, mais aussi la santé des élèves, la qualité des repas et l'hygiène générale de l'environnement scolaire. L'analyse des différentes sources d'approvisionnement en eau révèle des vulnérabilités qui aggravent ces impacts.

5.4.2.1. Impact sur la préparation et la qualité des repas

L'eau potable est un élément essentiel à la préparation des repas dans les cantines scolaires. Lorsque son accès est difficile ou insuffisant, cela affecte directement la qualité des plats servis aux élèves. Dans les écoles qui dépendent des puits traditionnels ou de forages sans traitement adéquat, l'utilisation d'une eau contaminée pour la cuisson ou le lavage des aliments expose les écoliers à des maladies d'origine hydrique telles que le paludisme, la diarrhée et la fièvre typhoïde selon 70% des

personnes enquêtées. Les cantinières, souvent contraintes d'utiliser l'eau disponible sans précaution particulière, augmentent ainsi les risques sanitaires. L'eau est nécessaire non seulement pour la cuisson, mais aussi pour le nettoyage des légumes, la préparation de bouillons et d'autres plats essentiels selon les enquêtes. Un approvisionnement insuffisant oblige parfois les cantines à limiter leur menu à des plats nécessitant moins d'eau, entraînant une réduction de la diversité alimentaire et, par conséquent, un apport nutritionnel insuffisant pour les élèves selon 70% des personnes enquêtées. Dans plus de 80% des écoles, les ruptures d'approvisionnement obligent les cantinières à attendre l'arrivée d'eau ou à se rendre dans des points de ravitaillement éloignés. Ce retard entraîne des délais dans le service des repas, ce qui affecte le bon déroulement des cours, en raison du retard accumulé après la pause-déjeuner.

5.4.2.2. Impact sur l'hygiène et la santé des élèves et du personnel

Un accès limité à l'eau potable compromet gravement l'hygiène au sein des cantines et dans l'environnement scolaire en général. Sans eau en quantité suffisante, le lavage des assiettes, des marmites et des autres ustensiles devient problématique. Cela favorise l'accumulation de résidus alimentaires et la prolifération, de nuisibles tels que les bactéries, les insectes, les mouches et les rongeurs, qui sont des vecteurs de maladies gastro-intestinales et parasitaires. Cette situation conduit à des intoxications alimentaires et autres infections gastro-intestinales selon 70% des personnes enquêtée. L'absence de points d'eau fonctionnels dans certaines écoles empêche les écoliers de se laver les mains avant de manger. Selon 80% des personnes enquêtées, cela augmente les risques de transmission de maladies. Cela est particulièrement préoccupant dans un contexte où les cantines scolaires accueillent un grand nombre d'enfants partageant les mêmes espaces et équipements. Les

écoles qui utilisent des sources d'eau non sécurisées, comme les puits contaminés, enregistrent souvent une prévalence plus élevée de maladies diarrhéiques et parasitaires selon 80 % des personnes enquêtées avec pour conséquence des absences répétées des élèves.

5.4.2.3. Impact sur la fréquentation et la motivation des élèves

Les cantines scolaires jouent un rôle fondamental dans la motivation et l'assiduité des élèves, en particulier ceux issus de familles défavorisées. Lorsqu'elles sont confrontées à des difficultés d'approvisionnement en eau, leur attractivité diminue, ce qui affecte la fréquentation scolaire selon 85% des personnes enquêtées. Dans plus de 60% des écoles, la mauvaise qualité de l'eau et les repas peu appétissants découragent les élèves de manger à la cantine. Certains préfèrent rentrer chez eux à midi ou acheter de la nourriture à l'extérieur, ce qui peut exposer les enfants à une alimentation déséquilibrée et à des aliments potentiellement insalubres. Pour plus de 95% des élèves issus de foyers précaires, la cantine scolaire est leur seule source de repas équilibré dans la journée. Lorsque son fonctionnement est compromis, les élèves s'absentent de l'écoles, augmentant ainsi le risque d'abandon scolaire selon 80 % des personnes enquêtées. Un élève mal nourri ou souffrant de maladies hydriques est moins attentif en classe et a des difficultés à assimiler les cours selon 90% des personnes enquêtées. Les absences répétées dues aux problèmes de santé liés à l'eau aggravent cette situation, réduisant les chances de réussite scolaire.

5.4.2.4. Impact sur la gestion administrative et financière des écoles

Les difficultés liées à l'accès à l'eau potable engendrent également des défis administratifs et financiers pour les

établissements scolaires selon 75% des personnes enquêtées. Pour pallier les pénuries d'eau, plus de 60% des écoles doivent acheter de l'eau auprès de fournisseurs privés ou transporter de l'eau depuis des sources éloignées, ce qui représente un coût supplémentaire. Face aux problèmes récurrents d'accès à l'eau potable, plus de 60% des écoles investissent dans des équipements comme des citernes, des filtres ou des dispositifs de pompage solaire. Bien que bénéfiques à long terme, ces solutions nécessitent des ressources financières que beaucoup d'écoles ne peuvent pas mobiliser sans aide extérieure. Dans plus de 50% des cas, ces contraintes entraînent un manque de motivation ou des abandons de poste, ce qui perturbe le fonctionnement des cantines. Le modèle FFOM a permis d'analyser les résultats (Figure 4).

Modèle FFOM d'analyse des résultats

Source : Enquêtes de terrain, Novembre 2024

La figure 4 révèle les principaux atouts ou des potentialités

existantes dont la mise en valeur contribue à réduire les externalités négatives engendrés par les systèmes d'approvisionnement en eau potable des écoles dotées de cantines scolaires dans le milieu de l'étude. Le modèle a permis d'identifier l'ensemble des conditions favorable offertes par les atouts et les potentialités existantes et futures liées aux faiblesses.

Discussion

Les enquêtes menées auprès écoles bénéficiaires de cantines scolaires ont permis d'identifier trois principales sources d'approvisionnement : les puits, les forages, les pompes à motricité humaine et le réseau de la Société Nationale des Eaux du Bénin. L'accès à l'eau potable dans ces écoles représente un défi majeur aux implications multiples. L'un des problèmes les plus récurrents est la mauvaise qualité de l'eau disponible. Or, l'alimentation, la santé et toutes les activités humaines dépendent de sa disponibilité en quantité et qualité suffisantes. Ces résultats sont similaires à ceux de C. S. Legba, (2017, p.17). La mauvaise gestion de l'hygiène autour du puits aggrave cette situation. Cela crée un cercle vicieux de mauvaises conditions sanitaires et de santé publique. Dans plusieurs écoles primaires publiques d'Abomey-Calavi bénéficiaires de cantines scolaires, la mauvaise gestion des déchets et des restes alimentaires constitue un problème majeur qui affecte l'hygiène et la santé des élèves. En l'absence de dispositifs appropriés pour le tri et l'élimination des déchets, les ordures, notamment les emballages plastiques, les restes de repas et autres détritrus, s'accumulent autour des cantines et des points de repas. Cette accumulation favorise la prolifération des nuisibles, tels que les rats, les cafards et les mouches, qui peuvent contaminer les aliments et propager des maladies. Ces résultats sont similaires à ceux de P. Houndji, (2018, p.98). Selon lui, les déchets sont

mal gérés et posent le problème de la relation “Environnement-Santé”. Selon le même auteur, l’absence d’un système d’assainissement de base favorise l’insalubrité dans presque tous les quartiers qui créent d’ennuis sanitaires aux populations.

L’accès insuffisant ou irrégulier à l’eau potable dans les écoles primaires publiques bénéficiaires de cantines scolaires dans la commune d’Abomey-Calavi entraîne de nombreux impacts négatifs. Ces répercussions affectent non seulement le fonctionnement des cantines scolaires, mais aussi la santé des élèves, la qualité des repas et l’hygiène générale de l’environnement scolaire. Les élèves perçoivent le paludisme, la diarrhée et la fièvre typhoïde comme des maladies courantes qui affectent leur bien-être et leur scolarité. Ces résultats sont similaires à ceux de L. Adoulami, (2009, p.21).

Les difficultés d’accès à l’eau potable dans les écoles primaires publiques bénéficiaires de cantines scolaires ont des répercussions profondes sur le fonctionnement des cantines scolaires, la santé, la nutrition et la performance éducative des élèves. Ces impacts, qui touchent à la fois la salubrité des repas, l’hygiène environnementale et la gestion des ressources, nécessitent des solutions intégrées et durables. Face aux difficultés d’approvisionnement en eau potable dans les écoles primaires publiques bénéficiaires de cantines scolaires à Abomey-Calavi, il est essentiel de mettre en place des solutions durables et adaptées au contexte local.

Conclusion

L’accès à l’eau potable dans les écoles primaires publiques bénéficiaires de cantines scolaires dans la commune d’Abomey-Calavi représente un défi majeur aux implications multiples. L’analyse des sources d’approvisionnement révèle une dépendance significative aux puits, suivis des forages et du réseau public de la SONEB. Cette situation reflète une disparité

dans la qualité et la fiabilité des ressources en eau disponibles. Si les puits constituent la source d'eau la plus répandue, leur vulnérabilité à la contamination microbiologique et leur sensibilité aux variations saisonnières constituent un risque sanitaire important. Les difficultés d'accès à l'eau potable ont des impacts considérables sur le fonctionnement des cantines scolaires, tant sur le plan organisationnel que sanitaire. Le manque d'eau contraint les cantinières à limiter la fréquence et la quantité de repas préparés, réduisant ainsi la capacité des cantines à répondre aux besoins nutritionnels des élèves. Ces problèmes sanitaires affectent directement la fréquentation scolaire, car les enfants malades sont plus souvent absents et enregistrent des performances académiques plus faibles. En définitive, assurer un accès pérenne à l'eau potable dans les écoles primaires publiques disposant de cantines scolaires à Abomey-Calavi nécessite une approche holistique, combinant des infrastructures adaptées, une gestion efficace des ressources et une sensibilisation accrue des acteurs concernés. Une politique d'investissement ambitieuse dans l'eau scolaire peut permettre non seulement d'améliorer la qualité de l'éducation et la santé des élèves, mais également de renforcer la résilience des établissements face aux enjeux climatiques et environnementaux. L'eau potable est un droit fondamental et sa disponibilité en milieu scolaire constitue un levier clé pour garantir un environnement d'apprentissage sain et propice au développement des générations futures.

Références Bibliographiques

AHAMIDE Bernard, 2006. La gestion des ressources en eau des populations rurales : Commune de Pahou, Mémoire de maîtrise en géographie, DGAT/FLASH/UAC, 118p.

- AMOUSSOU Ernest, 2003. Dynamique hydro-climatique et mutation des écosystèmes du « lac » Ahémé. Mémoire de maîtrise, DGAT/FLASH/UAC, 103p.
- BALOUBI Makodjami David, 2013. Dynamique démographique, urbanisation et perspectives de développement de la commune d'Abomey-Calavi (Sud-Bénin). Thèse de Doctorat unique de géographie, EDP/FLASH/UAC, 328 p.
- DIRECTION GENERALE DE L'HYDRAULIQUE, 2005. Stratégie nationale de l'approvisionnement en eau en milieu rural du Bénin 2005-2015,39p
- DIRECTION GENERALE DE L'HYDRAULIQUE/BDI, 2002. Situation des points d'eau au Bénin. Rapport d'activité, 15p
- GANHOU Isaac, LOKO Bruno, 2016. Dynamique de l'occupation de l'espace frontalier Bénino-Nigérian, secteur de Sèmè-Kraké : état des lieux et perspective, Mémoire de Licence en Géographie, DGAT/FLASH/UAC, 86p.
- GLELE Gisele Afiavi, 2015. La périurbanisation et les dynamiques foncières sur le plateau d'Allada (Sud-Bénin) : l'espace témoin de la commune d'Abomey-Calavi. Thèse de Doctorat Unique de Géographie, EDP/FLASH/UAC, 452 p.
- HOUNJJI Pamphile, 2018. Dynamique urbaine et santé des populations dans la ville de Kétou au Bénin, mémoire de master de l'Ecole Doctorale Pluridisciplinaire de l'Université d'Abomey-Calavi, 127 p.
- LAGOYE Sessimè Gaston, OSSOU-YOVO Adrien, KOUDJEGA Hervé, 2022. Déterminants socio-économiques de la performance des ouvrages hydrauliques dans le département du Plateau (République du Bénin), *Revue, International Journal Water Sciences and Environnemnt Technologies*, june, 2022, pp109-122.
- MEPA, 2015. Hygiène et assainissement en milieu scolaire au Niger, 40p.

- PNUD, 2017. Priorisation des cibles des Objectifs de Développement Durables (ODD) au Bénin, Rapport général, 250p.
- INSAE, 1979. Recensement Général de la Population et de l'Habitation, Cotonou, 34 p.
- INSAE, 1992). Deuxième recensement général de la population et de l'habitation. MPRE, Cotonou, 48 p.
- INSAE, 1992. Recensement général de la population et de l'habitation, Analyse des résultats définitifs, Volume 3, 36 p Cotonou, décembre 2003.
- INSAE, 2002. Caractéristiques générales de la population : résultats définitifs (RGPH3), Cotonou, Bénin, 93 p.
- INSAE, 2002. Enquêtes sur les migrations en milieu urbain au Bénin. Rapport d'analyse, 227 p.
- INSAE, 2002. Enquêtes sur les migrations en milieu urbain au Bénin. Rapport d'analyse, 25 p.
- INSAE, 2004. Cahier des villages et quartiers de ville du département des Collines, Cotonou, 24 p.
- INSAE, 2009. Rapport de l'enquête modulaire intégrée sur les conditions de vie des ménages EMICOV, 2007. *Principaux indicateurs* ; INSAE, Cotonou ; Mai 2009, 65 p.
- INSAE, 2013. Résultat définitif du recensement général de la population et de l'habitation 4^{ème} édition, 27 p.
- INSAE, 2013. Résultats provisoires du quatrième recensement général de la population et de l'habitat, 8 p.
- INSAE, 2013. *Rapport provisoire des résultats du quatrième Recensement Général de la Population et de l'Habitation (RGPH 4)*. Cotonou, Bénin, 87 p.
- INSAE, 2016. *Synthèse des principaux résultats du RGPH-4 de l'Atlantique* ; 4 p.
- INSAE, 2016. *Principaux indicateurs socio-démographiques et économiques du département de l'atlantique, RGPH-4, (2013)*, 34 p.

- ODOULAMI Léocadie 1999. Approvisionnement en eau potable dans les grandes villes du Bénin. Quelles politiques pour l'avenir ? Cas de Cotonou, Porto-Novo et Parakou. Mémoire de DEA en Gestion de l'environnement FLASH/UAC, 54 et 56p.
- ODOULAMI Léocadie, 2009. La problématique de l'eau potable et la santé humaine dans la ville de Cotonou (République du Bénin), Thèse de Doctorat Unique de l'Université d'Abomey-Calavi, 230 p.
- OMS, 2004. *Décennie Internationale de l'eau Potable et de l'Assainissement : Examen des données régionales et mondiales*. Cotonou, 31 p.
- OMS, 2004. *Normes relatives à l'eau, l'assainissement et l'hygiène en milieu scolaire dans les environnements pauvres en ressources, 2004*, 67p.
- ONU, 2000. *La situation mondiale de l'alimentation*, rapport annuel, cotonou, 254 p.
- ONU, 2009. *Rapport mondial sur l'état de la population*. Nations Unies.
- OMS, 1985. *Directives de quantité pour l'eau de boisson*. Volume 1, recommandation Genève, 192p
- TCHAOU Ahognisso Gabin, 2012. Dynamique de population et offres de services de soins de santé modernes dans la zone sanitaire Abomey-Calavi/ Sô-Ava. Thèse de doctorat unique de géographie. EDP/FLASH/UAC, 342 p.
- SEWADE SOKEGBE Grégoire, YETONGNON Judith Eric Georges, ADJAKPA Théodore, KOTCHARE Parfaite, HOUSSOU, Sègbè Christophe, 2017. Efficacité des modes de gestion des infrastructures hydrauliques (AEV) dans le département du Couffo, au Sud-Ouest du Bénin, *Revue Scientifique des Masters Intégration Régionale (MIRD)*, Volume 8, Numéro 12, Novembre 2017, pp 90-109.
- SEWADE SOKEGBE Grégoire, GNIMADI Codjo Clément, 2022. Problématique de l'accès à l'eau potable des populations en milieu rural : des défis et enjeux pour l'atteinte des Objectifs

de Développement Durable à l'Horizon 2030, *Revue International Journal Of Progressive Sciences and Technologies (IJSPAT)*, 2022, pp201-217.

SEWADE SOKEGBE Grégoire, 2023. Accès universel des populations en milieu rural : analyse situationnelle de l'arrondissement de Bétoumey au Sud-Ouest du Bénin, *Revue, de Géographie du LARYMES*, 2023, pp 128-137.

YETONGNON, Judith Eric Georges, 2020. Accès à l'eau potable et maladies diarrhéiques dans la Commune de Toviklin au Sud du Bénin, *Revue ECD*, Volume 1, Numéro 3, décembre 2020.

Les maternités hospitalières au Gabon, contraste entre violence et prise en charge

KOMBA Gabrielle

Université OMAR BONGO

Sociologue de la santé

Département de Sociologie

Résumé :

La femme enceinte est vulnérable de par son état, elle recherche donc auprès des soignants, une écoute attentive, une prise en charge efficace et une gestion de leurs émotions (Drulhe, 2008). Or dans les maternités hospitalières, les femmes enceintes subissent souvent différentes formes de violences : violence verbale, violence physique ou violence psychologique. L'enquête par entretien semi-directif et observation directe dans les maternités hospitalières a recueilli les discours des professionnels de l'obstétrique et analysé les gestes, les regards, la prise en charge des parturientes. Les comportements des personnels de santé ne sont pas uniformes, ils changent en fonction des patientes « protégées » et des patientes qui « font comme ça » et l'environnement de travail modifie également les pratiques des acteurs.

Mots clés : *femmes enceintes, violence, sages-femmes, pratiques médicales*

Abstract :

The pregnant woman is vulnerable due to her condition, so she seeks from the caregivers attentive listening, effective care and management of their emotions (Drulhe, 2008). In hospital maternity hospitals, pregnant women often experience different forms of violence : verbal violence, physical violence, or psychological violence. The survey by semi-structured interviews and direc observation in hospital maternity wards collected the speeches of obstetric professionals and analysed gestures, gazes, the care of parturients. The behaviors of health workers are not uniform, they change depending on the 'protected' patients and the patients who 'do it this way ', and the working environment also modifies the practices of the actors.

Keywords : *pregnant women, violence, midwives, medical practices*

Introduction

Les services de santé, en particulier de santé reproductive, constituent un nouvel espace où s'exerce de la violence envers les femmes. Dans les maternités publiques gabonaises, le visage insidieux et polymorphe de la violence ordinaire est observé dans les interactions soignants-soignés. Des « mauvais traitements » sont infligés aux femmes durant l'accouchement. Ces pratiques révèlent des inégalités de genre et se manifestent par le manque d'attention allant jusqu'à l'abandon, la brutalité verbale, la brutalité physique et les abus sexuels. Des formes « mineures » de maltraitance sont observées, jusqu'aux nettes violations des droits des femmes. Les comportements des soignants ne sont pas uniformes et les maternités publiques rythment et modifient les attitudes des soignants envers les patientes. De nombreuses interrogations ont suscité cette recherche :

- Quelles sont les violences exercées sur les patientes ?
- Les maternités publiques sont-elles des lieux producteurs de violence ?

Il importe de les poser pour comprendre la réalité toute particulière de la violence en général et de celle faite aux femmes singulièrement. Cet article se veut une description des formes de violences dans les services de gynécologie-obstétrique. La première partie révèle les multiples formes de violences que subissent les parturientes au moment de l'accouchement. Et la deuxième partie insiste sur les violences du contexte d'exercice, des maternités hospitalières.

1. Problématique

1.1. Réorganisation des soins autour du risque obstétrical

De nombreux travaux sur l'obstétrique se sont développés au cours des dernières décennies et ont montré la répartition des tâches entre les médecins et les sages-femmes (Gélis, 1977 ; Knibiehler, 2001). Les sages-femmes conçoivent la grossesse et l'accouchement comme des « *processus normaux* » tandis que les gynécologues-obstétriciens définissent la « *grossesse et l'accouchement comme potentiellement risqués* » (Carricaburu, 2007). La naissance et sa définition sociale sont en partie structurées par la culture, par l'institution hospitalière et à travers elle par les professionnels et leurs interactions. Si les sages-femmes canalisent leurs actions vers la normalité, leurs pratiques réelles sont conditionnées par les représentations culturelles de la grossesse et de l'accouchement, ce qui pourrait expliquer la prise en charge des femmes enceintes, des parturientes et des accouchées. Comme le souligne D. Carricaburu, les sages-femmes assurent la surveillance des grossesses normales et passent le relais aux gynécologues-obstétriciens en cas de pathologie : « Le relais fonctionne alors selon un principe de compétence d'expert. L'expertise du médecin est totale alors que celle de la sage-femme est limitée » (Carricaburu, 1994 : 305). La répartition de tâches, entre ces deux professionnels de l'obstétrique, conduit à une division du travail dans les maternités hospitalières. Le travail des professionnels de la naissance a des effets directs sur la prise en charge des parturientes et des nouveau-nés. Au sein des maternités gabonaises, les sages-femmes insistent sur la normalité de la naissance, c'est pourquoi elles produisent ou reproduisent parfois sur le corps des patientes des violences.

1.2. Violence et différenciation de soins

La différenciation des soins se construit dans les manières de produire du soin. Elle relève de l'ordinaire des rapports sociaux et s'accorde à des formes de personnalisation des soins. Pour certaines femmes discriminées, elle se traduit parfois par une violence qui s'exacerbe à l'approche de la naissance (Vasseur et al, 2022). Les travaux de Y. Jaffré et al (1993) ont largement montré comment des pratiques différenciées selon le niveau d'interconnaissance et le statut économique contribuaient à construire la vulnérabilité de certaines femmes face au risque de mortalité maternelle. Les manières de produire du soin laissent parfois apparaître des violences verbales lors des accouchements. Les lieux de naissance deviennent alors des lieux de « vulnérabilité », d'« inconfort » et de « maltraitance » pour les parturientes et leurs familles. On retrouve là aussi, des inégalités sociales de santé construites sur des catégories sociales. Tous ces éléments contribuent à renforcer la violence sur des patientes déjà vulnérables par leur état de santé. Des violences qui peuvent correspondre à la fois à une atteinte au corps, à la personne, à la dignité et aux valeurs ; mais aussi à des violences de genre. Pourtant, la fragilité de la grossesse exige la vigilance des personnels de santé. Une vigilance qui se traduit par une surveillance médicale et un ensemble d'examen à réaliser par la femme enceinte. Et l'accouchement nécessite une attention particulière des soignants. Car, comme le souligne B. Jacques, l'accouchement se présente comme la phase critique de la maternité tant pour la femme, parce qu'elle représente une forte expérience au niveau physique et psychique que pour l'équipe médicale. En effet, si la grossesse « reçoit une surveillance stricte, l'enfantement est présenté comme un événement à haut risque par l'obstétrique française » (Jacques, 2007 :131). C'est pourquoi, les sages-femmes ont un rôle d'accompagnement

extrêmement important : elles aident les femmes à respirer, leur font des massages, les encouragent etc. Mais dans les maternités publiques, des violences apparaissent lors de la prise en charge des femmes enceintes. La gestion du risque obstétrical est banalisée dans les pratiques quotidiennes.

1.3. Pratique de soins et environnement inhospitalier de travail

De nombreux travaux montrent que les conditions de travail difficiles modifient les pratiques des soignantes (Castro, 2021 ; Fall, 2003 ; Gobatto, 1999 ; Jaffré et Olivier de Sardan, 2003 ; Vidal et al, 2005). L'affluence des parturientes dont il faut s'occuper en peu de temps, comme la prise en charge des patientes peu réceptives à la culture médicale, produit des attitudes défensives chez les sages-femmes. La surcharge de travail, le manque de moyens attribués aux établissements de santé, a un impact sur l'accueil des patientes et des parturientes. Aussi, ces auteurs soulignent que l'environnement de travail particulièrement difficile entraîne très rapidement la nervosité et les soignantes n'hésitent pas à être agressives à l'endroit des parturientes. La violence à l'hôpital ne peut exclure la violence des professionnels envers les patientes et leurs proches. Dans les lieux de santé sexuelle et reproductive, il y a de nombreux facteurs déclenchant ou favorisant la violence (fatigue, stress, faim, médication, nervosité...). Il y a donc des violences dites institutionnelles par manque de temps, d'équipement ou de personnel. I. Gobatto montre que les conduites de soin sont conditionnées par un ensemble de contraintes et de pressions, qu'elles soient d'ordre logistique, économique, culturel ou social. Les lieux de soins, leur plateau technique, interviennent dans la réalisation des soins et produisent parfois de la violence physique ou verbale. L. Vidal montre que les relations entre soignants et soignés sont souvent dures, à la limite de l'inhospitalité. De plus, la routinisation conduit à des

négligences voire des violences (Vidal et al 2005). Les professionnels de l'obstétrique prennent en charge la grossesse et l'accouchement. Si la répartition des tâches entre les gynécologues et les sages-femmes se définit en fonction du normal/ pathologique, il n'empêche que des violences apparaissent dans la prise en charge de la naissance. Quelques hypothèses sont énoncées dans ce travail :

- Le favoritisme entre les femmes enceintes conduit aux inégalités d'accès aux soins.
- Les conditions de travail difficiles seraient à l'origine des violences, des écarts aux normes officielles.
- En fait, les pratiques de soins professionnelles ne sont pas immunisées contre une violence ordinaire de genre.

1.4. Une démarche inductive et compréhensive

Ce travail se situe dans une perspective interactionniste issue de la tradition de Chicago (Strauss, 1992). Cette forme d'approche dans le champ de la santé maternelle se démarque de la démarche classique des sciences sociales qui s'est longtemps centrée essentiellement sur une ethnographie des conceptions, interprétations et représentations populaires autour de la maternité (Bonnet, 1988 ; Erny, 1988 ; Lallemand et al, 1991). Ainsi des travaux intégrant cette perspective articulent à la fois la description et le fonctionnement des services de santé, les pratiques des soignants, les enjeux, les contraintes qui dictent leurs conduites et les diverses formes d'interactions entre eux et les usagers (Jaffré et Prual, 1993 ; Akrich et Pasveer, 1996 ; Olivier de Sardan, 2001 ; Carricaburu, 2005 etc.). Dans cette approche, le travail de terrain revêt une importance considérable et constitue le point initial de toute l'élaboration théorique postérieure. L'enquête de terrain a été primordiale pour décrire les pratiques des professionnels de l'obstétrique. Dans la prise

en charge de la grossesse et de l'accouchement, des situations de violence peuvent s'observer. Des pratiques de soins à l'endroit des parturientes sont parfois qualifiées de « violentes ». C'est pourquoi, il fallait cerner le sens que les acteurs attribuent à leurs actions. Ce travail, dévoile, montre ce qui se passe dans les maternités publiques afin de changer les comportements et les procédures ; sinon de réduire les occurrences de ces situations spécifiques de violence de genre et de soins. Car les violences obstétricales/ violences de genre dérivent de la différence de pouvoir entre les soignants et leurs patientes et ne peuvent se résumer à des gestes ou des actes non consentis. Elles sont symptomatiques d'inégalités plus profondes.

La démarche de recherche est compréhensive et un grand nombre d'auteurs à l'exemple de M. Crozier et E. Friedberg valorisent cette perspective puisque selon eux « le propre du travail du chercheur, c'est de rechercher et trouver le sens profond qui souvent se cache derrière le sens ou le non sens apparent en découvrant les contraintes particulières (...) » (Crozier et Friedberg, 1977 : 395). Il a donc fallu comprendre les pratiques des acteurs en expliquant les différentes formes de violences dans les pratiques de soins. Les services de santé reproductive constituent un nouvel espace où s'exerce de la violence envers les femmes, c'est pourquoi il fallait comprendre la violence faite aux femmes dans un cadre de soin professionnel. C'est aussi la violence du lieu d'exercice qui est analysée.

2. Méthodologie

Le terrain a été circonscrit à la ville de Libreville. Il s'agit d'une enquête qualitative par entretiens semi-directifs, par observation directe dans trois maternités hospitalières. D'une part, vingt entretiens ont été réalisés auprès des professionnels

de l'obstétrique à savoir gynécologues-obstétriciens et sages-femmes. Ces entretiens, réalisés dans les maternités des CHU, ont servi à recueillir les discours sur les pratiques des professionnels, leur prise en charge de la grossesse et de l'accouchement, et les contraintes du lieu d'exercice. D'autre part, l'observation directe s'est imposée comme une méthode d'investigation privilégiée, pour cerner la réalité de la prise en charge des femmes enceintes et des parturientes. Mais aussi pour appréhender les différentes interactions entre les professionnels et les patientes dans les maternités gabonaises. De cette manière, les pratiques médicales de chaque acteur concerné (gynécologues-obstétriciens ; sages-femmes) ont pu être décrites tout comme les comportements des usagères/familles dans les structures de santé. Ainsi les étapes de l'observation ethnographique qui « repose sur l'enchaînement de ces trois savoir-faire fortement imbriqués : percevoir, mémoriser, noter » (Beaud et Weber, 1997 : 143) ont été respectées. L'observation a consisté à suivre les activités quotidiennes des professionnels de l'obstétrique et des personnes auxquelles elles s'adressent.

3. Analyse socio-anthropologique de la violence dans les maternités hospitalières

Donner la vie est une expérience à la fois intime et universelle, pourtant on ne met pas au monde un enfant de la même manière au Mali, au Gabon, en Algérie, en France, aux Pays-Bas ou encore en Chine. Si les mentalités ont bien changé et que l'accouchement médicalisé est devenu la norme (Bartoli, 2007), il reste que la prise en charge de la naissance n'est pas la même d'un pays à un autre, d'une structure de santé à une autre. Dans les pays d'Europe, la médecine est tournée vers la prise en charge totale de l'usager. En Afrique, la médecine est souvent qualifiée d' « inhospitalière ». Expression utilisée par Y. Jaffré et J-P Olivier de Sardan (2003) pour parler des difficiles

relations entre soignants et soignés en Afrique. Les hôpitaux publics ont une réputation « exécration », et il faut reconnaître que, bien souvent, elle semble hélas « méritée », au-delà de telles ou telles exceptions. Le manque de moyens n'est pas seul en cause. La qualité de l'accueil, le manque de communication, l'inégale prise en compte de l'autre, la place du consentement sont autant d'éléments qui révèlent diverses formes de violence dans les structures de santé. Les maternités hospitalières sont des lieux de naissance. Des personnes vulnérables y viennent pour des soins (femmes enceintes, parturientes, accouchées, jeunes filles ayant pratiqué une IVG, etc.). Les services de gynécologie-obstétrique sont « ultra- féminisés » mais entre ces femmes (soignantes et soignées) apparaissent des violences.

La violence et la maltraitance apparaissent ainsi comme des manquements (souvent involontaires et inconscients) : tantôt c'est la perception d'une situation qui est erronée, tantôt c'est une interprétation inadéquate, compliquée par des « croyances » des soignant (e)s, un jeu d'affects ambivalents qui conduisent à ce qu'on peut nommer une « mauvaise disposition à l'action » et à des formes plus ou moins marquées de maltraitance (Dupuis, 2020). En fait, les maternités hospitalières sont des endroits de violence et de douceur. Plus précisément, les patientes se retrouvent dans une espèce de « tourniquet affectif » où l'on passe d'une extrême négligence à la plus touchante commisération (Jaffré, 2003). Et les comportements observés sont parfois conditionnés par la violence du lieu d'exercice.

3.1- Les maternités hospitalières entre violence et prise en charge

Dans les structures de santé publiques gabonaises, l'accès aux soins diffère en fonction des catégories sociales. Les ouvriers ou les artisans ne sont pas traités de la même manière que les employés ou les cadres. Des inégalités existent dans la

prise en charge des malades, plus les malades sont démunis, plus ils paient cher et inversement. Les maternités hospitalières n'échappent pas à ce schéma de prise en charge. Malgré l'assurance maladie (CNAMGS) mise en place en 2007, des écarts persistent entre patients. Des disparités de traitement sont constamment observées entre les patientes « *qui vont comme ça* » et des patientes « *protégées* ». Si les premières font l'objet d'une solide indifférence, de négligence et même de maltraitance, les secondes sont mieux traitées, écoutées, informées. Les relations que les sages-femmes entretiennent avec les patientes « *protégées* », « *recommandées* », deviennent beaucoup plus interactives et parfois particulièrement chaleureuses.

En fait, dans les maternités gabonaises, les relations entre soignants et soignés oscillent entre deux extrêmes. « À un extrême, pour le lot commun des usagers anonymes, se trouvent des pratiques qui sont quasiment déshumanisées au point qu'elles évoquent parfois celles d'une médecine vétérinaire. À l'autre extrême, apparaît pour les privilégiées une zone de sur-personnalisation, où les normes de la bienséance de proximité sont appliquées. Et où le malade est fortement pris en charge, et comme malade, et comme personne » (Jaffré et Olivier de Sardan, 2003 : 97).

C'est tout un ensemble de dysfonctionnements qui relèvent d'écarts entre d'un côté les normes officielles ou publiques et de l'autre la réalité des comportements des soignants. Les dysfonctionnements ou les écarts à la norme laissent apparaître diverses formes de violence.

3.1.1. L'accès aux soins des parturientes : entre « celles qui vont comme ça » et les « protégées »

Dans les maternités hospitalières, il y a deux catégories d'usagères des services de gynécologie-obstétrique : « *celles qui vont comme ça* » et les « *protégées* ». En effet, dans les structures sanitaires gabonaises, à l'exclusion par l'argent se combinent d'autres facteurs d'exclusion, sociaux et culturels, dont les malades « *qui vont comme ça* » d'ailleurs sont conscients. Pour pénétrer la structure de santé et accéder les services en levant l'anonymat qui caractérise la relation soignant-soigné, les liens personnels sont mobilisés par les malades en suivant les réseaux de parenté, d'alliance, d'amitié, de voisinage, de co-religion, d'ethnie, d'association, ou d'appartenance à divers groupes sociaux (Fall,2003). Les patientes enquêtées expliquent que :

« Quand tu connais quelqu'un à l'hôpital, tu es sûr d'être bien reçu. Mais quand tu ne connais personne, c'est la négligence... Tu attends longtemps, on te parle fort et mal » (Lyse, 28 ans, accouché, 2 enfants).

Lorsqu'une patiente connaît quelqu'un dans une maternité, elle y va avec la certitude d'en ressortir satisfaite. Par contre, si une femme enceinte ne connaît personne, elle y va avec l'espoir de connaître quelqu'un. C'est l'absence de dispositif d'accueil, d'information et d'orientation qui crée et entretient la quête de la relation privilégiée par les usagères. Dans les parcours de soins, les femmes vont le plus souvent s'appuyer sur leur réseau de connaissance pour accéder rapidement à un service de santé. Et dans les maternités hospitalières, l'attitude des personnels de santé est d'accorder un traitement de faveur à sa parenté. En revanche, les relations des soignants avec les patientes « *qui vont comme ça* » et dépourvues de tous signes

extérieurs de statut ou de richesse sont marquées d'indifférence. On peut dire que, la règle dans de telles structures de santé n'est pas de traiter selon la déontologie, chaque malade de manière égalitaire, mais plutôt d'établir une hiérarchie entre ses parents et les autres, ses proches et les inconnus. Il existe, pour reprendre les termes de P. Vasseur, une différenciation des relations de soins exposant à des relations dégradées et des prises en charge médicales de moindre qualité. Les violences dans les soins traduisent bien la différenciation des soins voire les inégalités sociales de santé construites sur des catégories sociales (Gelly et Pitti, 2016). En effet, les patientes « *qui vont comme ça* » ne sont pas traitées comme les patientes « *protégées* ». Il y a d'un côté une personnalisation des soins pour certaines patientes, et de l'autre une négligence de soins. Les patientes « *qui vont comme* » dépourvues de « capital relationnel » se retrouvent face à tous les dysfonctionnements des services de santé. Elles font parfois l'objet d'un mauvais accueil, d'une absence d'écoute ou d'information de la part des soignants. C'est pourquoi, ces patientes développent quelques fois des stratégies pour accéder aux soins dans les maternités. Il arrive qu'elles s'attirent les faveurs du personnel soignant grâce à des cadeaux et autres dons en nature, ce qui permet d'éviter les longues attentes et de bénéficier d'un accueil chaleureux. Ces stratégies permettent de contourner le parcours de « combattant » des patientes qui « *vont comme ça* ». En effet, le terme « *qui vont comme ça* » regroupe les usagères pauvres et sans aucune relation parmi les agents de santé. Les relations soignants-soignés avec cette catégorie de parturientes apparaissent comme très souvent insatisfaites. Là où les femmes sont censées être bien accueillies et mises à l'aise, elles ne trouvent que dépaysement et profond malaise. Ces problèmes renvoient à ce qu'on peut appeler une « médecine non centrée sur le patient (non patient centered medicine), autrement dit un univers médical où le patient n'est pas pris en compte en tant que personne, et où, qui plus est, il

apparaît comme un gêneur » (Jaffré et Olivier de Sardan, 2003 : 54). Cet extrait d'observation en témoigne :

Notes de terrain n°1 : Le mauvais accueil des parturientes

Dans les maternités A et C du CHU X défilent des femmes. Il y a des femmes qui viennent rencontrer des gynécologues pour un suivi médical de grossesse. Et il y a d'autres qui viennent pour un accouchement. Lorsque les parturientes accèdent en salle de travail, elles sont souvent victimes de mauvais traitement. Les sages-femmes qui sont occupées avec leur affaire personnelle traitent avec morgue les patientes. Elles prennent tout leur temps avant de se lever. Leur attitude va jusqu'à la non prise en considération de l'intimité ou de la pudeur des femmes. "Déshabille-toi, allonge-toi là-bas", sans oublier le fait de ne pas saluer ou de mal saluer les parturientes. Le plus frappant c'est la nature de la communication entre les parturientes et les soignantes. Ces dernières parlent de façon autoritaire, distante, excédée ou coupent brutalement la parole aux usagères " Chut, attends ton tour, je n'ai pas quatre oreilles » (Notes de terrain, Maternité A- CHU X).

La maternité A, comme la maternité C, fait face à des difficultés au niveau des relations entre sages-femmes et patientes. Dès l'instant où les patientes « *qui vont comme ça* » franchissent la salle d'accouchement, la mauvaise qualité de l'accueil est visible. Mais ces patientes se résignent et se taisent devant l'attitude méprisante des soignantes. Elles ont peur, si elles s'en plaignent, d'avoir à en pâtir encore davantage. Les patientes « *qui vont comme ça* » sont victimes d'une négligence de soins. En effet, la règle est simple, ne pas être connu, c'est

risquer d'être oublié, avec toutes les conséquences que cela implique. Parfois, certaines sages-femmes adoptent des attitudes de compassion envers des parturientes « *qui vont comme ça* ». Mais dans bien des cas, les patientes « *qui vont comme ça* » sont traitées comme des « intruses » dans les maternités publiques devenues « inhospitalières ».

J. Tonda (2005) a montré à travers la notion de « Souverain moderne » que la violence sur les corps et les imaginations en Afrique est aussi bien administrée par les dirigeants de l'État que par d'autres acteurs que sont : les policiers, les agents de santé, les sages-femmes, les infirmières, les surveillants de prisons, etc. L'auteur explique que la violence s'exerce sur les corps au moyen d'images (icônes, symboles, indices), de gestes corporels, de mots et se fait sur la base d'une conscience des inégalités et des injustices. Les parturientes « *qui vont comme ça* » connaissent un parcours de soins rempli d'obstacles. Et lorsqu'elles accèdent aux soins que ce soit en salle d'accouchement ou en salle d'hospitalisation, elles rencontrent parfois tout un ensemble de manquements aux normes médicales. Les négligences de soins et l'indifférence d'une catégorie de sage-femme conduisent à une prise en charge partielle des patientes. Ces comportements des soignants qui s'éloignent des normes médicales sont des violences « morales » ou encore surnoisées et indirectes qui marquent les patientes et leur famille, car la violence n'a pas que des effets visibles. La violence n'est pas toujours évidente. Y. Michaud rappelle d'ailleurs que « la violence peut être insidieuse comme le suggère la notion de "harcèlement moral" ou celle de "violence psychologique" ». Il faut tenir compte des états de violence où interviennent de multiples acteurs » (Michaud, 2014 : 32). Dans les structures de santé, les usagères se trouvent fréquemment confrontées à des passages à l'acte réels ou à des climats de violence qui fragilisent voire atteignent leur dignité.

D'un autre côté, la prise en charge des parturientes « protégées », voire « privilégiées » est totalement différente. Les relations que les sages-femmes entretiennent avec des patientes « protégées » sont chaleureuses. Les consultations sont moins expéditives, l'écoute est attentive et les gestes sont attentionnés. Autrement dit, les « PACS » (parents, amis et connaissances) pour reprendre l'expression de J.P Olivier de Sardan (2003) sont mieux accueillis, mieux informés et mieux soignés. Il n'est pas rare d'écouter chez les sages-femmes des expressions telles que : « *c'est là où chacun travaille qu'il peut aider son parent* », « *la chèvre broute là où elle est attachée* », « *la famille peut avoir certains privilèges* ». Ces habitudes langagières influent parfois directement sur les conduites des personnels de santé. Par exemple, les soignantes font d'abord passer leurs « protégées » ; l'ordre d'arrivée qui est mentionné dans la liste d'attente n'est pas parfois pris en compte, leurs « protégées » étant toujours considérées plus pressées que les autres. Les « protégées » bénéficient d'un traitement privilégié. Cet extrait d'observation éclaire sur le parcours de soins des parturientes appartenant aux « PAC » :

Notes de terrain n°2 : Le parcours de soins des patientes « privilégiées »

Dans la salle d'accouchement, une parturiente est entourée de deux sages-femmes. Ces soignantes assistent, rassurent et encouragent la patiente. Sa tension est régulièrement surveillée et l'ambiance autour d'elle est détendue. Lorsque les contractions deviennent rapprochées, la parturiente bénéficie là encore d'un soutien permanent des sages-femmes. Elle est conseillée pour maîtriser sa douleur. En fait, c'est une prise en charge personnalisée qu'elle a eue (Note de terrain CHU Y).

Dans les services de gynécologie-obstétrique, les relations des sages-femmes et des parturientes varient entre « indifférence » et « sur-personnalisation ». La patiente « privilégiée » ou « recommandée » est en effet particulièrement prise en charge. L'observation directe a montré que les relations entre sages-femmes et les patientes balançaient entre deux univers :

Les soignants peuvent être qualifiés comme des « individus bicéphales, les mêmes agents sont parfois « inhumains » et, au contraire, parfois très ‘humains’ » emplis de compassion envers ceux qui sont inclus dans une proximité réelle ou construite. L'univers des soins se présente ainsi sous la forme d'une continuelle alternance entre des conduites impitoyables et insouciantes, et un extrême dévouement poussé bien au-delà d'une conduite professionnelle ‘normale’ » (Jaffré et Olivier de Sardan, 2003 : 98).

Être une « protégée » s'est bénéficié des faveurs, des avantages dans les structures de santé. Néanmoins, il arrive quelquefois que les rapports entre soignantes et « protégées » laissent apparaître des ambiguïtés. Il faut dire que la raison qui pousse certaines femmes à devenir une « protégée » est de se mettre à l'abri des mauvais traitements ; du manque de considération de la part des soignants. L'observation en salle d'accouchement a montré une prise en charge à deux vitesses entre les usagères. Les patientes « protégées » ou « privilégiées » ont une prise en charge affective, psychologique et physique par les soignants. Elles sont traitées avec égard, courtoisie. A l'inverse, les patientes « qui vont comme ça » subissent des petites négligences. P. Vasseur et H. Kane soulignent que malgré la promotion de référentiels et guides de bonnes pratiques, les soins de l'accouchement en Afrique de

l'Ouest et du Centre demeurent très différenciés, exposant certaines femmes à des relations dégradées et à des prises en charge médicale de moindre qualité (Vasseur et Kane, 2022). Ces auteures ajoutent que « la différenciation des soins » se construit dans les manières de produire du soin. Elle relève de l'ordinaire des rapports sociaux et s'accorde à des formes de personnalisation de soins. Cependant, pour certaines femmes discriminées, elle se traduit parfois par une violence qui s'exacerbe à l'approche de la naissance. La multiplicité des formes de violence laisse apparaître des écarts au respect des normes médicales, déontologiques, dans les lieux de naissance.

3.1.2- Mais aussi des violences obstétricales

Dans les maternités hospitalières, la plupart des femmes reçoivent un accueil peu chaleureux. Les patientes « *qui vont comme ça* » font l'objet d'un mauvais accueil, d'une absence d'écoute et d'indifférence.

Or « l'accueil s'entend au sens strict, c'est-à-dire en référence aux manières de recevoir les gens, de les écouter et de leur parler en tant qu'individus. Ce qui nous renvoie à la société en général et, notamment, aux us et coutumes en matière de bienséance mais aussi de sociabilité. Cela implique que l'accueil ne se limite pas aux échanges de salutations, préalable à toute interaction. L'accueil, ce sont toutes les manières de considérer (regarder, écouter, parler avec) l'autre tout au long d'un face à face » (Souley, 2003 : 127).

Les patientes « *protégées* » reçoivent un ensemble de gestes attentionnés des personnels de santé. Les patientes « *qui vont comme ça* » sont négligées. La qualité de l'accueil est fortement décriée par ces usagères et leurs accompagnants. Au-delà de l'indifférence, il y a parfois la violence, celle des mots

ou des gestes. Les injonctions, voire même les insultes sont quelquefois employées par les sages-femmes pour s'adresser aux parturientes, mais il y a aussi beaucoup de compassion. Les patientes se retrouvent dans un paysage de violence et de douceur, plus précisément dans une espèce de « tourniquet affectif » où l'on passe d'une extrême négligence à la plus touchante commisération (Jaffré, 2003). Certains adoptent des pratiques professionnelles centrées sur la surveillance des parturientes, du travail de l'accouchement, du fœtus. D'autres, au contraire, sont négligentes ou violentes dans la prise en charge des parturientes. Les comportements des sages-femmes ne sont pas uniformes. Les interactions sont donc mouvantes et discontinues. Les pratiques des sages-femmes s'éloignent souvent de la déontologie lorsqu'il s'agit des patientes « *qui vont comme ça* », alors que leurs pratiques restent professionnelles avec les patientes « *protégées* ».

Notes de terrain n°3 : Multiple forme de violence à l'endroit des patientes « qui vont comme ça »

En salle d'accouchement, une parturiente est agitée sur la table. La sage-femme a du mal à faire le toucher vaginal. D'un ton sec, elle lui demande de rester en place. Mais la parturiente continue à se tordre. D'une voix forte, la sage-femme la menace en lui montrant sa main : « Hé, hé, calme-toi, attention hein... ». Elle continue en disant : « Quand tu prenais la grossesse tu étais contente de te voir avec ton mari et ici tu fais des chichis ». Dans une autre salle d'accouchement, une sage-femme avait placé la perfusion d'ocytocique mais malgré les contractions induites par le 'synto', la femme n'arrivait toujours pas à expulser. La sage-femme a pratiqué des pressions sur le ventre de la parturiente (Notes de terrain, CHU Z).

La violence peut se lire dans les différentes interactions, dans les différentes relations thérapeutiques vues comme relations sociales. La violence peut en effet être instantanée ou graduelle, elle peut même être insensible. Les atteintes aussi peuvent être de natures très différentes : atteintes physiques plus ou moins graves, atteintes psychiques et morales plus difficiles à circonscrire mais réelles (traumatisme de la nudité, de l'humiliation sexuelle), atteintes aux biens, atteintes aux appartenances culturelles, en particulier religieuses (Michaud, 2014). Le sentiment de peur des parturientes dans les salles de naissance en est un exemple. Aussi l'expression d'une supériorité méprisante ou arrogante envers les patientes est frappante dans les salles d'accouchement. La violence verbale est là, constamment, dans ces lieux de naissance et laisse peu de place à la douceur, au calme. Mais certaines sages-femmes expliquent que cette violence est quelquefois utile :

« Vous savez, il y a de toutes les couleurs ici. On rencontre des femmes paresseuses, vraiment très paresseuses. Elles ne font aucun effort pour pousser quand c'est comme ça, on fait d'abord entrer l'accompagnatrice dans la salle d'accouchement pour encourager la parturiente à pousser. Mais si cette dernière continue à ne faire aucun effort, on crie sur elle. Les insultes suscitent de la colère, et plus elles sont en colère, et plus elles voudront vite accoucher. Moi je fonctionne souvent de cette façon pour faire avancer les choses avec les parturientes paresseuses » (Sage-femme Julie, 39 ans, Maternité A- CHU X).

Les insultes sont donc une stratégie employée par quelques sages-femmes pour inciter les parturientes à accoucher. Cette attitude des sages-femmes gabonaises est à mettre en parallèle avec les comportements des matrones françaises au

18ème siècle (Gélis, 1977). A côté de la violence verbale, les sages-femmes gabonaises pratiquent parfois la violence physique. En effet, « face à une femme anonyme en travail suspecte de ne pas ‘pousser’ assez, les sages-femmes adoptent le plus souvent une série de comportements stéréotypes qui sont éloignés tant d’une attitude compatissante que des normes techniques officielles apprises à l’école professionnelle » (Olivier de Sardan, 2001 : 63). Elles vont jusqu’à comprimer énergiquement le ventre de la parturiente ou exige d’une femme dont le col n’est pas encore suffisamment dilaté qu’elle marche en long et en large dans la cour de la maternité. On peut supposer qu’il y a du côté des soignantes une banalisation de la douleur. En effet, si pour la parturiente l’instant de la délivrance est un moment d’incertitude, l’attitude affichée par les sages-femmes est fort discordante. Elles racontent des anecdotes, rigolent, ce qui fait que l’accouchement se dilue dans la banalité des activités quotidiennes normales des soignantes. Dans les salles de naissance, il est alors facile de voir de la désinvolture et de la brusquerie dans les gestes des sages-femmes. Ces comportements amènent à croire que la compassion est un sentiment méconnu des soignantes. Pourtant à y regarder de plus près, ces personnels de santé sont sympathiques mais adaptent leur attitude en fonction des parturientes. Les relations soignantes-soignées dépendent parfois du statut de la soignée : « *qui vont comme ça* » ou « *protégée* ». La patiente « *protégée* » est reçue selon les us et coutumes locales, écoutée et réconfortée, se sent confiante et à l’aise. A l’inverse, les patientes « *qui vont comme ça* » sont mal reçues, mal traitées, peu écoutées et moins informées. La relation thérapeutique est en général expéditive, peu marquée par une forte empathie de la soignante pour la patiente et les échanges sont réduits à leur strict minimum. A cela s’ajoute l’autoritarisme médical que supportent les patientes. En effet, dans la plupart des services de gynécologie-obstétrique, le pouvoir de guérison glisse très vite vers un

pouvoir catégorique sur les patientes qui viennent les solliciter. On peut supposer qu'il y a une domination des soignantes sur les soignées. L'extrait d'entretien avec la patiente Anne confirme l'autorité des soignants sur les soignés :

« J'ai accouché par césarienne et donc j'étais hospitalisée. Mais quand l'infirmière venait pour mes soins et que je me tordais de douleur, elle s'énervait ou arrêtait pendant un moment les soins et d'un ton sévère elle me disait : "Si tu continues à bouger comme ça, moi j'arrête, c'est quoi cette agitation. On veut te soigner et toi tu fais des chichis, calme-toi". Et pourtant, je me plaignais de douleurs occasionnées par des gestes brutaux » (Anne, Maternité A- CHU X).

Dans les maternités publiques, les patientes subissent parfois des violences obstétricales. M. El Kotni souligne que les violences obstétricales relèvent à la fois du registre de la violence systémique et de la violence interpersonnelle, et qu'elles sont traversées par les rapports sociaux de domination (âge, classe, race, genre) (El Kotni, 2019). Ces violences sont définies comme « l'appropriation du corps et des processus de reproduction des femmes par le personnel de santé, qui se manifeste par un traitement déshumanisé, un abus de la médicalisation et de la pathologisation des processus naturels, qui entraîne une perte d'autonomie et de la capacité à décider librement sur leur corps et leur sexualité » (op.cit, 39).

Ces violences, autant physiques, verbales que psychologiques, sont vécues par les femmes au cours de leur parcours de soins. Les patientes peuvent subir des incivilités sous de nombreux aspects de la part des soignantes. Or, en tant que personnel de santé, les sages-femmes doivent à la patiente qu'elle soigne, une information claire sur son état. Ce qui permettrait de recueillir le consentement éclairé des patientes

avant chaque acte médical. Mais ce n'est pas le cas de la plupart des femmes pauvres qui accouchent dans les maternités publiques. Les femmes nanties bénéficient de vrais privilèges accompagnés de soins de qualité. Les autres patientes subissent toutes formes de violence (physique, verbale, psychologique). Mais il y a aussi la violation du consentement qui est une forme de violence obstétricale, car les patientes sont peu ou pas assez informées des décisions médicales. Cela pourrait expliquer l'absence de possibilités d'expression du consentement libre et éclairé des patientes. Dans les maternités publiques du Gabon, les expériences des patientes/parturientes relèvent que le consentement n'a pas toujours été recueilli pour les soins (position d'accouchement, actes physiques, petite chirurgie, contraception etc.) et ces actes illustrent bien les multiples formes de violences existantes. Les violences obstétricales éclairent ainsi les rapports de pouvoirs entre les femmes pauvres et les institutions de santé mais aussi sur les rapports sociaux entre les patientes et les professionnels de santé (El Kotni, 2019), permettant de lire les conditions de production de ces violences. Dans les salles d'accouchement, l'autoritarisme des soignantes se manifeste beaucoup plus avec des patientes issues des milieux sociaux défavorisés. A cela s'ajoute l'hypermédicalisation de la naissance qui fait naître des peurs chez les patientes :

« Le début du travail a été long, la sage-femme m'a placé une perfusion d'ocytocine. J'étais clouée au lit comme une malade et ne pouvais pas bouger. J'avais peur que tout se passe mal et la sage-femme, chaque fois qu'elle rentrait dans la salle pour surveiller la progression du travail, ne me rassurait pas. Elle ne parlait presque pas, elle me faisait le toucher vaginal avec une grise mine et repartait. Le seul mot qui sortait de sa bouche c'était "bientôt", "bientôt c'est bien dilaté" » (Lyse, 30 ans, Maternité A- CHU Y).

Le contrôle de la sage-femme se transforme en frustration puisque la soignante ne communique presque pas avec la parturiente. Malgré l'expression de son inconfort et de sa douleur, aucun aménagement de la position n'est effectué, et l'infirmière ne lui adresse aucun soutien verbal ni moral. La patiente n'est pas considérée comme un individu mais comme un élément au sein d'un processus (l'accouchement) qui doit être maîtrisé selon un protocole spécifique. Le détachement avec lequel la sage-femme gère les contractions suppose une routine dans l'accomplissement des gestes, avec une complète indifférence envers la parturiente. La peur des violences obstétricales représente, pour certaines femmes, une barrière d'accès aux soins. C'est pourquoi, il faut une « humanisation de la naissance » définie, d'une part comme l'absence de violence et l'écoute des désirs des personnes enceintes (position pour accoucher, personnes présentes, explication des gestes médicaux et obtention du consentement) et d'autre part, la relation de confiance entre soignant-e-s et soignées (op.cit). Or, la plupart du temps, les gestes médicaux se réalisent sans le consentement des patientes. Dans les salles d'accouchement, les touchers vaginaux, les révisions utérines, les insertions de stérilets non consenties, se situent sur le « continuum des violences sexuelles ». Le fait que ces actes soient des actes médicaux semble occulter la dimension de violences sexuelles. Mais à regarder de plus près, il s'agit de la domination d'un groupe social (les sages-femmes) sur le corps des femmes (les femmes enceintes, parturientes, les accouchées). Car à côté de la question technique et de l'obtention de ressources, il y a le manque de formation éthique, et cela, dans le public comme dans le privé, qui conduit les personnels de santé de ces services à violer les droits des femmes. Les violations des droits des femmes pourraient aussi être conditionnées par un environnement de travail difficile.

3.2- L'autre oublié, la violence du contexte d'exercice

Tenter de dire le réel des maternités publiques gabonaises impose de rendre compte des variations observées, et de s'interroger sur la réflexivité des acteurs. Les sages-femmes, accueillantes et souriantes en dehors des services, ne sont pas « ontologiquement méchantes », mais plutôt caméléons, accordant sans vraiment y réfléchir leurs conduites à un environnement particulier. L'univers de soins conditionne les pratiques des soignants.

3.2.1- Des relations soignants/ soignés difficiles mais évolutives

Les pratiques des sages-femmes s'éloignent souvent de la déontologie lorsqu'il s'agit des patientes « *qui vont comme ça* » alors que leurs pratiques restent professionnelles avec les patientes « *protégées* ». L'attitude des sages-femmes est « sur-personnalisée » avec les « PAC » (parents, amis, connaissances) alors que les femmes qui « *vont comme ça* » subissent l'indifférence des soignants qui tourne souvent au mépris. Dans les maternités gabonaises, les parturientes se plaignent constamment de l'attitude des sages-femmes. Les soignantes sont jugées sur l'absence de compassion envers les parturientes « *qui vont comme ça* ». C'est surtout en salle d'accouchement que s'observe le désintéressement ou la violence des soignantes. Il y a aussi, bien sûr, des sages-femmes différentes, en permanence attentive, qui traitent toujours bien ou plutôt bien leurs patientes « *qui vont comme ça* ». Mais la majorité des soignantes, tout en montrant le plus souvent une grande indifférence à l'égard de leurs patientes anonymes, ne les traitent cependant pas toujours mal. La même sage-femme qui revend frauduleusement aux patientes des médicaments va, un jour leur donner gratuitement quelques comprimés. Les comportements des personnels de santé, qui contrastent avec l'attitude

compassionnelle que l'on attend d'eux, ne sont pas purement aléatoires. Autrement dit, les comportements réels des soignants qui ne suivent pas les normes officielles relèvent des normes pratiques (Jaffré, 2003). La routine dans la pratique des soignants et l'environnement de travail difficile expliqueraient les violences verbales, physiques et psychologiques sur les patientes. Les pratiques des sages-femmes tiennent compte du contexte. Elles travaillent en apportant des ajustements liés au site, au fonctionnement particulier de la structure. Certaines sages-femmes considèrent que ce sont les contraintes contextuelles, matérielles, financières qui font naître des routines, des « tours de mains », des combines. Souvent confrontées à une pluralité de normes, sociales, professionnelles, les soignantes procèdent par sélection, détournement et réinvention des normes officielles en normes pratiques s'intégrant mieux dans leur culture de service. La corruption ou la violence se logent au creux des sociabilités locales « à la marge », comme des sortes d'extensions illicites de pratiques habituelles.

De plus, dans la pratique quotidienne, les sages-femmes ont parfois du mal à gérer leur stress. Certaines crient sur les patientes, traduisant les violences verbales et psychologiques sur les patientes. C'est la pression de travail liée à l'affluence des parturientes, comme la prise en charge des patientes peu réceptives à la culture médicale, qui produit des attitudes défensives chez les sages-femmes. L'environnement de travail particulièrement difficile entraîne très rapidement la nervosité et les soignantes n'hésitent pas à être agressives à l'endroit des parturientes par exemple.

Pourtant, comme le souligne C. Marin, « le soin est à la fois un travail et un rapport humain qui exige du soignant qu'il dépasse ses limites habituelles face à la fatigue physique et psychique, face au dégoût et à la répulsion

que certaines situations de soin peuvent susciter, face à la peur ou à l'angoisse de mal faire ou de faire mal, d'être confronté à des scènes éprouvantes, de voir mourir un patient. Le travail de soin a ceci de particulier qu'il tend à maintenir, à préserver une vie qui dépend en partie de lui (...). C'est pourquoi, il n'est pas toujours évident d'accepter que le soin, dans sa réalité, crée d'inévitables réactions de violence chez les soignants confrontés à des situations répugnantes, à des contacts agressifs des patients ou épuisés, à des scènes d'exhibition dérangeantes, à des troubles psychiques qui humilient le patient et mettent le personnel soignant mal à l'aise face à certaines manifestations ou évocations sexuelles impudiques » (Marin, 2013 : 110).

Dans les maternités gabonaises, la violence verbale dans la pratique des sages-femmes apparaît progressivement. Autrement dit, les degrés de violence diffèrent allant de l'élévation du ton, en passant par des insultes, jusqu'à atteindre des situations extrêmes où les parturientes sont battues (Vasseur, 2009). Les sages-femmes interviewées estiment que ce sont les nombreuses situations de frustrations, de pressions et surtout de grande souffrance qui ont conduit à diverses stratégies de « défense » face aux exigences indues des patientes ou aux risques d'une prise en charge qui deviendrait vite sans limite. Ces stratégies de « défense » peuvent se traduire par différentes formes de violence. C'est pourquoi, les sages-femmes doivent gérer leurs émotions dans la relation de soins. En effet, le travail émotionnel « qu'il soit prescrit ou non comporte deux dimensions : un contrôle par le soignant de ses propres émotions et la tentative d'induire chez le patient les émotions désirables et facilitant le travail de soin (Mercadier, 2008). La dimension voilement / dévoilement est au cœur de ce travail sur les émotions puisque la gestion des émotions n'est pas uniquement

un contrôle de la parole mais aussi un contrôle des sensations et des expressions du corps. Le travail émotionnel est donc indispensable pour atténuer les différentes formes de violence dans les maternités hospitalières gabonaises.

3.2.2- La pénurie comme facteur de la violence

Les différentes contraintes qui pèsent sur les soignant-es en salle d'accouchement : le manque d'espace, de matériel et de personnel rendent difficile une attention adéquate dans les maternités publiques. Les conditions matérielles des hôpitaux représentent une barrière supplémentaire à l'accueil digne des patientes. La non-prise en compte de l'autre comme patient, autrement dit, une « médecine non centrée sur le patient » entraîne de nombreux dysfonctionnements allant de la petite corruption à des gratifications jusqu'aux paiements indus. D'une manière générale, certains de ces problèmes sont évidemment liés aux comportements des personnels de santé, et sont observés précisément à trois niveaux : les éléments relationnels, la recherche de ressources personnelles, et la conscience personnelle. Autrement dit, « ces logiques sous-tendent en effet, chacune à sa façon, à la fois les pratiques des agents, l'organisation des services, et l'environnement social de la santé publique. Elles relèvent simultanément d'actions individuelles et collectives et des régularités systémiques » (Jaffré et Olivier de Sardan, 2003 : 86). Le contexte de pénurie d'équipement et de matériel médical par exemple, peut amener les sages-femmes à pratiquer rapidement des accouchements afin de libérer les places en salle d'accouchement. Et là, ce sont les parturientes qui « vont comme ça » qui en sont victimes. Aussi, les maternités sont, plus encore que les dispensaires et les hôpitaux, perçues comme des lieux de corruption, au sens large du terme. La salle d'accouchement est le service où la corruption est fragrante. Dans une situation dramatique, l'urgence autorise les sages-femmes à majorer le prix autant qu'elles veulent. Tout dépend

du lieu, du moment (c'est plus cher la nuit que le jour, le week-end qu'un jour ouvrable), de l'équipe (certaines personnes ont encore quelques hésitations) et de la patiente elle-même (c'est plus facile d'abuser une femme non lettrée qu'une personne lettrée). Les pratiques de sur-tarification ou de corruption des soignants aggravent l'inégalité d'accès aux soins, mais aussi les pratiques de violences sur les patientes. La vente du « Synto » en salle d'accouchement, bien au-delà des indications normales de ce produit, exprime là encore la violence des soignantes sur les parturientes, par la médicalisation de leur corps.

Notes de terrain n°4 : La vente du « Synto » en salle d'accouchement

Un jeudi 8 août à 10 heures et demi une parturiente pénètre dans la salle d'accouchement suivie d'une sage-femme. Elle est couchée sur le côté, torse nu. A 11 heures, une sage-femme et une fille de salle reviennent dans la salle. La parturiente est toujours couchée. Aucune parole n'est échangée. A 11 heures 30, une sage-femme dit à la parturiente : ' Madame, lève-toi maintenant ; marche un peu dans la chambre, mais si le travail n'avance pas, on va t'injecter le Synto'. A 13 heures 30, la parturiente a reçu le 'sérum'. Elle est couchée et s'agite sous l'effet des contractions. Mais, la fille de salle cherche à récupérer l'argent du Synto : 'Madame, le Synto n'a pas encore été payé, qui paye votre mari ou votre accompagnatrice ? Il faut dire à vos parents de me donner l'argent directement, ce sont mes produits donc cet argent ne doit pas aller à la caisse. La parturiente acquiesça en hochant la tête. Après 1 heures de contractions intenses, la parturiente a fini par accoucher. (Notes de terrain, Maternité E- Hôpital Z).

Généralement, ce sont les aides-soignantes qui jouent un rôle d'intermédiaire dans l'« arnaque » dont sont victimes certaines parturientes. L'injection pour accélérer la délivrance devient automatique dès que la parturiente entre en salle d'accouchement. Les sages-femmes font la proposition quasi systématique d'administrer « un sérum », c'est-à-dire en fait une injection pour augmenter le rythme et la force des contractions, ceci contre rémunération de la main à la main. En salle d'accouchement, les sages-femmes ont comme pratique courante de vendre, à titre personnel une injection de Synto, bien au-delà des indications normales de ce produit. Pourtant, de nombreuses parturientes accouchent naturellement. On observe donc des pratiques contraires aux normes médicales et à la déontologie.

J.P Olivier de Sardan souligne que « 'l'argument de vente ', si l'on peut dire, joue sur la vulnérabilité des femmes en couches et leur ignorance des normes médicales : on accepte de payer parce que c'est une prescription de la sage-femme, on accepte aussi de payer pour accélérer le travail, pour soulager l'angoisse, pour souffrir moins longtemps, pour éloigner la menace de l'épisiotomie, et surtout de l'évacuation ou de la césarienne...ou parce que refuser de payer, c'est accroître les risques » (Olivier de Sardan, 2003 : 289).

Aussi, la vente du « Synto » à des prix variables est une surfacturation des médicaments. Les surfacturations peuvent être perçues par les patientes comme des « rackets », autrement dit, comme relevant d'une « violence » de fait. Parfois, on peut avoir le sentiment que la santé même des malades est « prise en otage » par les personnels de santé. Le « racket » profite de la vulnérabilité des parturientes, de la situation d'urgence et de leur ignorance. L'accouchement étant toujours une affaire d'urgence,

la parturiente ou ses accompagnatrices sont prompts à suivre les indications des soignantes. Pour comprendre les dysfonctionnements des maternités gabonaises, on peut mettre en parallèle la profession de sage-femme avec celle de douanier comme le fait J.P Olivier de Sardan. Ces deux professions sont aux antipodes l'une de l'autre, et relèvent du cursus de formation complètement divergents.

« Et pourtant, ces deux métiers, fort éloignés l'un de l'autre, sont tous deux en Afrique l'objet d'une réputation exécrationnelle. Les sages-femmes sont très largement décriées, on leur reproche d'insulter les parturientes, de les mépriser, de les racketter ; quant aux douaniers, on les considère comme appartenant à une profession maudite, porteuse d'enrichissement aussi rapide qu'illicite, toujours prête à réprimer ou à extorquer (...) D'une certaine façon, ces deux professions, entretiennent, semble-t-il, avec leurs "usagers" respectifs, des relations similaires : le douanier comme la sage-femme s'enrichissent à leurs dépens, ils les traitent avec morgue, ils peuvent tout se permettre car l'impunité leur est garantie » (Olivier de Sardan, 2001 : 62). Le douanier est plutôt dans une logique de « péage », alors que la sage-femme joue plutôt sur une logique de transaction.

Cependant, les conditions d'exercice « réel » amènent les sages-femmes à se débrouiller avec tel ou tel médicament en rupture de stock, à travailler sans doigtiers, disponibles, avec un tensiomètre en panne. Elles doivent aussi apprendre les « combines » du métier, à se protéger peu à peu contre la souffrance à un environnement particulièrement difficile :

« Les sages-femmes travaillent quelquefois dans des

conditions difficiles. On est dépourvu des outils diagnostiques et cliniques, c'est vraiment grave. Quand, par exemple, il y a des tensiomètres, ce sont les médicaments qui vont manquer... Ou même au pire des cas, c'est l'échographie qui sera en panne. En fait, tout est fait pour nous décourager, nous démotiver. » (Sage-femme Françoise, 49 ans, Maternité-CHU X).

Les propos de la sage-femme Isabelle abondent dans le même sens :

« On exerce dans un contexte de pénurie de matériels à quoi s'ajoutent des tensions, des pressions... C'est l'amour du métier qui me permet de rester sinon je serais partie depuis. Les conditions de travail ne sont pas totalement réunies, sans oublier les manquements liés à la structure même. En salle d'accouchement, par exemple, il y a des parturientes qui attendent dans le hall faute de place. On essaie de faire avec tous ces manquements, mais ce n'est pas toujours facile à gérer. On travaille dans un environnement particulier, on va donc s'habituer à faire certains gestes et à négliger d'autres » (Sage-femme Isabelle, 28 ans, Maternité A-CHU Y).

Le manque de matériels, par exemple, entraîne la non-réalisation de certains gestes médicaux. La privation de quelques instruments et des techniques utilisés en Occident oblige les sages-femmes à travailler avec ses mains, ses yeux. Elles doivent développer leur sens clinique, leur capacité d'écoute, leur tolérance à maîtriser le stress. Mais c'est au cours des situations de soins qu'apparaissent les violences envers les patientes.

Conclusion

Le but de cette recherche a consisté à montrer l'accès différencié des soins entre les usagères « *qui vont comme ça* » et celles « *protégées* ». Mais aussi de révéler les multiples formes de violences que subissent les parturientes au moment de l'accouchement. Cette violence est une violence de genre, une violence obstétricale qui s'exerce sur le corps des femmes. Autrement dit, c'est une violation des droits humains et la manifestation d'une discrimination fondée sur le genre. Les patientes sont vulnérables, enceintes ou nues, face à des personnes détentrices d'autorité. Il y a donc un rapport de domination et de subordination (Gautier, 2018). Cette recherche insiste autant sur les violences du contexte d'exercice. La maternité hospitalière, un lieu de travail devenu un environnement inhospitalier par manque de matériel, d'équipement ou de personnel. Ces conditions de travail amènent à réinventer les « normes officielles » en « normes pratiques ». Les violences ne résulteraient pas uniquement des comportements individuels isolés et atypiques voire « aberrants », mais reflèteraient aussi des structures et des normes sociales profondément inégalitaires. C'est pourquoi, un changement systémique est nécessaire, prenant en compte à la fois les pratiques individuelles, les barrières structurelles et la responsabilité collective. L'objectif étant de faire évoluer les pratiques de soins et d'assurer une prise en charge médicale des femmes dans le respect de leurs droits, de leur corps et de leur santé.

Références bibliographiques

AKRICH Madeleine, PASVEER Bernike, 1996. *Comment la naissance vient aux femmes*. Paris, Synthélabo, coll. « Les

Empêcheurs de penser en rond »

BARTOLI Lise, 2007. *Venir au monde. Les rites de l'enfantement sur les cinq continents*, Paris, Payot

BEAUD Stéphane, WEBER Florence, 1997. *Guide de l'enquête de terrain*, Paris, La Découverte

BONNET Doris, 1988. *Corps biologique. Corps social. Procréation et maladies de l'enfant en pays mossi*. Journal des africanistes, n°58, pp. 211-212.

CARRICABURU Danièle, 1994. « Les sages-femmes face à l'innovation technique : le cas de la péridurale » in AIACH Pierre et FASSIN Didier (dir.). *Les métiers de la santé. Enjeux de pouvoir et quête de légitimité*, Paris, Anthropos, pp. 281-308.

CARRICABURU Danièle, 2005. « De la gestion du risque à celle du travail : l'accouchement en hôpital public », *Sociologie du travail*, N°47, Avril-Juin 2005, pp. 245-262.

CARRICABURU Danièle, 2007, « De l'incertitude de la naissance au risque obstétrical : les enjeux d'une définition », *Sociologie et sociétés. Revue de l'Université de Montréal*, vol. 39. N°1, pp. 123-144.

CASTRO Roberto, 2021, « Violence obstétricale et autoritarisme de l'habitus médical au Mexique » in *Cahiers du Genre*, N°71, pp.25-56.

CROZIER Michel., FRIEDBERG Erhard., 1977. *L'acteur et le système*, Paris, Seuil.

DUPUIS Michel, 2020, « Violences de genre et de soins : l'exigence d'une éthique nouvelle à construire » in *Violences Obstétricales*, N°4, pp. 165-171.

EL KOTNI Mounia, 2019/1. « La place du consentement dans les expériences de violences obstétricales au Mexique », in *Autrepart*, N°85, pp. 39-55.

ERNY Pierre, 1988. *Les premiers pas dans la vie de l'enfant d'Afrique noire. Naissance et première enfance*, Paris, L'Harmattan

FALL Abdou Salam, 2003, « Quel façonnement organisationnel des centres de santé en Afrique de l'Ouest » in JAFFRE Yannick, OLIVIER DE SARDAN Jean-Pierre, *Une médecine inhospitalière. Les difficiles relations entre soignants et soignés dans cinq capitales d'Afrique de l'Ouest*, Paris, Karthala, pp.217-236.

GAUTIER Arlette, 2018/1, « Les violences de genre : théories, définitions et politiques », in Autrepant, N°85, pp. 3-18.

GÉLIS Jacques, 1977, « Sages-femmes et accoucheurs : l'obstétrique populaire aux XVIIe et XVIIIe siècles », *Annales. Economies, Sociétés, Civilisations*, n° 5, pp. 927-957.

GELLY Maud., PITTI Laure, 2016 « Une médecine de classe ? Inégalités sociales, système de santé et pratiques de soins », *Agone*, n°1, p. 7-18.

GOBATTO Isabelle, *Etre médecin au Burkina Faso. Dissection sociologique d'une transplantation professionnelle*, Paris, L'Harmattan

JACQUES Béatrice, 2007, *Sociologie de l'accouchement*, Paris, Presses Universitaire de France - Partage du Savoir.

JAFFRÉ Yannick, PRUAL Alain, 1993, « Le corps des sages-femmes, entre identités professionnelle et sociale », *Sciences sociales et santé*, vol. 11, n° 2, pp. 63-80.

JAFFRÉ Yannick., 2003a, « La configuration de l'espace moral et psychologique des personnels de santé » in JAFFRÉ Yannick., OLIVIER DE SARDAN Jean-Pierre, *Une médecine inhospitalière. Les difficiles relations entre soignants et soignés dans cinq capitales d'Afrique de l'Ouest*, Paris, Karthala, pp.295-337.

JAFFRÉ Yannick., 2003b, « La " Réforme sur un fil " ». Le service obstétrical d'urgence du CHU A » in JAFFRÉ Yannick, DIALLO Y., VASSEUR Patricia et GRENIER-TORRES Chrystelle., *La bataille des femmes. Analyse anthropologique de la mortalité maternelle dans quelques services d'obstétrique*, Paris, Editions Faustroll, pp. 45-93.

JAFFRÉ Yannick, OLIVIER DE SARDAN Jean-Pierre, 2003, *Une médecine inhospitalière. Les difficiles relations entre soignants et soignés dans cinq capitales d'Afrique de l'Ouest*, Paris, Karthala

KNIBIEHLER Yvonne (dir.) 2001, *Maternité : affaire privée, affaire publique*, Paris, Bayard.

LALLEMAND Suzanne, JOURNET Odile, EWOMBÉ-MOUNDO Elisabeth, RAVOLOLOMANGA Bodo, DUPUIS Annie, CROS Michèle et JONCKERS Danièle., 1991, *Grossesse et petite enfance en Afrique noire et à Madagascar*, Paris, L'Harmattan

MARIN Claire., 2013, « La violence dans le soin », *L'Homme sans fièvre*, pp. 101-138.

MERCADIER Catherine, 2008, « Hôpital silence ! Le travail émotionnel des soignants » in FERNANDEZ Fabrice., LÉZÉ Samuel, MARCHE Hélène, *Le langage social des émotions. Études sur les rapports au corps et à la santé*, Paris, Anthropos, collection « Sociologiques », pp. 239- 262.

MICHAUD Yves, 2014/2, « Définir la violence ? », *Les Cahiers Dynamiques*, n°60, pp. 30-36.

OLIVIER DE SARDAN Jean-Pierre, 2001, « La sage-femme et le douanier. Cultures professionnelles locales et cultures bureaucratique privatisée en Afrique de l'Ouest », in *Autrepart* (20), pp. 61-73.

OLIVIER DE SARDAN Jean-Pierre, 2003, « Pourquoi le malade anonyme est-il si "mal traité" ? Culture bureaucratique commune et culture professionnelle de la santé » in JAFFRE Yannick, OLIVIER DE SARDAN Jean-Pierre, *Une médecine inhospitalière. Les difficiles relations entre soignants et soignés dans cinq capitales d'Afrique de l'Ouest*, Paris, Karthala, pp 265-294.

SOULEY A, 2003, « Un environnement inhospitalier » in JAFFRE Yannick., OLIVIER DE SARDAN Jean-Pierre, *Une médecine inhospitalière. Les difficiles relations*

entre soignants et soignés dans cinq capitales d'Afrique de l'Ouest, Paris, Karthala, pp. 105-152.

STRAUSS Anselm, 1992, *La trame de la négociation. Sociologie qualitative et interactionnisme*, Paris, L'Harmattan

VASSEUR Patricia, 2009, « Le travail des sages-femmes entre savoir technique et normes pratiques » in JAFFRE Yannick., DIALLO Yveline, VASSEUR Patricia., GRENIER- TORRES Chrystelle, *La bataille des femmes. Analyse anthropologique de la mortalité maternelle dans quelques services d'obstétrique d'Afrique de l'ouest*, Paris, Les Éditions Faustroll, pp. 225-263.

VASSEUR Patricia, KANE Hélène, LE GRAND FOSSO Albert., 2022 « Des soins différenciés aux violences en salle de naissance : études en Afrique de l'Ouest et du Centre », *Anthropologie et santé. Revue internationale francophone d'anthropologie de la santé*, n°24,

VIDAL Laurent., FALL Abdou. Salam., GADOU Dakouri., 2005, *Les professionnels de santé en Afrique de l'ouest. Entre savoirs et pratiques*, Paris, L'Harmattan

TONDA Joseph., *Le Souverain moderne. Le corps du pouvoir en Afrique centrale (Congo, Gabon)*, Paris, Karthala

Les obstacles au droit d'asile dans l'Union européenne Barriers to the right of asylum in the European Union

M'VE Gaelle

*Université Omar Bongo, CERILA
gaillemve@gmail.com*

Résumé

Le droit d'asile qui existe sous sa forme moderne depuis 1951, est désormais en danger au sein de l'Union européenne. Les réfugiés et les demandeurs d'asile des pays tiers, notamment ceux des pays africains se heurtent à une série d'obstacles liés à son application dans les différents pays de l'Union européenne. L'accroissement des flux migratoires illégaux a entraîné une politique migratoire sécuritaire qui influe sur le traitement réservé aux demandeurs d'asile. Partant d'une approche historique, cet article entend analyser les mesures qui entravent le droit d'asile tout en évoquant quelques pistes qui pourraient contribuer à sa survie.

Mots clés : *obstacles, demandeurs d'asile, Union européenne, survie.*

Abstract

The right to asylum, which has existed in its modern form since 1951, is now in danger within the European Union. Refugees and asylum seekers from third countries, particularly those from African countries, face a series of obstacles related to its application in different EU member states. The increase in illegal migration flows has led to a security-focused migration policy that affects the treatment of asylum seekers. Based on a historical approach, this article aims to analyze the measures that hinder the right to asylum while exploring potential solutions that could contribute to its survival.

Keywords: *obstacles, asylum seekers, European Union, survival.*

Introduction

La Déclaration universelle des droits de l'Homme du 10 décembre 1948, en son article 14.1 énonce les droits de tout individu en danger en ces termes : « Devant la persécution, toute

personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays » (un.org). Le droit d'asile est régi à l'échelle mondiale depuis la fin de la seconde guerre mondiale, responsable de l'errance de millions d'hommes de femmes et d'enfants hors de leur pays de résidence ou leur pays d'origine. La réflexion s'affine quelques années plus tard avec la convention de Genève de 1951. Celle-ci désigne un ensemble de traités internationaux qui définissent les règles humanitaires applicables en temps de guerre et en matière de protection des réfugiés dans le monde. Plusieurs pays de l'Union européenne en sont signataires. En matière d'asile la convention de Genève définit le réfugié comme étant « toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité » (Touteurope.eu). Les critères qui octroient le statut de réfugié à un individu sont ainsi clarifiés ci-dessus. Les déplacements individuels ou en groupe dans le monde sont encadrés et régis par des conventions, en raison de la spécificité de chaque voyageur.

Un conflit ou un changement climatique engendrent le déplacement des populations. Contraints d'abandonner leur foyer ces personnes peuvent se déplacer en masse ou individuellement vers d'autres pays à la recherche d'assistance.

Des demandeurs d'asile Africains, en quête de protection, tentent de rejoindre les pays de l'Union européenne depuis les années 2000. Malheureusement, ils sont confrontés à de nombreuses contrariétés, qui mettent en péril la convention de Genève. Cette problématique constitue le centre d'intérêt de cet article.

L'accroissement des flux migratoires illégaux de l'Afrique vers l'Europe, a contribué à intensifier les contrôles aux frontières, rendant difficile la tâche pour les migrants, quel que

soit leur statut, d'arriver à leur destination finale. Pour ce faire, dans quelle mesure l'Union européenne peut continuer de garantir l'exercice du droit d'asile en même temps qu'elle durcit sa politique migratoire et sécuritaire ? Comment les politiques migratoires européennes, en cherchant à concilier humanité et sécurité, produisent-elles des exclusions et des vulnérabilités nouvelles pour les demandeurs d'asile ?

Des travaux ont déjà été menés sur l'ensemble des politiques d'immigration de l'Union européenne (C. de Wender, 2017 ; T. Gaudiau, 2018 ; P. Auriel, 2022). Cette étude préconise analyser quelques mesures liées à la politique migratoire et d'asile de l'Union européenne qui obstruent le droit d'asile dans les pays de l'Union. Toutefois, un rapport de la Fédération internationale pour les droits humains (FIDH, 2007), intitulé « Obstacles au droit d'asile dans le monde », présenté au Congrès de Lisbonne, traite partiellement cette question. Notre contribution actualise le débat tout en exploitant des données récentes.

Dans sa charte, l'Union européenne présente le droit d'asile comme une valeur fondamentale (Traité de Lisbonne, article 18). Pourtant, les politiques mises en place traduisent une tension entre logique humanitaire et impératif sécuritaire. Dès lors, une question centrale émerge : dans quelle mesure les politiques européennes d'asile et de gestion des frontières, contribuent-elles paradoxalement à restreindre l'effectivité du droit d'asile et de produire de nouvelles formes de vulnérabilité chez les demandeurs de protection internationale ?

Il s'agit de comprendre pourquoi aujourd'hui, le droit d'asile rencontre tant d'entraves et de blocages dans l'espace Schengen. Le Vieux continent qui a toujours prôné des valeurs d'humanisme et d'équité, peut-il encore se présenter comme étant un espace de protection et de solidarité pour les réfugiés et les demandeurs d'asile ?

Le présent article s'inscrit dans une perspective interdisciplinaire à la croisée de l'histoire, des sciences politiques et de la sociologie des migrations. L'étude des obstacles au droit d'asile dans l'Union européenne ne peut se limiter à une approche strictement historique, elle requiert une compréhension plus large des dynamiques sociales et institutionnelles qui façonnent l'accès à la protection internationale.

En s'appuyant sur des données statistiques, une sitographie dédiée à la thématique et une littérature empruntée aussi bien aux chercheurs qu'aux organisations de défense des droits humains, cette étude théorique examinera les différentes mesures consignées dans la politique migratoire de l'Union européenne, qui entravent l'application et la pérennité du droit d'asile. De la même manière, nous tenterons en toute modestie de formuler quelques propositions qui pourraient contribuer à restaurer l'esprit originel du droit d'asile et de le sauvegarder.

1. Les différents types de réfugiés

Selon la situation que traverse chaque individu, les pays d'accueil opèrent une classification des réfugiés par catégorie afin d'en faciliter la gestion, d'autant plus que les motifs de départ sont déterminants dans la répartition des voyageurs.

1.1. Les demandeurs d'asile

Un demandeur d'asile est une personne qui sollicite le statut de réfugié dans le pays de son choix. Au cours de son parcours, le voyageur peut se déplacer seul, ce qui lui donne le statut de réfugié individuel ou voyager avec plusieurs autres personnes, donc intégré dans un groupe, d'où la dénomination de réfugiés de masse.

En 2024, au total, 996 815 personnes ont demandé l'asile dans l'Union européenne, dont 911 960 personnes ont

demandé pour la première fois, selon les données d'Eurostat un chiffre en baisse de 13,1% par rapport à 2023 soit 1 049 510 demandes (Eurostat, 2025).

1.2. Les réfugiés individuels

Les réfugiés individuels quittent leur pays pour des raisons politiques ou pour fuir les repressions dont ils sont victimes. À la recherche de protection, ils effectuent un voyage sans préparation, en route vers l'inconnu mais en quête d'un havre de paix et de sécurité pour continuer leur vie. Ils sont dans l'obligation de franchir des frontières d'autres pays parfois, sans des documents nécessaires pour y accéder.

Mariam, une jeune femme malienne âgée de vingt-huit (28) ans, se confie à l'auteur Iomhmoiza, dans un article intitulé « Les récits de migrants » :

Je suis partie seule, fuyant les violences et les mariages forcés. J'ai traversé le désert, pris un bateau pour l'Italie, et j'ai trouvé un travail dans un restaurant, même si je souffre d'être loin de mes proches, je suis fière d'avoir pris ma vie en main (Iomhmoiza, 22/01/2025)

Ce récit illustre quelques-unes des raisons qui conduisent un certain nombre d'Africains à fuir le continent.

1.3. Les réfugiés de masse

Les guerres ou les catastrophes naturelles constituent l'une des raisons qui poussent les populations d'un même pays à se déplacer en masse. Quitter de manière inopinée leur domicile, leur famille, leurs amis, leurs communautés et parfois même leur pays, est un spectacle récurrent dans le monde. À la recherche d'un autre pays dans lequel vivre en paix et en sécurité, les populations fuient leur pays en demandant l'asile aux pays

signataires du règlement de Dublin. Ce texte détermine l'État membre de l'Union européenne responsable d'examiner une demande d'asile. Les pays voisins sont les premiers qui accueillent les réfugiés de masse. Il ne s'agit pas pour les demandeurs d'asile de choisir un pays dans la précipitation, mais d'être accueilli le plus rapidement possible dans un pays qui peut leur garantir la paix. Ce fut le cas de Foni Joyce une jeune soudanaise qui évoque son départ ainsi :

Mes parents ont fui le sud du Soudan en 1991 à cause de la guerre, et j'ai grandi au Kenya avec mes quatre frères et sœurs. En plus d'être victimes de discrimination, nous avons eu du mal à obtenir des papiers et à jouir de nos droits fondamentaux, comme celui à l'éducation. J'ai toujours été déterminée à ne pas me laisser définir par mon passé. Ma famille et moi avons beaucoup à offrir et je refuse d'avoir le sentiment d'être un fardeau (Amnesty International, 20/08/2025).

Même si les pays voisins sont les premiers à être sollicités en cas de conflit, il n'en demeure pas moins que les demandeurs d'asile choisissent de quitter le continent pour les pays de l'Union européenne.

2. La « mort » de l'asile

L'évolution du phénomène des migrations internationales depuis les années 2000, a participé à la fragilisation du droit d'asile dans le continent européen. Les politiques d'immigration de l'Union européenne centrées sur la sécurisation de ses frontières ont repoussé les demandeurs d'asile loin de celles-ci.

2.1. Les entraves au dépôt d'une demande d'asile

Déjà en 2007, dans un rapport intitulé « Obstacles au droit

d'asile dans le monde » la Fédération internationale des droits humains (FIDH) estimait à 10% le nombre de réfugiés ayant déposé une demande d'asile. Un chiffre très insuffisant au vu du nombre de personnes déplacées dans le monde pour cause de guerre ou de catastrophes naturelles. En 2024, l'Union européenne enregistre également une baisse de demande d'asile de 13% par rapport à 2023 (Eurostat, 2025). Ces chiffres s'expliquent principalement par deux raisons :

Tout d'abord, il y a la mise en place d'une politique migratoire « défensive » qui restreint l'accès des demandeurs d'asile aux pays de l'Union européenne, en empêchant toute possibilité de déposer une demande aux postes frontières.

Ensuite, on observe l'absence d'infrastructures et d'institutions compétentes en matière d'asile et l'impossibilité d'obtenir des informations ou un soutien aux postes frontières terrestres. Ces deux éléments constituent une entrave au dépôt d'une demande d'asile dans les pays de l'Union européenne.

Le maintien à distance des demandeurs et le non-respect du principe de non-refoulement est un désaveu au droit d'asile.

Effectivement, la convention de Genève en son article 33, interdit le retour forcé des réfugiés et des demandeurs d'asile vers les pays où ils risquent d'être persécutés. Cependant, avec le renforcement des contrôles aux frontières extérieures des pays de l'Union européenne, les voyageurs clandestins sont souvent refoulés, sans que soit prise en compte la particularité de chaque voyageur, même s'il y a parmi eux des demandeurs d'asile ou des réfugiés. L'extrait ci-dessous illustre quelques-unes des entraves au droit de non-refoulement :

Une première forme de déni consiste, au mépris du principe de non-refoulement des demandeurs d'asile, dans leur maintien à distance. C'est ainsi que les

migrants débarqués sur les côtes italiennes ont fait l'objet de renvois massifs à partir de 2004 depuis l'île de Lampedusa vers la Libye, pays non signataire de la convention de Genève de 1951 (C. Teitgen-Colly, 2008, p. 10).

2.2. Une politique migratoire dissuasive

Confrontés à des arrivées massives et subites depuis les années 2000, les pays de l'Union européenne ont mis en place une politique de sécurisation des frontières qui empêche les demandeurs d'asile d'exercer leur droit à une protection internationale comme l'exige la convention de Genève de 1951, en cas de danger.

Précédemment nous avons relevé que de nombreux migrants quittent précipitamment leur pays en raison d'un danger ou sous la menace. Or, demander à ces personnes de présenter obligatoirement un passeport ou un visa d'entrée pour accéder au territoire d'un pays signataire de la convention de Genève, est une entrave au droit d'asile et une violation des droits de l'Homme. On constate pour le déplorer que de telles procédures sont utilisées à plusieurs reprises. Ce fut notamment le cas à la suite du dénommé « drame de Ceuta et Mellilla » en 2005 :

[...] les subsahariens tentant d'accéder en Espagne par le Maroc ont connu les drames de Ceuta et Melilla en octobre 2005 marqués par la mort de plusieurs d'entre eux et l'éloignement de la plupart des autres dans les régions désertiques du sud marocain sans qu'ils aient pu faire leur demande d'asile (C. Teitgen-Colly, 2008, p. 11).

Par ailleurs, l'intensification des surveillances aux frontières maritimes et terrestres des pays de l'Union

européenne a conduit à d'incessantes interceptions en mer Méditerranée. L'Organisation internationale des migrants (OIM) estime à 20 839 le nombre de migrants interceptés au début de l'année 2024 (C. Boitiaux, 04/12/2024). En interceptant les bateaux de migrants en mer, les États empêchent parfois ces derniers l'accès au territoire, en procédant immédiatement au retour de l'embarcation à son point de départ. Dans ce cas précis, aucune demande ne peut donc être déposée.

Depuis 1996, un visa de transit aéroportuaire (VTA) a été instauré dans quelques pays européens à l'initiative de la France (C. Teitgen-Colly, 2008, p. 12). Assurément, pour effectuer une escale de transit dans un aéroport, le visa de transit portuaire est exigé aux voyageurs étrangers.

Ainsi, il permet aux autorités compétentes de contrôler de façon discrète l'embarquement des étrangers sur des vols internationaux indirects. Cette politique d'immigration permet une surveillance stricte des voyageurs. Dès lors, les migrants irréguliers n'ont pas accès à ces vols et se voient doublement pénalisés puisque originaires de la République démocratique du Congo, l'Afghanistan ou l'Iran qui souffrent d'une grave instabilité politique où les droits de l'Homme sont régulièrement bafoués.

Toutefois, tous les pays en conflit pourraient être exemptés de cette mesure mais il n'en est rien. L'instauration du visa transit aéroportuaire (VTA) a fait chuter les demandes d'asile sans que la situation politique dans les pays concernés n'ait évolué comme le confirme cet extrait de (C. Teitgen-Colly, 2008, p. 12) :

Le VTA devient ainsi un instrument de régulation de la demande d'asile. De fait, alors que la Côte d'Ivoire était en proie à une guerre civile et que les persécutions fondées sur l'origine ethnique provoquaient l'exil de

milliers d'ivoiriens, entraînant une hausse de la demande d'asile en France de 122 % en 2003, l'imposition d'un VTA aux ivoiriens à partir de cette date s'est accompagné d'une chute de la demande en 2004 : l'on ne dénombre plus alors que 111 demandes, sans qu'une évolution de la situation dans le pays puisse l'expliquer.

La réduction des demandes d'asile est une conséquence directe de l'imposition de la VTA, qui a été finalement un instrument dissuasif pour plusieurs postulants.

En revanche, les conditions de plus en plus strictes de délivrance des visas par les consulats européens en Afrique ont profondément affecté les modalités de départ des voyageurs.

L'informatisation progressive des documents présentés par les demandeurs d'asile dans le Système d'information sur les visas et la mise en place du système EURODAC¹ pour les empreintes ont découragé les candidats à l'asile à renouveler leur demande (C. Teitgen-Colly, 2008, p. 12).

Puis, l'exigence d'une attestation d'accueil et l'obligation de justifier d'une assurance pour tout voyageur désireux de séjourner dans les différents pays de l'Union européenne, ont obligé les migrants et les demandeurs d'asile à emprunter des voies illégales.

En outre, une répression de plus en plus sévère du délit d'aide à l'entrée, au transit et au séjour irrégulier des migrants a contraint certains prétendants à l'asile à embarquer clandestinement au péril de leur vie dans des camions ou dans des barques, au même titre que les migrants économiques² pour rejoindre les pays de l'Union européenne. Ces mesures qui visent à maîtriser l'émigration clandestine entravent la demande d'asile car aucun procédé ne permet de distinguer les réfugiés ou

¹ C'est une base de données centralisée de l'Union européenne qui enregistre les empreintes digitales des demandeurs d'asile et des ressortissants des pays tiers séjournant illégalement dans un État membre.

² Ce sont des personnes qui quittent volontairement leur lieu de résidence afin de trouver un emploi ou investir pour améliorer leur situation économique.

les demandeurs d'asile parmi les migrants. Ils empruntent les mêmes itinéraires et utilisent les mêmes réseaux pour atteindre les côtes européennes.

2.3. Le refus d'examen des demandes d'asile

Parvenu à la frontière, le demandeur d'asile peut se voir opposé un refus d'examen à sa demande ou encore refuser l'entrée sur le territoire laquelle conditionne l'accès ultérieur aux procédures d'asile (C. Tietgen-Colly, p. 13)

Les demandes d'entrée ne sont prises en compte qu'à l'issue de leur placement par la police des frontières en zone d'attente. Cette zone se trouve à l'intérieur d'un aéroport, d'un port ou certaines gares ouvertes au trafic international. Les mauvais traitements et les violences policières sont souvent dénoncés par les organisations non-gouvernementales. Une vérification de l'argumentation du demandeur d'asile est nécessaire pour traiter ou non le dossier.

Cependant, certains voyageurs n'atteignent même pas cette étape. Une fois arrivés illégalement sur le territoire européen, ils sont immédiatement refoulés par les autorités compétentes, sans que les demandeurs d'asile n'aient eu la possibilité de formuler leur requête.

Bien que l'article 33 de la convention de Genève fasse mention du principe de non-refoulement, celui-ci ne s'applique qu'aux personnes ayant déjà obtenu le statut de réfugié et aux demandeurs d'asile en cours de procédure. Or, la politique d'immigration de l'Union européenne, fondée sur le renforcement des contrôles aux frontières, a supprimé l'opportunité de déposer une demande d'asile aux frontières routières.

Par conséquent, les potentiels demandeurs d'asile entreprennent le voyage parmi les migrants avec l'intention de faire leur demande une fois arrivés sur place. Toutefois, le fait d'être arrivés de manière illégale sur le territoire européen les

disqualifie généralement car dans ce cas-là le principe de non-refoulement ne s'applique pas.

De même, l'absence de zones d'attente aux frontières routières des pays de l'Union européenne, ne permet pas aux voyageurs de formuler une demande d'asile. Ces manquements peuvent être perçus comme un refus de dépôt et d'examen des demandes d'asile.

2.4. Les sanctions contre les transporteurs

En 1990, la convention de Schengen institue un dispositif de sanctions à l'encontre des transporteurs ayant à leur bord des étrangers en situation irrégulière ou des demandeurs d'asile dont la demande est infondée :

Est passible d'une amende administrative de 10 000 euros l'entreprise de transport aérien, maritime ou routier qui débarque sur le territoire français, en provenance d'un État qui n'est pas partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, [...] démuné du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité. Est passible de la même amende l'entreprise de transport aérien, maritime ou routier qui débarque, dans le cadre du transit, un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse démuné du document de voyage ou du visa requis par la loi [...] (Article L821-6-Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile).

La responsabilité de contrôle des voyageurs est désormais confiée aux compagnies de transport aérien ou aux

cargos. Les passagers qui embarquent sont tenus de posséder des visas d'entrée ou des titres de séjour valables. En déléguant cette responsabilité aux transporteurs de contrôler eux-mêmes les passagers depuis les pays d'origine, l'Union européenne se rend responsable d'une nouvelle forme de violation du droit d'asile.

En effet, les transporteurs ne sont pas habilités à examiner la documentation exigée aux étrangers dans les pays d'accueil. Sachant que certains demandeurs d'asile peuvent emprunter les transports aériens puis solliciter l'asile à l'arrivée, la mesure indiquée plus haut constitue donc un frein à la demande d'asile.

L'Union européenne confère ainsi aux transporteurs un pouvoir de police qui n'a pas lieu d'être. Nonobstant, pour éviter les sanctions les transporteurs refusent systématiquement d'embarquer les demandeurs d'asile comme le souligne ce passage :

[...] les transporteurs préfèrent ne pas prendre le risque de voir leur responsabilité engagée pour avoir embarqué à bord des étrangers dont la demande d'asile risque d'être considérée à l'arrivée « manifestement infondée » et d'être à ce titre condamnés à des sanctions lourdes : amende assortie d'une obligation de réacheminement qui, au-delà de son coût pour la compagnie, peut nuire à son image en cas de résistance du demandeur à son envoi (C. Teitgen-Colly, 2008, p. 11).

2.5. Le renvoi vers un autre pays de l'Union européenne

Malgré les obstacles rencontrés tout le long de leur parcours migratoire, certains voyageurs atteignent les pays de l'Union européenne sans être refoulés. Ces derniers ont alors l'occasion de déposer leur demande directement dans les différents pays d'arrivées. Malheureusement, d'autres obstacles se dressent

encore devant eux, comme le confirme l'analyse de (C. Teitgen-Colly, 2008, p. 15) pour le cas de France par exemple :

Le déni du droit d'asile tient également au fait que les demandeurs d'asile qui présentent leur demande sur le territoire peuvent être éconduits par les préfetures, lesquelles sont chargées depuis la loi Pasqua de 1993 de filtrer les demandes. En effet, les préfetures peuvent refuser le formulaire de demande d'asile (à déposer ensuite à l'OFPRA³) au motif que la France n'est pas, en application au règlement Dublin du 18 février 2003, l'État responsable du traitement de la demande présentée, laquelle révèle de la compétence d'un autre État de l'Union vers lequel il doit être envoyé. Privé du choix de leur pays d'asile les demandeurs sont d'autant plus pénalisés que la détermination du pays compétent reste aléatoire et repose sur des critères contestés par les États eux-mêmes.

Assurément, le règlement de Dublin du 18 février 2003 connu sous le nom de Dublin II déjà évoqué plus haut, désigne un seul État européen responsable de l'examen de la demande d'asile d'une personne provenant d'un pays tiers. Une demande d'asile peut être mise en procédure Dublin dans les cas suivants comme stipulé dans le passage ci-dessous :

- Un autre État membre a déjà délivré un titre de séjour ou un visa au demandeur d'asile
- Le demandeur a franchi illégalement la frontière d'un autre État membre par voie terrestre, aérienne ou maritime
- Le demandeur est rentré dans l'Union européenne en franchissant en premier les frontières d'un autre État membre

³ Office français de protection des réfugiés et apatrides. C'est un établissement public sous tutelle du ministère de l'Intérieur, chargé d'étudier les demandes d'asile et d'accorder le statut de réfugié.

-Le demandeur a déjà demandé asile dans un autre État membre (<https://eur-lex.europe.eu>)

De la sorte, l'arrivée d'un potentiel demandeur d'asile dans un pays de l'Union européenne ne constitue pas une garantie de voir sa procédure être entamée.

2.6. Les Accords bilatéraux et « L'externalisation de l'asile »

La politique d'immigration de l'Union européenne sur l'asile a conduit à des accords bilatéraux entre les pays de l'Union européenne et les pays d'installation temporaire ou de transit des migrants. Ces accords visent à responsabiliser les pays tiers pour une meilleure surveillance des frontières et retenir autant que possible les candidats au départ vers l'Europe.

Pour ce, en mars 2016 l'Union européenne signe un accord avec la Turquie, pays d'accueil de 3,5 millions de réfugiés syriens. L'Union européenne octroie trois milliards d'euros à la Turquie pour 2016 et 2017, destiné à soutenir la capacité d'accueil des réfugiés. Puis le même montant en 2018 et 2019 (T. Pech, J.F Rial, J.P Tran-Thiet, 2018, p. 40). Par cet accord, la Turquie est tenue de protéger ses frontières par tous les moyens afin de mettre fin aux passages clandestins en direction de l'Union européenne. Cet accord est un dénouement pour la Grèce, qui fait face à une crise migratoire en 2015 avec plus 1,3 million de personnes en quête d'asile, principalement en raison des conflits en Syrie, en Irak et en Afghanistan.

D'autres accords suivront notamment entre l'Italie et la Libye avec les mêmes objectifs : renforcer la surveillance des côtes et des eaux libyennes.

L'impossibilité d'accéder aux pays de l'Union européenne contraint de plusieurs demandeurs d'asile à élire les pays de

transit comme pays de résidence et d'asile. La signature de ces accords bilatéraux s'apparente à une stratégie mise en place par l'Union européenne pour réduire les demandes d'asile sur son sol.

Inspirés par le même raisonnement, l'Union européenne met à contribution les « pays tiers sûrs »⁴ pour la gestion de la procédure des demandes d'asile et l'hébergement de ces derniers.

En effet, les demandeurs sont désormais accueillis et hébergés pendant toute la procédure, dans un pays hors de l'Union européenne : c'est l'« externalisation » de l'asile. Cette procédure maintient les postulants à l'asile hors des pays membres de l'Union européenne, probablement pour procéder plus facilement à leur extradition en cas de refus. L'accord signé en novembre 2023 entre l'Italie et l'Albanie entré en application en 2024, répond à la politique de l'Union européenne d'« externaliser » les demandeurs d'asile. Ainsi, les centres construits en Albanie accueillent les demandeurs d'asile secourus en mer par l'Italie et traitent leurs demandes. Ce dispositif dénote des risques de violation des droits des migrants notamment ceux des réfugiés avec le principe de non-refoulement.

3. Sauver le droit d'asile

Refondre la politique européenne du droit d'asile dans une Europe en proie à la critique face à la crise des migrants, c'est lui restituer sa place de défenseur des droits de l'Homme. La politique européenne du droit d'asile doit allier humanisme et solidarité.

⁴ Ce sont des pays dans lesquels les demandeurs d'asile peuvent solliciter une protection internationale sans crainte.

3.1. Restaurer le droit d'asile

Certaines mesures qui alourdissent l'exécution de la politique d'asile pourraient être repensées afin de conserver l'idéologie de la convention de Genève de 1951.

Véritablement, l'Union européenne devrait renforcer l'accès à la protection des réfugiés et des demandeurs d'asile sur son territoire. Les politiques d'asile doivent faciliter l'entrée de ces derniers sur le territoire des pays signataires de la convention afin de favoriser le dépôt des demandes d'asile.

Par ailleurs, il serait judicieux de garantir le libre choix du demandeur en permettant à ce dernier de choisir le pays de l'Union européenne dans lequel il souhaite déposer sa demande, plutôt que de leur imposer un État spécifique. Cette recommandation est suggérée par d'autres chercheurs ainsi :

Supprimer la clause du pays de première entrée du règlement de Dublin et permettre à chaque demandeur d'asile de solliciter la protection de l'État membre de son choix, tout en interdisant les demandes multiples (T. Pech, J.F. Rial, J.P. Tran-Thiet, 2018, p. 59).

La suppression de cette mesure marquerait la fin d'une époque où les États membres de l'Union européenne tels que l'Espagne, la France, l'Italie, la Grèce situés aux frontières extérieures étaient les seuls responsables de la protection des demandeurs d'asile.

Ces pays supportaient plus que les autres pays de l'Union européenne des flux importants de demandes d'asile compte tenu de cette clause, comme le confirme l'analyse de Eve Bachler dans un article de presse : « Une grande partie des non-nationaux sur le Vieux-Continent réside en Allemagne 12,1 millions. L'Espagne, la France et l'Italie enregistrent chacune

respectivement 6,5 millions, 6 millions et 5,3 millions de non-nationaux » (E. Bachler, 01/08/2025).

La crise des migrants de 2015 a révélé le manque des structures d'accueil dans les pays de premières entrées comme la Grèce, prise d'assaut par les réfugiés syriens. Les structures existantes sont insuffisantes et ne peuvent supporter la forte demande. Malheureusement, la solidarité européenne est un échec, car les autres pays de l'Union dénie l'accueil du surplus des réfugiés.

D'autre part, pour sauver le droit d'asile, l'Union européenne devrait refuser l'externalisation de l'asile en empêchant les États de se décharger de leurs engagements. En externalisant l'examen des demandes d'asile vers les pays tiers, l'Union européenne se rend comptable des éventuels mauvais traitements infligés aux réfugiés et aux demandeurs d'asile.

Aussi, les organisations de défense des droits des réfugiés et demandeurs d'asile méritent le soutien des gouvernements afin de mieux veiller au respect des droits de ces derniers et de les accompagner dans leurs démarches administratives, qui participent à leur intégration dans les pays d'accueil.

Les États européens, signataires de la convention de Genève doivent garantir à toute personne persécutée le droit de voir sa demande de protection examinée.

Conclusion

Les conflits armés, les catastrophes naturelles et les persécutions de tout genre, ont envoyé beaucoup d'Africains sur les routes en générant des réfugiés individuels et des réfugiés de masse. Les politiques migratoires mises en place par l'Union européenne pour réguler les migrations illégales ont affaibli le droit d'asile.

L'éloignement des voyageurs des frontières de l'Union européenne, l'impossibilité de déposer une demande aux postes frontières, la relégation des contrôles aux compagnies de transport aérien, les accords de réadmission des migrants illégaux, signé entre l'Union européenne et les pays de transit, le traitement des demandes et l'accueil des demandeurs d'asile dans les pays tiers, constituent autant de freins à l'effectivité du droit d'asile. Ces obstacles traduisent une forme de paradoxe, alors même que l'Union européenne se réclame d'un socle normatif fondé sur la dignité humaine et le respect des droits de l'Homme, elle peine à offrir un accueil conforme à ses engagements. Le droit d'asile censé être un droit universel, devient dans la pratique un privilège accessible à une minorité de demandeurs.

La préservation du droit d'asile dans l'Union européenne requiert des aménagements fondamentaux :

Respecter formellement le principe de non-refoulement dans tous les pays signataires de la convention de Genève. Car la dimension sécuritaire des frontières ne peut prévaloir sur la nécessité de protéger les personnes vulnérables.

Refuser l'instauration des centres de traitement des demandes hors de l'Union européenne. Ceci pour garantir l'engagement des États à assumer eux-mêmes les obligations internationales relatives aux droits des réfugiés et des demandeurs d'asile.

Renforcer la solidarité entre États, en privilégiant une répartition équitable de la gestion des demandeurs d'asile et des réfugiés, pour alléger la pression sur les États-frontières qui sont plus sollicités que les autres.

Sauver le droit d'asile dans l'Union européenne, implique alors le respect des droits fondamentaux des personnes sollicitant une protection contre la persécution et le danger. Une collaboration entre les organisations humanitaires, les

associations, l'administration et les autorités politiques est primordiale pour le traitement des demandes, l'accueil dans les centres et le respect des conventions internationales.

De notre point de vue, la collaboration entre toutes les parties impliquées est le meilleur moyen pour trouver des solutions immédiates, efficaces et durables pour favoriser l'intégration de ces derniers dans les pays d'accueil. La spécificité du droit d'asile ne saurait être tributaire des politiques migratoires de l'Union européenne. Aussi, l'impératif de la sécurité ne peut être à l'origine du non-respect de ses engagements. Les États se doivent de respecter la convention de Genève sur les réfugiés et les obligations qui en découlent.

En définitive, mettre en lumière les obstacles vécus par les demandeurs d'asile contribue à sensibiliser l'opinion publique aux réalités de l'exil, à déconstruire les représentations stéréotypées et à restituer leur humanité. En montrant comment les pratiques administratives ou juridiques entravent l'accès au droit d'asile, notre analyse interpelle les États signataires de la convention de Genève à la vigilance. Notre contribution met en évidence la tension permanente entre sécurité et hospitalité afin d'inciter les pays d'accueil à redéfinir leurs valeurs et leurs pratiques.

Bibliographie

Amnesty International, 20/08/2025, « je ne suis pas juste une réfugiée », www.amnesty.org, consulté le 18/09/2025

Bachle Eve, 01/08/2025, « Asile et migrations dans le monde », Toute l'Europe, www.touteurope.eu, consulté le 17/09/2025

Boitiaux Charlotte, 04/12/2024, « Méditerranée : près de 21 000 migrants interceptés par les garde-côtes libyens, régulièrement accusés de violence », Infomigrants, www.infomigrants.net, consulté le 22/08/2025

Eurostat, [www.https://ec.europa.eu/eurostat](https://ec.europa.eu/eurostat)

Fédération internationale pour les droits humains FIDH, 2007, « Obstacles au droit d'asile dans le monde », Rapport du 36^e Congrès de Lisbonne, www.fidh.org , consulté le 15/08/2025.

Iomhmoiza, 22/01/2025, « Les récits de migrants », *Migrants, Réfugiés*, www.migrantsansfrontieres.com, consulté le 20/08/2025

Pech Thierry, Rial Jean-François, Tran-Thiet Jean Paul, 2018, « Sauver le droit d'asile », Rapport Institut Montaigne, 120 pages, www.institutmontaigne.org, consulté le 10/09/2025

Teitgen-Colly Catherine, 2008, « Le déni du droit de demander asile » in *Après-Demain France terre inhospitalière* n°6 mai 2008, pp. 9-17.

Le rôle de la régulation émotionnelle dans le vécu traumatique des personnes souffrant de dysfonction érectile

NDOMBOL NLOGA Pie-Léon II¹

doctorant université de Yaoundé 1

leonndombol@gmail.com

BANINDJEL Joachen²

enseignant université de Yaoundé 1

kamytbanindjel@gmail.com

Résumé

Cet article s'intéresse au rôle de la régulation émotionnelle dans le vécu traumatique des personnes souffrant de dysfonction érectile. La régulation émotionnelle est souvent utilisée pour permettre un sujet à trouver un équilibre psychologique, lorsqu'il est confronté à une situation d'instabilité psychique. L'étude a pour ambition de montrer comment face à une situation stressante, le sujet a pu gérer ses émotions pour s'ajuster. Nous avons utilisé un cas unique avec lequel nous avons passé des entretiens et des tests et avons procédé à l'analyse des données recueillies. Les résultats mettent en lumière la prise de conscience du sujet de ses états émotionnels, son identification et sa catégorisation des émotions, ainsi que sa juste interprétation des sensations physiques associées à ses émotions. Le sujet démontre une compréhension des causes internes et externes de ses émotions, tout en mettant en œuvre des stratégies actives pour les modifier et accepter sa situation. Cette étude souligne l'importance de la régulation émotionnelle dans la gestion du vécu traumatique de la dysfonction érectile et suggère des pistes thérapeutiques pour aider les individus confrontés à cette situation.

Mots-clés : *régulation émotionnelle, vécu traumatique, dysfonction érectile, stratégie d'adaptation*

Abstract

This article focuses on the role of emotional regulation

¹ Psychologue clinicien, doctorant à l'Université de Yaoundé 1

² Psychologue clinicien et enseignant à l'Université de Yaoundé 1

in the traumatic experience of people suffering from erectile dysfunction. Emotional regulation is often used to help a subject find psychological balance when faced with a situation of psychological instability. The study aims to show how, when faced with a stressful situation, the subject was able to manage his emotions to adjust. We used a single case with which we conducted interviews and tests and analyzed the collected data. The results highlight the subject's awareness of his emotional states, his identification and categorization of emotions, as well as his accurate interpretation of the physical sensations associated with his emotions. The subject demonstrates an understanding of the internal and external causes of his emotions, while implementing active strategies to modify them and accept his situation. This study highlights the importance of emotional regulation in managing the traumatic experience of erectile dysfunction and suggests therapeutic avenues to help individuals facing this situation.

Keywords: *emotional regulation, traumatic experience, erectile dysfunction, coping strategy*

1. Introduction

La dysfonction érectile est une problématique de santé sexuelle qui dépasse la simple dimension physiologique pour toucher profondément le vécu psychologique, relationnel et identitaire des personnes concernées. Selon l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS, 2010), la santé sexuelle constitue un état de bien-être global où interagissent les dimensions biologiques, psychologiques et sociales. Dans ce cadre, la dysfonction érectile peut être appréhendée non seulement comme un trouble organique, mais également comme un facteur de vulnérabilité psychique susceptible de générer un vécu traumatique. Le retentissement émotionnel associé (honte, culpabilité, anxiété de performance) peut être assimilé à une expérience traumatique qui affecte durablement l'image de soi et la qualité de vie (Bancroft, 2009 ; Laumann et al., 2999).

La régulation émotionnelle apparaît alors comme un mécanisme central pour comprendre la manière dont ces individus vivent et gèrent cette expérience. Pour Gross (1998, 2015), la régulation émotionnelle se présente comme étant l'ensemble des processus

par lesquels les individus influencent l'apparition, l'intensité et l'expression de leurs émotions. Lorsque ces stratégies sont adaptatives (réévaluation cognitive, acceptation), elles peuvent réduire l'impact traumatique et favoriser la résilience (Aldao, Nolen-Hoeksema et Schweizer, 2010).

Gross et Thompson (2007) proposent un modèle explicatif de la genèse des émotions.

D'après ce modèle, lorsqu'un individu juge une situation pertinente, que le stimulus soit externe ou interne, cela va déclencher une succession d'étapes. La première étape concerne l'évaluation cognitive de cette situation, au cours de laquelle l'individu attribue à la situation sa valence ;

positive ou négative et sa pertinence ; importante ou anodine. De cette évaluation de la situation naît une réponse émotionnelle.

Celle-ci se manifeste au niveau de l'expérience émotionnelle (le ressenti affectif), du comportement et du système physiologique.

Les stratégies de régulation émotionnelle qui sont mises en place par un individu ont plusieurs cibles : les pensées, le comportement, le ressenti, et l'activation physiologique (Koole, 2009).

Il existe de nombreuses stratégies mises en place par les individus pour réguler leurs émotions et tout autant de classifications de stratégies de régulation émotionnelle (Koole, 2009).

Gross (1998) conçoit une classification des stratégies de régulation émotionnelle selon le moment où ces stratégies interviennent dans le processus de génération de l'émotion.

Les stratégies focalisées sur l'antécédent désignent celles qui interviennent avant la réponse émotionnelle (Gross & Thompson, 2007; Gross, 1998, 2008).

Les stratégies focalisées sur la réponse émotionnelle apparaissent après le déclenchement de la réponse émotionnelle (Gross & Thompson, 2007; Gross, 1998, 2008).

A l'inverse, l'usage des stratégies dysfonctionnelles (suppression émotionnelle, évitement, rumination) est souvent associé à une majoration de la détresse

psychologique et au maintien des troubles sexuels (Berking et Whitley, 2014).

Les statistiques épidémiologiques révèlent une prévalence élevée de la dysfonction érectile à l'échelle mondiale. En Europe, environ 39 % des hommes rencontrent occasionnellement des difficultés érectiles, tandis que 11 % en souffrent au moins une fois sur deux rapports sexuels. Ces chiffres représentent respectivement environ 500 000 personnes en Suisse, où un quart des rapports est affecté, et plus de 2 000 000 d'hommes en France, comme l'a souligné Rudelle (1993). Cependant, en Afrique noire, les données sur la dysfonction érectile sont rares en raison du tabou entourant ce sujet, souvent abordé avec réserve. Malgré cela, la prévalence générale de la dysfonction érectile est estimée à 26%. Les études sur la répartition par âge ont montré une augmentation progressive du taux de dysfonction érectile avec l'avancée en âge, passant de 11% chez les 20-30 ans à 76% chez les 70-80 ans. Diao et al. (2007).

Au Cameroun, cette condition représente un défi majeur pour la dignité masculine, indépendamment de l'âge. Une étude menée à l'Hôpital Général de Yaoundé a révélé que sur une période allant de février 1997 à mars 1999, 166 hommes ont été admis avec une Dysfonction Sexuelle Male (D.S.M.). Leur âge moyen était de 42,93 ans, avec une déviation standard de 14,02 ans, et des âges allant de 19 à 81 ans. Parmi eux, 88 (53%) avaient 40 ans ou plus. La description qualitative de la dysfonction érectile permettait de différencier cliniquement la dysfonction érectile d'origine psychogène de celle d'origine organique. Les patients atteints de dysfonction érectile organique présentaient plus fréquemment des érections non soutenues ou de faible qualité, tandis que ceux souffrant de dysfonction érectile psychogène présentaient des érections de bonne qualité lorsqu'elles survenaient. Environ 40,5% des cas de dysfonction érectile étaient attribuables à des causes mixtes (à la fois organiques et

psychologiques), 36% étaient d'origine organique et 23,5% étaient d'origine psychogène.

L'ampleur des dysfonctions sexuelles dans le monde en Afrique et au Cameroun précisément, vient nous rappeler au quotidien, que la dysfonction érectile est un sujet éminemment contemporain et d'une importance capitale. Les traumatismes liés aux frustrations et au mal-être générés par ce trouble dans les couples et chez des personnes célibataires, confrontés à la honte, au sentiment d'impuissance, aux blessures narcissiques ainsi qu'à la tentative de suicide ne cesse de s'intensifier. Autant de situations qui favorisent le développement du Trouble de Stress Post-traumatique.

A l'annonce d'un diagnostic de la dysfonction érectile plusieurs hommes sont en proie à de nombreuses émotions, essentiellement négatives, dont la gestion est parfois difficile (Fallowfield & Jenkins, 2004). La théorie de la régulation émotionnelle (Gross, 2008) laisse à penser que ces hommes vont avoir recours à des stratégies de régulation émotionnelle afin de moduler leur réponse émotionnelle face à la situation stressante et traumatisante dans laquelle ils se trouvent. Ces stratégies de régulation émotionnelle vont influencer leur réponse émotionnelle au niveau de leurs comportements verbaux et non-verbaux. Or, comme le rappelle Schmid-Mast (2007) dans une revue de la littérature, les comportements des personnes traumatisées ont un impact sur leur vécu. A la suite du diagnostic d'une dysfonction érectile par exemple, les comportements verbaux et non-verbaux des hommes souffrant de cette maladie affectent leur perception de la vie (Mager & Andrykowski, 2002; Roberts et al., 1994).

Par ailleurs, après avoir identifié les stratégies d'ajustement des personnes souffrant de psychotraumatismes, des chercheurs ont questionné l'impact délétère de certaines stratégies observées sur l'ajustement psychologique de ces sujets (Baider & Wein, 2001; Lowden, 1998; Shaw et al., 2013), mais à notre

connaissance, aucune étude empirique n'a été menée à ce jour pour identifier le lien entre stratégie d'ajustement des personnes souffrants de dysfonctions érectiles et leur ajustement psychologique. Ces éléments de la littérature nous ont amené à nous interroger sur le rôle des stratégies de régulation émotionnelle sur le vécu traumatique des personnes souffrant de dysfonction érectile.

L'approche psychanalytique quant à elle considère le traumatisme comme une condition nécessaire à l'émergence du réajustement psychologique (de Tychev, 2001 ; Cyrulnik, 2003 ; Lighezzolo & de Tychev, 2004). Pour Cyrulnik (2003) « On ne peut parler de réajustement psychologique que s'il y a eu un traumatisme suivi de la reprise d'un type de développement, une déchirure raccommodée » (p.21). Parler de régulation émotionnelle lorsque le sujet est soumis à des situations stressantes, ou lorsque son environnement dispose autour de lui des facteurs de risque reviendrait à considérer que tout individu est résilient. L'approche psychanalytique insiste donc sur le caractère traumatogène de l'événement. Ceci est très intéressant pour cet article fondé sur les traumatismes sexuels. Dans cette optique, le problème que pose cette étude est celui de la nature du travail psychique mis en place par les personnes souffrant de dysfonction érectile pour surmonter leur traumatisme psychique. Nous nous posons alors la question de savoir : quel est le rôle des stratégies de régulation émotionnelle sur le vécu traumatique des personnes souffrant de dysfonction érectile ?

Dans sa conception, Berking (2007) évoque le processus de régulation émotionnelle comme l'interaction d'un ensemble de neuf compétences de régulation émotionnelle qui se mettent en place et s'adaptent à une situation donnée. L'objectif étant d'identifier et réguler les états émotionnels tout en s'adaptant aux contraintes socio-environnementales. Cette définition souligne la complexité de la tâche et les frontières souvent fines entre régulation et traitement de l'information émotionnelle.

Parmi les neuf compétences en question se retrouvent : (1) la conscience des états émotionnels, (2) l'identification et la catégorisation des émotions, (3) la juste interprétation des sensations physiques liées à l'émotion, (4) la compréhension des causes externes ou internes de l'émotion, (5) la confrontation à des situations qui peuvent engendrer des affects négatifs et pourtant nécessaire à l'atteinte d'un objectif fixé par l'individu, (6) la modification active d'émotions négatives, (7) l'acceptation des émotions négatives immuables, (8) la tolérance aux émotions négatives et enfin (9) la capacité à subvenir à ses besoins de manière compatissante dans des situations déplaisantes (Berking, 2007, 2010).

Ainsi, cette étude s'inscrit dans une double perspective : d'une part comprendre comment les processus émotionnels modulent l'expérience subjective du trouble, et d'autre part, identifier des pistes d'intervention thérapeutiques permettant de restaurer le bien-être psychosexuel. Dans un contexte où la dysfonction érectile est encore marquée par les représentations sociales (McCabe et al., 2016), cette réflexion revêt une importance clinique et sociétale considérable.

2. Méthodologie de l'étude

Pour cette étude, nous avons choisi d'utiliser la méthode clinique d'étude de cas, qui est spécifiquement conçue pour aborder des situations individuelles concrètes. Cette approche se concentre sur le cas lui-même, mettant en avant l'individualité, et évite de dissocier les informations, cherchant plutôt à les intégrer dans la dynamique propre à chaque individu (Fernandez & Pedinielli, 2006).

Outil de collecte de données

Dans cette étude, nous avons utilisé l'entretien clinique

d'explicitation comme principal outil de collecte de données. Cet outil, développé par Vermersch (1994), vise à faciliter et à encourager la réflexion sur les connaissances tacites. Il permet au sujet de prendre conscience de sa démarche lors de l'action et éventuellement de la corriger. En plaçant le sujet dans une position de parole, cette méthode lui permet de revivre son action et d'en décrire l'expérience vécue. Les connaissances tacites recherchées émergent de cette expérience directe de l'action.

Outil d'analyse des données

Nous avons choisi d'utiliser l'analyse phénoménologique descriptive, car elle s'attache à éclaircir le sens d'une expérience telle qu'elle est vécue par la personne qui en décrit explicitement le phénomène. Notre objectif principal est d'accéder à l'expérience authentique telle que vécue par le sujet, afin d'explorer sa signification (Giorgi, 1997). Cette méthode d'analyse découle de l'approche phénoménologique élaborée par Giorgi (2009), qui cherche à comprendre la signification et la description des stratégies de régulation émotionnelle exclusivement à partir des données présentées (Giorgi, 2009).

3. Résultats

Le cas Nathan et son vécu

Nathan, 35 ans d'âge est instituteur dans un établissement d'enseignement primaire de la ville de Douala. Il a grandi dans une famille monoparentale où le père était absent. Ses grands-parents maternels ont fortement contribué à son éducation jusqu'à l'âge de 13 ans. Après cet âge il s'installe avec sa mère qui poursuit l'éducation entamée par les grands parents. Etant déjà au collège il fait la rencontre d'une jeune fille de la même

classe que lui, celle-ci lui fait part des sentiments qu'elle ressent pour lui, malheureusement son éducation reçue de son grand-père et de sa mère l'empêche de se lancer dans une telle aventure car craignant d'être sévèrement puni par ses parents.

En classe de première juste après la mort de ses grands-parents alors qu'il était déjà âgé de 20 ans, Nathan, entreprit une relation amoureuse avec une jeune fille, et après presque un an de relation les deux décidèrent de passer à l'acte sexuel. Nathan n'ayant jamais été confronté à cette situation était envahi par le stress et l'anxiété de performance car il ne savait pas du tout comment s'y prendre. Lorsqu'ils se retrouvèrent seuls, ils se déshabillèrent chacun et commencèrent par les préliminaires, et jusque-là tout allait très bien, jusqu'à ce qu'ils décidèrent de passer à la pénétration, lorsque Nathan se retrouva sur sa jeune amoureuse qui visiblement ne fournissait aucun effort pour aider son copain, le coït commença et quelques minutes après Nathan ressentait son érection diminuer sans qu'il y ait eu éjaculation. Et la jeune fille de lui dire « lève-toi sur moi je vais me rhabiller » phrase qui manifestement n'a pas laissé Nathan indifférent car se demandait-il : « ai-je été à la hauteur ? » ou alors « croit-elle que je ne suis pas à la hauteur de ceux qui l'ont fait avant moi ? »

Après l'obtention de son baccalauréat Nathan qui n'avait jamais cessé de se rappeler du film de la dernière fois pendant lequel il avait essuyé cet échec, décide une fois de plus de se lancer dans une autre aventure afin de vérifier si les mauvais souvenirs étaient restés avec sa première conquête. Il va faire la connaissance d'une fille beaucoup plus âgée que la première qui était du même âge que lui. Dès qu'ils se sont retrouvés dans la chambre, la fille a commencé par le caresser dans tous les sens du terme, il était donc en érection, et quand il a fallu passer à l'acte c'est-à-dire monter sur la fille, il a subitement perdu son érection, car il n'arrivait pas à se débarrasser des souvenirs de la première fois. Malgré tous les efforts fournis par cette fille pour

essayer de le remettre en érection, rien n'a été possible. Il était resté bloqué dans la tête.

Avec ce deuxième échec Nathan a compris qu'il ne sera jamais selon lui capable de satisfaire une femme et que se rapprocher des femmes ne fera que lui apporter des ennuis car il se fait humilier à chaque moment. Il a donc développé une attitude d'évitement envers les femmes car ce comportement lui permettait de se sentir bien. Il évitait également de débattre des questions relatives au sexe car tout ceci lui rappelait des souvenirs atroces et renforçait les empreintes négatives laissées par des évènements fortement traumatisants. Nous avons rencontré Nathan dans le cadre de cette étude et avons décidé de lui apporter notre accompagnement psychologique afin qu'il puisse braver cette difficulté qui le handicape fortement.

Régulation émotionnelle et le rapport au corps (dans la dysfonction érectile)

Cette situation joue un rôle essentiel dans la compréhension de la dysfonction érectile. Cette condition, au regard du cas Nathan, est influencée autant par des facteurs physiques que psychologiques, et les émotions ainsi que la perception de soi :

Le stress et l'anxiété de performance

L'anxiété liée à la performance sexuelle est une cause du problème de dysfonction érectile de Nathan. Il a manifesté la peur de ne pas « réussir », ce qui a déclenché une boucle négative : en s'inquiétant, il n'a pas pu maintenir son érection. On a pu relever dans son discours, les émotions comme la honte, la culpabilité et la frustration qui ont amplifiées et rendues difficiles la résolution du problème. En réalité, le sujet n'a pas pu apprendre à identifier et réguler ses émotions, afin de diminuer la pression liée à la performance.

Le rôle du corps dans la dysfonction érectile

Une faible estime de soi ou une perception négative de son corps affecte la confiance en ses capacités sexuelles. Cette analyse vise à relever les émotions contenues dans les extraits langagiers du cas. Elle vise entre autres à décrire de manière significative les attitudes de régulation émotionnelle qui ressortent dans son discours tant au niveau verbal que non verbal. Ceci est fait dans l'optique de mettre en évidence la fonction qu'elles occupent au moment de leur production. Pour ce fait, les attitudes exprimées par le sujet se présentent comme suit :

- la conscience des états émotionnels « je reconnais depuis un bon moment que je suis émotionnellement faible et fragile car je n'arrive pas à me surpasser et pour cette raison je préfère souvent ne rien faire pour me sentir mieux », « une fille m'a même posé la question un jour pourquoi j'étais timide ? » cette attitude exprime un état de prise de conscience de ses émotions ;

- l'identification et la catégorisation des émotions « c'est la peur qui m'envahit en premier quand je vois une fille, car j'essaye d'imaginer le scénario lorsque nous serons à deux dans une chambre », « je crois que c'est parce que j'ai honte qu'elle me dise que je suis nul, ou que je ne suis pas à la hauteur de ses attentes » à travers ce comportement le sujet essaye de catégoriser les émotions les plus vives qui très souvent l'envahissent au moment de passer à l'acte ;

- la juste interprétation des sensations physiques liées à l'émotion « quand J'ai peur mon cœur bat très fort et parfois je tremble, la sueur commence à couler sur moi et c'est exactement en ce moment que je constate que mon érection tombe », « quel que soit les efforts que la fille peut faire je ne ressens plus rien », « mais j'ai constaté en même temps que lorsque cela m'arrive

et que je commence à penser à autre chose que ce qui se passe dans la chambre mon érection revient tout doucement », le comportement du sujet ici démontre sa capacité à mieux apprécier la cause de sa perte d'érection et d'envisager une solution lui permettant de pallier à cela ;

- la compréhension des causes externes ou internes de l'émotion « quand je vais dans un rapport avec une fille avec l'idée de faire ce qui est à mon niveau mes performances ne sont pas catastrophiques », « mais lorsqu'une idée de performance me traverse la tête directement je me souviens des événements passés et le scénario revient » le sujet ici appréhende mieux les causes des émotions négatives qui l'empêchent d'avoir une érection, il connaît d'ailleurs la méthode qu'il faudrait adopter pour éviter d'être prisonnier de son passé ;

- la modification active des émotions négatives « je sais qu'il existe des gens sur cette terre qui tiennent à moi », « je vais me focaliser sur l'amour que me porte mes proches et mon entourage pour me rendre compte que je ne suis pas seul », « je sais qu'il existe des gens comme moi et donc je ne suis pas le dernier, je n'ai donc aucune raison de m'apitoyer sur mon sort » le comportement du sujet ici vise à se réfugier derrière l'amour que lui porte son entourage afin d'y puiser la force nécessaire pour braver toutes les situations stressantes qui se présentent à lui.

- l'acceptation des émotions négatives immuables : « au début je me sentais toujours mal de ne pas être comme les autres, mais J'ai compris que je ne serai jamais comme les autres car chacun a ses capacités » cette attitude vise à accepter que les émotions négatives du sujet sont immuables ;

Cette analyse nous a permis de décrire le vécu authentique du cas. Nous pouvons affirmer que le vécu psychotraumatique de la dysfonction érectile de ce sujet nous a permis de nous rendre compte de la façon donc les émotions étaient perçues et gérées par lui.

4. Discussion des résultats

Dans sa conception, Berking (2007) évoque le processus de régulation émotionnelle comme l'interaction d'un ensemble de compétences de régulation émotionnelle qui se mettent en place et s'adaptent à une situation donnée. Les différentes attitudes adoptées par Nathan dépendent essentiellement de la qualité et de l'ampleur des émotions ressenties par lui dans des différentes situations fortement stressantes auxquelles il a été confronté. De ce fait il tente de comprendre ce qui l'empêche d'atteindre ses buts sexuellement ; voilà pourquoi il va s'employer à mieux distinguer les émotions responsables de cet échec et chercher comment éviter de sombrer sous l'emprise de celles-ci. Ceci explique clairement pourquoi il commence par se rendre conscient de ses états émotionnels. En se basant sur des évènements antérieurs psychotraumatisants qui ont certainement laissés une empreinte dans son cerveau et surtout dans sa mémoire, il essaye de se rappeler les différentes sensations qu'il a pu ressentir de cette période jusqu'à présent. Voilà pourquoi il déclare « je reconnais depuis un bon moment que je suis émotionnellement faible et fragile car je n'arrive pas à me surpasser et pour cette raison je préfère souvent ne rien faire pour me sentir mieux ». Cette prise de conscience de son état émotionnel lui permet donc de trouver un moyen de mieux réguler les émotions qui ne lui permettent pas de s'épanouir sexuellement et de libérer sa mémoire traumatique.

Il va ensuite identifier et catégoriser les émotions fréquemment ressenties dans le cadre de sa dysfonction érectile. Notons que Nathan sait désormais que certaines émotions l'envahissent très souvent au moment de passer à l'acte et que pour être capable de les réguler il faudrait d'abord les identifier et les catégoriser. C'est pourquoi il identifie la peur comme étant l'émotion principale qui soit responsable de sa perte d'érection,

car toutefois qu'il ressent la peur, la perte d'érection suit également ; Pour cela donc, cette peur doit être catégorisée comme étant une émotion négative qui participe plutôt à la destruction de Nathan et qui le fragilise par la même occasion car ne cesse d'entretenir l'anxiété déjà contenue en lui. De plus notre sujet passe par une juste interprétation des sensations physiques, liées à cette émotion nocive, il se rend d'ailleurs compte que cette émotion qui est la peur induit des changements importants dans son organisme, comme par exemple les tremblements qui surviennent brusquement lorsqu'il est confronté à cette situation stressante. Aussi le cœur va commencer à battre anormalement c'est-à-dire très vite et fort, la sueur également va commencer à couler sur lui, et en ce moment il réalisera que ces changements physiques contribuent énormément à sa perte d'érection. Avec cette interprétation des sensations physiques, il va déduire que s'il souhaite rétablir un équilibre au niveau de ses performances sexuelles ; il devra éviter de se retrouver dans une situation pareille où tout son organisme est en ébullition. Il précise à cet effet que « mais j'ai constaté en même temps que lorsque cela m'arrive et que je commence à penser à autre chose que ce qui se passe dans la chambre mon érection revient tout doucement ». Ce qui signifie qu'une juste interprétation des sensations physiques liées à l'émotion lui permettrait de mieux réguler ses émotions.

En outre la compréhension des causes externes ou internes de l'émotion participe également dans le processus de régulation émotionnelle chez Nathan qui s'efforce à identifier et répertorier les éléments qui peuvent être le déclencheur de cette émotion. Il déclare ceci « quand je vais dans un rapport avec une fille avec l'idée de faire ce qui est à mon niveau mes performances ne sont pas catastrophiques », « mais lorsqu'une idée de performance me traverse la tête directement je me souviens des évènements passés et le scénario revient » ; À partir de là on constate que le sujet connaît les causes qui

peuvent générer cette émotion. Lesquelles causes sont liées à ces pensées négatives qui peuvent traverser son esprit avant l'acte sexuel. Tout compte fait, le sujet ici appréhende mieux les causes des émotions négatives qui l'empêchent d'avoir une érection, il connaît d'ailleurs la méthode qu'il faudrait adopter pour éviter d'être prisonnier de son passé.

Après tout, ceci Nathan va donc entreprendre une modification active d'émotions négatives mais aussi une acceptation des émotions négatives immuables. Notre cas va se rendre compte que certaines émotions ne peuvent pas changer et qu'elles sont parfois nécessaires à l'équilibre psychologique de l'individu. Nous parlons notamment de la peur qui ne saurait disparaître totalement. Mais il s'emploie tout d'abord à modifier sa façon de penser et aussi l'image de soi, voilà pourquoi il déclare ceci « je sais qu'il existe des gens sur cette terre qui tiennent à moi », « je vais me focaliser sur l'amour que me porte mes proches et mon entourage pour me rendre compte que je ne suis pas seul », « je sais qu'il existe des gens comme moi et donc je ne suis pas le dernier, je n'ai donc aucune raison de m'apitoyer sur mon sort ». À travers ces propos on comprend qu'il ne souhaite plus rester scotché sur son passé sombre mais voudrait plutôt s'accrocher sur tout ce qu'il y a de meilleur et de bon autour de lui. C'est pour cette raison qu'il va s'accrocher sur l'amour que lui portent ses proches. A côté de tout ceci, Nathan réalise que les émotions négatives qui l'envahissaient partaient du fait qu'il voulait à tous prix être comme les autres hommes, il n'acceptait pas qu'il pouvait être différent. Voilà pourquoi désormais il réalise que chaque homme est unique en son genre et que lui également en est différent, il décide de ce fait d'accepter sa situation. « Au début je me sentais toujours mal de ne pas être comme les autres, mais J'ai compris que je ne serai jamais comme les autres car chacun a ses capacités ». Les résultats indiquent que la régulation émotionnelle joue un rôle crucial dans la gestion du vécu traumatique de la dysfonction

érectile. Nathan utilise des stratégies d'ajustement pour faire face à ses émotions négatives et reconstruire son estime de soi.

Cette étude souligne l'importance de prendre en compte la dimension émotionnelle dans la gestion de la dysfonction érectile. Des interventions axées sur la régulation émotionnelle pourraient aider les patients à faire face aux conséquences psychologiques de la dysfonction érectile et à améliorer leur bien-être psychologique.

L'analyse du cas de Nathan à travers le prisme de la théorie de la régulation émotionnelle de Berking (2007) permet de mieux comprendre comment il gère les émotions liées à sa dysfonction érectile et comment il tente de s'adapter à ces situations stressantes. Tout d'abord, la prise de conscience par Nathan de ses états émotionnels, comme exprimé dans ses propres mots, reflète sa tentative de comprendre et de reconnaître ses émotions. Cette prise de conscience est essentielle pour commencer à réguler ses émotions de manière plus efficace. Ensuite, l'identification et la catégorisation des émotions par Nathan démontrent sa capacité à reconnaître les émotions qui l'envahissent le plus souvent dans des situations spécifiques, telles que la peur lorsqu'il envisage une interaction sexuelle avec une femme. Cette catégorisation lui permet de mieux comprendre ses propres réactions émotionnelles. Car comme le dit Gross (1988) la régulation émotionnelle est le processus par lequel les individus influencent les émotions qu'ils ont, quand ils les ont, et comment ils ressentent et expriment ces émotions.

De plus, la juste interprétation des sensations physiques associées à ces émotions, telles que la peur, aide Nathan à mieux comprendre les déclencheurs de ses réponses émotionnelles. Il prend conscience des signaux physiques de son corps, comme les tremblements et les battements de cœur rapides, qui accompagnent ses émotions négatives. Il parvient également à comprendre les causes internes et externes de ses émotions tout

en reconnaissant que ses pensées négatives liées à ses expériences passées peuvent déclencher ses émotions anxieuses, ce qui affecte son comportement sexuel. Cette compréhension lui permet de commencer à anticiper et à gérer ces pensées négatives de manière proactive. Enfin, Nathan utilise des stratégies actives pour modifier ses émotions négatives, comme se concentrer sur l'amour de ses proches et accepter sa situation. Ces stratégies d'ajustement lui permettent de reconstruire son estime de soi et de faire face aux défis associés à sa dysfonction érectile.

Les résultats obtenus dans cette étude corroborent clairement avec la théorie de la régulation émotionnelle de Berking (2007). Car nous avons constaté que l'objectif de Nathan a été d'identifier et de réguler ses états émotionnels tout en s'adaptant aux contraintes socio-environnementales. Cependant ils nous ont permis d'apporter une précision sur les neuf compétences de la régulation émotionnelle telles que décrit par Berking (2007). Car sur les neuf Nathan n'en a utilisé que six compétences ce qui démontre le caractère moins indispensable de certaines compétences qui pourraient être négligées dans le processus de régulation émotionnelle. C'est le cas par exemple de la confrontation à des situations qui peuvent engendrer des affects négatifs et pourtant nécessaire à l'atteinte d'un objectif fixé par l'individu, la tolérance aux émotions négatives et enfin la capacité à subvenir à ses besoins de manière compatissante dans des situations déplaisantes (Berking, 2007, 2010).

La diversité de ces compétences met en lumière à la fois la variété des aptitudes impliquées dans ces processus de régulation émotionnelle, qui peuvent être déficitaires, et les avenues thérapeutiques potentielles. Berking et Wupperman (2012) ont particulièrement souligné l'impact des stratégies de régulation émotionnelle sur la santé mentale parmi les compétences mentionnées dans la définition de la régulation

(Berking, Meier, & Wupperman, 2010 ; Berking et al., 2008a,b), tandis que les autres compétences seraient davantage liées à la mise en œuvre de ces stratégies. Le modèle "Adaptive Coping with Emotions", développé par Berking et Whitley (2014), vise à conceptualiser la régulation émotionnelle adaptative. En partant de situations où la régulation émotionnelle est efficace, le modèle explique comment les déficits de régulation émotionnelle se manifestent et propose des pistes thérapeutiques pour améliorer ces compétences de régulation.

Le cas de Nathan illustre clairement comment un individu dispose de ressources internes et personnelles pour surmonter les divers obstacles qui se dressent sur son chemin, évitant ainsi de succomber à la dépression et de rester captif de son passé. Salmona (2013), bien que peut-être non anticipative de cette situation particulière, a apporté une contribution significative à la compréhension de ces troubles du point de vue neuropsychologique. Elle met en évidence les graves conséquences des violences sexuelles sur la santé mentale et physique, directement liées à l'émergence de troubles psychotraumatiques sévères. Ces troubles, s'ils ne sont pas spécifiquement pris en charge, ont le potentiel de devenir chroniques et de perdurer pendant de nombreuses années, voire toute une vie. En résumé, l'analyse du cas de Nathan à la lumière de la théorie de la régulation émotionnelle met en évidence sa capacité à reconnaître, comprendre et gérer ses émotions dans le contexte de sa dysfonction érectile. Ses efforts pour ajuster ses émotions et reconstruire son estime de soi soulignent l'importance de la régulation émotionnelle dans la gestion du vécu traumatique de cette pathologie.

Conclusion

En conclusion, cette étude met en évidence l'importance cruciale de la régulation émotionnelle dans la gestion du vécu

traumatique des personnes souffrant de dysfonction érectile. L'approche théorique de berking (2014) nous a permis de mieux cerner les différents procédés de la régulation émotionnelle mis en place par le patient afin de pouvoir surmonter son état de stress post-traumatique. À travers l'analyse du cas de Nathan qui a vécu une situation de psychotraumatisme provoquée par la dysfonction érectile, nous avons pu observer comment la prise de conscience, l'identification, la compréhension et la modification des émotions jouent un rôle essentiel dans l'adaptation à cette condition. Les résultats soulignent l'efficacité des stratégies d'ajustement émotionnel dans la reconstruction de l'estime de soi et la gestion des émotions négatives associées à la dysfonction érectile. Ces découvertes offrent des perspectives prometteuses pour le développement d'interventions thérapeutiques visant à améliorer la qualité de vie des individus affectés par cette pathologie. En fin de compte, une approche centrée sur la régulation émotionnelle peut jouer un rôle crucial dans le soutien psychologique et émotionnel des personnes confrontées à des troubles sexuels, ouvrant ainsi la voie à une meilleure compréhension et prise en charge de ces problèmes de santé.

References

- ALDAO Amelie, NOLEN-HOEKSEMA Susan et SCHWEIZER Susanne, 2010. Emotion regulation strategies across psychopathology: A meta-analytic review. In: *Clinical psychology Review*, pp. 217-237, Elsevier
- ANGWAFO FRU F III, MALONGA Eimo, KAMDEN Maeva, 2000. Profil des patients ayant une dysfonction sexuelle masculine à l'hôpital général de Yaoundé. In : *Andrologie*, pp. 215-219
- BAIDER Lea et WEIN Simon, 2001. Reality and fugues in physicians facing death: confrontation, coping, and adaptation at

the bedside. In *Critical Reviews in Oncology/Hematology*, 40(2), pp. 97-103.

BANCROFT John, 2009. *Human sexuality and its problems*, Elsevier

BERKING Mathias et WHITLEY Brian, 2014. *Affect Regulation Training: A practitioners' Manual*, Springer

BERKING Mathias, 2007. *Training Emotionaler Kompetenzen (Affect Regulation Training)*, Heidelberg: Springer

CYRULNIK Boris, 2003. *l'après mort*, Odile Jacob: Paris

DIAO Babacar, NDOYE Alain Khassim, FALL PAPA Ahmed et al, 2007. La dysfonction érectile au Sénégal: Profil épidémiologique. In: *Andrology*, 17, pp. 223-229. <https://doi.org/10.1007/BF03040731>

FALLOWFIELD Lesley, et JENKINS Valerie, 2004. Communicating sad, bad, and difficult news in medicine. In: *The Lancet*, 363(9405), pp. 312-319

FERNANDEZ Lydia et PEDINIELLI Jean-Louis, 2006. « La recherche en psychologie clinique », in *recherche en soins infirmiers*, 84, pp. 41-51.

GIORGI Amedeo, 1997. « De la méthode phénoménologique utilisée comme mode de recherche en sciences humaines : théorie, pratique et évaluation », in *la recherche qualitative : enjeux épistémologiques et méthodologiques*, pp. 341-364, Paris

GIORGI Amedeo, 2009. *Descriptive phenomenology in psychology: a modified hurselian approach*, Duquesne University Press, Pittsburgh

GROSS James, 1988. Antecedent- and response-focused emotion regulation: Divergent consequences for experience, expression, and physiology. In: *Journal of personality and social psychology*, 74(1), pp. 224-237

GROSS James, 1998. The emerging field of emotion regulation. An integrative review. In *Review of general psychology*, 2 (3), pp. 271-299, American psychological Association

GROSS James, 2015. *Handbook of emotion regulation*. Guilford Press

Organization Mondiale de la Santé (OMS), 2010. *Developing sexual health programs: A framework for action*, World Health Organization Press

SALMONA Muriel, 2013. *Mémoire Traumatique et Victimologie : Le livre noir des violences sexuelles*. Editions Dunod

VERMERSCH Pierre, 1994. *L'entretien d'explicitation*, ESF, Montrouge

Cybercriminalité en Côte-d'Ivoire : logiques et stratégies des acteurs.

Okou Djagbré Esaïe

*Enseignant- chercheur
université Félix Houphouët- Boigny, Abidjan Côte-d'Ivoire,
esaieokou@gmail.com*

DagbéAhodan Stéphane

*Enseignant- chercheur
université Félix Houphouët- Boigny, Abidjan Côte-d'Ivoire,
stephane.dagbe@gmail.com*

Résumé

Ce travail consiste à mettre en évidence les logiques et les stratégies des personnes adeptes de la criminalité en ligne. L'étude a été réalisée à Abidjan, capitale économique ivoirienne. En termes de méthodologie, nous avons pris en compte un échantillon de 50 personnes sur la base de la technique du « choix raisonné » et celle dite de la « boule de neige ». Pour le recueil des données, nous avons eu recours à l'étude documentaire et aux entretiens. La méthode qualitative nous a aidé à faire une analyse du contenu. Les résultats notent que certains individus se servent des supports numériques de façon malveillante à l'effet de connaître une aisance financière, une réussite au plan scolaire et professionnel et aussi d'enrichir aux intérêts des tiers. Ils parviennent à réaliser leur projet au moyen de vol et de d'arnaque, de dénigrement et chantage. Cette situation nécessite une synergie d'actions et un renforcement de mesures sécuritaires et juridiques car elle expose les Etats à l'insécurité, à l'isolement aux plans économique, diplomatique, affecte le potentiel de confiance, affaiblit la cohésion sociale et crée un doute sur la valeur des diplômés et des apprenants.

Mots clés : *cybercriminalité, nouvelles technologies, fraude et arnaque en ligne, nuisance, réseaux sociaux.*

Abstract

This study aims to highlight the logic and strategies of individual adept at online crime. The study was conducted in Abidjan, the economic capital of Ivory Coast. Methodologically, we used a sample of 50 individuals based on

the "reasoned choice" and "snowball" techniques. Data collection included documentary research and interviews. The qualitative method helped us conduct a content analysis. The results show that some individuals use digital media maliciously to achieve financial prosperity, academic and professional success, and also to harm the interests of others. They achieve their goals through theft, fraud, denigration, and blackmail. This situation requires a synergy of actions and the strengthening of security and legal measures because it exposes states to insecurity and economic and diplomatic isolation, undermines trust, weakens social cohesion, and casts doubt on the value of diplomas and learners.

Keywords: *cybercrime, new technologies, online fraud and scams, nuisance, social networks.*

I. Introduction

A côté des formes classiques de la criminalité, une autre forme, facilitée par le numérique prend de plus en plus de l'ampleur. Cela ressort du rapport du troisième symposium d'Interpol sur les fraudes internationales tenu du 11 au 13 décembre 1979 à Paris, parlant de l'émergence d'une criminalité « informatisée » au moyen des supports de l'Intelligence Artificielle, tel le téléphone, les satellites, l'ordinateur et ses moteurs de navigation. Ce constat est similaire à celui fait par la rédaction du Monde diplomatique (2000) engageant sans équivoque la responsabilité de ces outils dans l'émergence de ces déviances. Ces activités indécrites ne sont pas des faits isolés. Grâce à ces supports et des échanges communicationnels, elles prospèrent à travers des interconnexions de réseaux criminels, ce qui leur donne un caractère international (BAE Systems, Detica et le centre John Grieve de surveillance et de sécurité). Le rapport de Vienne de février de 2013 sur « l'Etude détaillée sur la Cybercriminalité » de l'Office des Nations-Unies Contre la Drogue et le Crime, adhère à la thèse de cette criminalité qui s'opère en réseaux utilisant les mêmes outils des nouvelles technologies. En termes de statistiques, le même rapport note que plus de 80

% de ces actes sont l'œuvre de groupes organisés avec des relais sur les marchés noirs où des individus mettent en place des logiciels à visée criminelle, à l'aide d'un système appelé « botnet » avec pour propriété l'accès frauduleux à des données portant sur les finances, les transactions commerciales et les personnes physiques. Le rôle malveillant de ces techniques modernes est donc à tout point de vue manifeste eu égard à la déclaration de Salvador (2010) selon laquelle, l'avènement des communications et la multiplication de l'outil internet ont donné des opportunités de passage à l'acte criminel à ces adeptes du mal, faisant du coup grimper le taux d'infractions en ligne. Du fait qu'elle se réalise à partir des supports des technologies modernes, cette criminalité est dite criminalité numérique (le Mondediplomatique2000). Il s'agit en fait de désigner tous les actes attentatoires à la règle de droit et à celle du milieu social et qui se réalise au moyen des produits de l'Intelligence Artificielle. Ce phénomène affecte tous les domaines de la vie et concerne tous les milieux sociaux, il est universel. Relativement au domaine affecté, Koenig (2014) a égrené une liste qui reste cependant non exhaustive. Il s'agit de certains actes portant sur l'escroquerie à la romance, les atteintes numériques aux biens (escroqueries, arnaques en ligne, vente fictive, non expédition de colis achetés), le cyber harcèlement sur les personnes (diffamations, injures, menaces, discriminations, chantage à la vidéo via internet). Relativement au caractère mondial et comme exemples de domaines impactés, le Service Statistique Ministériel de la Sécurité Intérieure Interstats français dans son rapport n°67 du 30 avril 2024, note l'existence de cette cybercriminalité perpétrée au moyen de l'outil informatique. Le même service précise qu'au cours de l'année 2023, près de 165 200 cas d'atteintes aux biens commises à l'aide d'un outil numérique ont été signalées avec pour victimes 51% de femmes, 49% d'hommes et 12 % de personnes mineures. Dans son édition du 20 Août 2025, la

Radio France Internationale a fait l'écho aux Etats-Unis d'un réseau d'arnaqueurs à la romance impliquant trois ressortissants ghanéens qui ont soutiré en ligne une somme estimée à 100 millions de dollars (50 milliards CFA) à des femmes et des hommes leur promettant des unions matrimoniales. Au Pays-bas, le magazine *Runners World* (2023) a fait cas de l'Interview de l'athlète Zoé Sedney dont les images au moment où elle était en intimité avec son partenaire à Panpendal, un centre d'entraînement des athlètes ont été diffusées à ses camarades de groupe sur leur plateforme. En Afrique le rapport de l'ONU (2013), note l'existence de cette criminalité qui a cours notamment dans les Etats de l'Afrique australe où dans le premier trimestre de 2012, plus de 75000 artistes ont subi des actes de cybercriminalité par le biais des téléchargements. Ces actes représentent une menace en termes de gains financiers à cause de l'invasion du marché artistique par des produits de contrefaçon. Ces exemples sont aussi légions dans d'autres régions de l'Afrique où ces délinquants sont connus sous des sobriquets différents. Au Nigeria, ces cybercriminels sont appelés les *Yahoo boys* (Smith 2007). On les surnomme *feymens* au Cameroun (MALAQUAIS 2001). Au Benin, ils sont connus sous l'appellation de *Gays man* (Tasso-Boni 2014). La Côte-d'Ivoire enregistre également l'existence de cette pratique où ces indécents prennent le nom de *brouteurs* (Koenig 2014). Selon Bogui (2010), les activités criminelles de ces derniers ont suscité près de 4000 plaintes de la part des autorités policières françaises contre les cybercriminels basés en Côte-d'Ivoire. De plus en plus les entreprises « Canal Plus » s'indignent des contrecoups de cette pratique à travers un système dit « araignée », c'est-à-dire des branchements clandestins et parallèles pour distribuer des sons et des images sans autorisation aux populations de certains quartiers populaires d'Abidjan. Les artistes musiciens à travers le

Bureau Ivoirien des Droits d'Auteurs (BURIDA), s'apprennent eux aussi aux propriétaires des bars et maquis qui commercialisent également leurs œuvres sans contrepartie ni autorisation. En plus de ces domaines, la Radio-Télévision Ivoirienne dans son reportage du 20 juin 2025, a mis au grand jour l'impact négatif de cette nouvelle technologie dans le milieu scolaire et étudiant et même professionnel : il s'agit des fraudes à la chaîne à l'aide des téléphones Android au cours des examens et concours et de la fabrication de faux diplômes, cas révélés au sein de l'administration douanière. Dans ses travaux, Adou (2022) tente de comprendre les rituels qui accompagnent ces pratiques et éclairer par la suite les logiques individuelles de chaque cybercriminel à partir de l'exemple des brouteurs.

A ce niveau, l'ONU DC (2013) note que certains individus en solitaire ou en réunion se lancent dans la criminalité en ligne pour espérer des gains financiers. Dans cette logique économique, le Rapport de BAE Systems Detica et le centre John Grieve (2012), révèlent qu'un nombre croissant d'étudiants diplômés sans emploi ou sous-employés, avec des compétences informatiques, ont également été signalés comme une source potentielle pour la criminalité organisée. Cette quête de gains est aussi mise en avant par Adebuyi (2008) identifiant le chômage comme un facteur crucial en lien avec la criminalité en ligne à laquelle s'abonnent les jeunes. A côté de cette logique financière, une autre portant sur la quête du succès par les apprenants a été révélée par Michaut (2013) qui note le recours au plagiat par des élèves et étudiants lors des évaluations à partir de l'internet, concluant du coup qu'en milieu scolaire et étudiant, l'outil informatique se révèle de plus en plus comme un puissant levier pour les adeptes de la fraude. Il est soutenu par Marchand (2010) confirmant que le premier cas en matière de fraude au baccalauréat est apparu au 19^{ème} siècle précisément

en 1808, période coïncidant avec l'ère des réseaux informatiques. La situation décrite par Marchand est semblable à celle du milieu ivoirien eu égard aux aveux des personnes interpellées en flagrant délit de fraude via les téléphones Android au cours des examens de Baccalauréat en Côte-d'Ivoire et rapportés par la presse nationale. Il est à noter que lors de l'examen du baccalauréat (BAC 2025), les autorités ont confisqué près de 1 000 téléphones portables. En 2021, 11 621 cas ont été signalés et 5942 candidats fraudeurs ont été interpellés en 2022. Ce sont 33 991 cas de fraude qui ont été répertoriés, a rapporté dans son reportage du 20 juin 2025, la Radiotélévision ivoirienne. D'autres pour espérer une promotion et un reclassement ont eu recours à la fabrication de faux. Cette information ressort d'un communiqué de la Direction des douanes selon lequel, une opération d'authentification de diplômes a montré que 28 fonctionnaires déclarés admis en 2021 au concours professionnel de contrôleur des douanes, ont utilisé des diplômes non reconnus dans les fichiers de l'État. Ces documents ont été obtenus à l'aide de l'Intelligence Artificielle. De plus, il est facile de se servir de ces techniques pour porter atteinte à la vie d'autrui, à celle d'un système ou d'une entreprise. Cette propension à nuire est révélée par le témoignage de l'athlète Zoe Sedney dont les images en plein ébat sexuel avec son partenaire sont devenues virales sur les réseaux sociaux. Ce fut le cas de Balthazar en 2024, un Equato-guinéen qui a vu publier ses images intimes sur les réseaux, ce qui a hypothéqué sa carrière au sein de l'administration de son pays. Ce souci de nuire est d'actualité au plan politique en Côte-d'Ivoire à travers des accusations et dénigrements réciproques. En 2000, à la suite d'une crise post-électorale, l'opposition d'alors avait fait publier des images d'un charnier pour discréditer le régime en place devant l'opinion nationale et internationale. En 2020, dans le même contexte électoral, ce fut le scénario contraire où

le pouvoir en place est accusé d'assassinat et d'homicide volontaire avec à l'appui une vidéo faisant circuler un crâne humain servant de ballon de football. Tous ces actes criminels n'épargnent aucun domaine. Ils sont empreints de violence, délinquance et autres phénomènes criminels et constituent à cet effet l'épicentre de nombreux débats contemporains à cause du sentiment d'insécurité qu'ils entretiennent et des préjudices qu'ils font subir aux populations.

C'est une préoccupation qui a suscité un intérêt chez Quemener (2015) qui milite en faveur d'une synergie de réflexions pour lutter contre cette phénomène. Pour être concret, au plan international, les Nations Unies initient des rencontres périodiques pour lutter contre cette pratique. C'est le sens de la réflexion de Salvador (2010), et les activités de l'Office des Nation Unies Contre la Drogue et le Crime de Vienne sur la Cybercriminalité en février 2013. En Côte-d'Ivoire les autorités multiplient des initiatives à travers des dispositions juridiques et des structures de lutte. Au niveau juridique, l'on note la loi n°2013-451 du 19 juin relative à la lutte contre la cybercriminalité. Il existe aussi la loi n°96-564 du 25 juillet 1996 relative à la protection de l'œuvre de l'esprit et des droits des auteurs, domaine qui subit également les contrecoups d'une autre façon de cette criminalité en ligne.

Depuis 2013, une opération d'identification des puces des abonnés de téléphones a été initiée pour éviter l'anonymat qui facilite certains actes malveillants. Tout ceci se fait en relation avec des structures techniques spécialisées telle la Direction de l'Informatique et des Traces Technologiques et la Plateforme de Lutte Contre la Cybercriminalité logées au sein du Ministère de l'Intérieur et l'Agence des Télécommunications de Côte-d'Ivoire et l'Autorité de Régulation des Télécommunications chargées de réguler les canaux de communication sous la direction du Ministère de la

Communication. Mais en dépit de toutes ces dispositions ce phénomène perdure.

Au total cette compilation d'écrits résume l'ampleur de la cybercriminalité à travers le monde mais se focalise sur le cas de la Côte-d'Ivoire pour décrire cette pratique et ses conséquences. Les investigations menées notent que cette forme de criminalité cause des préjudices aux victimes mais aussi à l'environnement politique, économique et social. Face à ces effets pervers, elle est combattue de toute part mais survit toujours à ces traques à cause de certains inconditionnels adeptes. C'est pourquoi l'intérêt majeur de ce travail est d'expliquer la logique de ces acteurs qui persistent. L'analyse sera soutenue par la théorie de la rationalité limitée. Selon Ross (2008), cette théorie est utilisée pour analyser les décisions des cybercriminels. La rationalité limitée suggère que les individus prennent des décisions fondées sur des informations incomplètes et des capacités cognitives limitées. Les cybercriminels, comme tout autre acteur, cherchent à maximiser leurs gains tout en minimisant les risques, leurs décisions étant souvent influencées par des contraintes telles que le manque d'informations, le temps limité et les ressources disponibles. Cette théorie offre un cadre utile pour analyser les comportements et les intentions des acteurs de la cybercriminalité en Côte d'Ivoire, en mettant en lumière les objectifs qui influencent leurs décisions et stratégies.

II. Approche méthodologique

Elle comprend le terrain, la population et l'échantillon d'enquête, les techniques de recueils des données, et les méthodes d'analyse.

2.1. Terrain de l'étude et échantillon d'enquête

L'enquête s'est déroulée à Abidjan dans la capitale ivoirienne. Ce milieu a suscité un intérêt dans la mesure où les cybercriminels y sont très actifs, certains à partir de leurs ordinateurs personnels, d'autres à partir des cybercafés. Il va sans dire que le développement de l'usage d'Internet est assez impressionnant dans la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Plus aucun quartier d'Abidjan n'est laissé pour compte dans cette volonté d'inclusion numérique. Les cybercafés ne sont plus ces endroits « étranges » réservés à une classe d'initiés. Tout le monde veut désormais être « connecté », avoir son adresse électronique, ses amis virtuels vivant souvent dans les pays développés, qui restent la référence pour tous. Pour ces individus, le recours à la criminalité en ligne est devenu un nouveau moyen pour donner libre cours à leurs fantasmes.

2.2. Population d'enquête.

L'échantillon porte sur une population de 50 personnes choisies sur la base de la technique de « boule de neige » combinée avec celle dite « du choix raisonné ». Cet échantillon comprend la population principale qui prend en compte les victimes et les délinquants et la population secondaire qui est celle qui intervient soit pour témoigner ou pour réprimer. Ces enquêtés comprennent :

22 victimes : leur expérience nous a permis de savoir comment elles sont tombées dans le piège des arnaqueurs et pour certaines personnes, comment elles ont dû vivre la situation de dénigrement, de menace ou de diffamation qu'elles ont vécu via les réseaux sociaux.

05 agents des forces de l'ordre : La collaboration avec ces responsables de sécurité, nous a appris les stratégies de traques

de ces cybercriminels, mais aussi celles utilisées par ces mêmes délinquants pour s'échapper ou se mettre à l'abri, en cas de poursuite.

03 agents de l'Agence de Télécommunication de Côte-d'Ivoire : l'intérêt de leur rencontre a porté sur la technique de protection des populations et du contrôle des informations.

16 cybercriminels (des repentis et ceux qui y persistent encore) : cette partie a porté sur les intentions de chaque personne ou catégorie de personnes. Se présentant comme des criminels repentis, ils ont justifié leurs actes par la recherche de moyens financiers, le souci de réussite scolaire, de connaître une promotion, le souci de vengeance et de sabotage. D'autres qui y sont encore notent qu'il s'agit d'un business pour eux, pour se construire, se défendre ou régler des comptes.

04 magistrats : le recours à ces hommes de droit va permettre de savoir la définition d'une infraction en ligne et les dispositions textuelles qui réprime cette forme de délinquance.

2.3. Techniques de recueil des données

Nous avons privilégié la technique documentaire et les entretiens.

2.3.1. Technique documentaire

Une lecture de certains documents nous a permis d'avoir une idée sur l'ampleur de ce phénomène. Ainsi, des rapports, surtout ceux de l'ONU portant sur la criminalité en ligne ont été exploités. Des articles publiés par des universitaires et portant sur cette problématique ont été également pris en compte. Nous avons aussi exploité la presse tels les reportages de la Radiotélévision ivoirienne et les émissions de la Radio France Internationale). Des informations tirées de l'ouvert tels les réseaux sociaux portant sur cette pratique et rendant compte des témoignages et plaintes des victimes ont été capitales pour ce travail.

2.3.2. Entretiens

Les entretiens organisés se sont déroulés entre nos enquêteurs et certaines victimes et criminels. Les victimes appartiennent à toutes les catégories à savoir commerçants, fonctionnaires, particuliers, femmes et hommes. Les criminels repentis et ceux avec lesquels nous avons une familiarité nous ont aidé à échanger et comprendre certains aspects de ce phénomène. Les thématiques abordées se sont organisées autour des points tels le profil sociodémographique de chaque délinquant et victime, les modes opératoires dans l'organisation de la criminalité en ligne, les motivations, les supports utilisés, les institutions et structures en charge de la lutte contre cette forme de criminalité, le sort des victimes et celui des cybers délinquants après un procès ainsi que les difficultés rencontrées et les perceptives.

2.3.3. Méthode d'analyse.

Pour ce travail nous avons opté pour l'approche qualitative. C'est pourquoi nous avons choisis un échantillon réduit. L'intérêt de ce choix est de ne retenir que les propos de ceux qui sont au cœur de cette problématique. Les témoignages des victimes et surtout ceux des délinquants sont prépondérants ainsi que ceux qui interviennent par moment dans ce débat en cas de conflit.

III. Résultats

Les enquêtes menées dans cette étude rendent compte des activités malveillantes menées à partir des supports des nouvelles technologies, tel les réseaux internet, les ordinateurs, les portables et autres supports. Loin d'être exhaustive, trois motivations avec chacune ses stratégies ont été identifiées. Il s'agit de la quête de gain matériel et financier, de réussite en

milieu scolaire et professionnel et les intentions de nuire à autrui ou à un système en cas d'opposition d'idéologies.

3.1. Stratégies liées à la recherche de gain matériel et financier

Dans la logique d'avoir de l'argent, certains individus s'adonnent à des pratiques à partir des techniques facilitées par l'intelligence artificielle. Cela inclut notamment les systèmes d'arnaque et la distribution frauduleuse de certains produits liés à l'œuvre d'esprit.

Les situation d'arnaque transparaissent dans les transactions financières. En effet des individus organisent des commerces en ligne alors que le produit à remettre au client n'est pas celui sur lequel la publicité a porté. Une autre arnaque portant sur la non- remise du produit existe aussi et sur ce point, FR, une victime relate ceci : « je me suis retrouvé sur un site où un groupe de jeunes vendaient des paires de souliers. J'ai sollicité une paire et on m'a exigé une avance, après cela, ils ont fermé le site ». Dans d'autres cas, certaines personnes reçoivent des dépôts d'argent par erreur sur leur portable. Malgré les incessants appels et supplications, elles le gardent par devers eux et se déconnectent pour brouiller les pistes dans les secondes qui suivent la première alerte. Cette situation est celle vécue par TR, dont le fils vivant aux Etats- Unis s'est trompé sur le numéro de dépôt. Elle raconte ce qui s'est passé en ces termes : « quand je l'ai appelé, il m'a répondu qu'il ne savait pas manipuler le téléphone et qu'il fallait attendre son frère le soir. Le moment venu, il me dit qu'il n'est plus à Abidjan mais à Man au chevet d'une tante malade. A un autre coup de fil, il n'était plus joignable et mon argent est perdu comme ça ». A côté de ces fausses transactions commerciales, il faut mentionner l'arnaque au sentiment. Il s'agit des cas de personnes, hommes ou femmes qui sollicitent des unions sentimentales via les sites internet et qui finissent par

désenchanter. A ce sujet, nous présentons le mode opératoire livré par un partisan de cette pratique surnommée « gros bedou » : « nous, dans notre groupe, c'est les blancs on cherche pour prendre leur argent, ils nous trop volé, nous on appelle ça dette coloniale, gouvernement n'a qu'à enlever sa bouche dedans. On prend la photo d'une fille et on lui dit de parler avec le Blanc pour le blaguer. Dès qu'on finit avec le Blanc, on lui dit au revoir ». Il existe aussi une catégorie appelée « brouteurs ». Ils sont réputés de pratiques mystiques pour neutraliser la conscience de leurs cibles pour que ces derniers leur cèdent tout ce qu'ils désirent avec des montages à partir des sites internet. C'est le témoignage de FT qui dit ceci : « oui ils ont cette puissance car ils font des sacrifices humains pour avoir cette force. Ils font des fétiches en tuant un proche ou une campagne et comme ça, ils peuvent t'appeler et te prendre tout ce que tu as ». Toujours en quête de gain, il y a le vol des œuvres de l'esprit à travers les reproductions. Les artistes chanteurs subissent ce préjudice car leurs œuvres sont enregistrées ou téléchargées à des fins commerciales. En Côte-d'Ivoire, cela est considéré comme un délit au terme de la loi n°96-564 du 25 juillet 1996 relative à la protection des œuvres de l'esprit et des droits des auteurs. « Nous ne profitons de rien, nos albums ne se vendent pas et on entend les sons de nos musiques partout aux anniversaires, aux funérailles, dans les maquis en tout cas lors des évènements ou de grands rassemblements ». C'est le cri de cœur de l'artiste musicien HJ à Abidjan. Les producteurs des ouvrages ne sont pas en reste car avec des photocopieuses, l'on réussit à reproduire leurs œuvres pratiquement et cela dans toutes les rues d'Abidjan tout comme à l'intérieur du pays. De plus en plus, les entreprises de distribution d'images et de sons par exemple « Canal Plus » se plaignent de ce qu'ils appellent la concurrence déloyale. Selon un agent qui déconnectait de force les abonnés parallèles par le processus « araignée » (recevoir

des sons et des images moyennant la somme de 2000cfa par moi) une telle pratique est porteuse de préjudices financiers pour leur entreprise. Cette posture s'inscrit également dans une logique de réussite sociale au plan scolaire et professionnel.

3.2. Stratégies liées à la quête de réussite scolaire et professionnelle.

En quête de réussite scolaire, les contrevenants s'abonnent à des pratiques frauduleuses facilitées par des outils qu'offrent les nouvelles technologies. Il s'agit ici de téléphones portables version Android équipés de plusieurs fonctions dont whasp principalement. Ces apprenants s'en servent au cours des évaluations continues comme au cours des épreuves d'examen et de concours. L'idée ici est de réussir aux examens ou d'avoir de bonnes notes. Cette stratégie est mise en place par les contrevenants soit de façon isolée ou à l'aide d'un réseau. La technique principale finale est d'enregistrer des corrections ou des formules, ou de recevoir des corrections traitées de l'extérieur via whasp. Lors de l'audition d'un candidat interpellé dans un centre d'examen, nous avons retenu ce qui suit : « nous avons un groupe d'amis en ville. Ils ont traité les sujets et les ont envoyés sur mon portable et puis on m'a attrapé, je n'avais pas encore recopié ». Ces cas sont fréquents aux examens à grand tirage tel le baccalauréat. Au cours de la session 2025, un total de 25 portables ont été saisi selon le rapport d'un chef de centre d'examen. D'autres se font établir de faux diplômes pour espérer connaître des avancements et des reclassements dans leurs services. Dans ce cas, grâce à l'outil informatique, ils se font confectionner les parchemins exigés en scannant la signature de l'autorité compétente. En Côte-d'Ivoire ces cas de faux diplômes ont été découverts notamment au sein de l'administration douanière où les prétendants à une promotion ont été épinglés. Dans le même sillage, l'on a noté le cas de passeports frauduleux fabriqués

dans les mêmes conditions. C'est une situation complexe avec des connections internes comme externes mettant en selle des nationaux comme non- nationaux. Mais des raisons à de fins criminelles guident aussi l'action de ces acteurs.

3.3. Stratégies liées à la technique de nuisance

Dans un contexte d'opposition d'idéologie ou de concurrence certains acteurs se servent des techniques modernes pour nuire au camp opposé. Il se concrétise à travers la publication d'informations vraies qui devraient restées secrètes au nom de la dignité humaine ou aussi au nom de la sécurité et la protection des Institutions et par d'autres sans fondement mais visant la diffamation pure et simple. Dans ce dernier cas, cela se fait au rythme d'images, de sons, et de publication malveillante. Il s'agit ici d'atteindre rapidement le grand public qui, est la cible visée, à cause de l'interconnexion et la rapidité offerte par les nouvelles technologies. Cette pratique est observable entre le différents Etats-majors des groupements ou mouvements politiques ivoiriens. En effet, en 2000, en pleine crise postélectorale, le Rassemblement des Républicains(RDR) parti d'opposition d'alors avait publié des images d'un charnier à Yopougon, crime attribué au Front Populaire Ivoirien (FPI) parti au pouvoir pendant cette période. En 2020, l'opposition actuelle, dans le même style a publié sur les réseaux sociaux la mort d'un jeune, décapité, dans la région de l'IFFOU, acte attribué au parti au pouvoir. Le trait commun de ces deux actes est que chaque camp veut exposer l'adversaire à la vindicte de l'opinion, le dénigrer à travers des informations et des images choquantes. De plus en plus, des vidéos circulant sur les différents moteurs de recherche s'adonnent à ce jeu en ligne selon GT, un agent des structures de régulations des communications qui dit ce qui suit : « les hommes ne respectent plus la déontologie. Ils marchent sur les règles de la morale et du droit pour exposer les autres et leur faire du mal

ou du tort ». Dans cette mouvance de nuisance, on assiste de plus en plus à la diffusion et publication des informations confidentielles sur des vies privées. Ainsi, l'état de santé, la vie matrimoniale et sentimentale et le niveau intellectuel des individus sont mis à la disposition du grand public au mépris des règles invitant au respect de la dignité humaine et condamnant toute discrimination.

IV. Discussion et conclusion

4.1. Discussion

L'objectif de ce travail consiste à mettre en évidence les motivations des cybercriminels ainsi que les stratégies développées pour mettre en exécution leur plan concocté. Il s'agit entre d'assouvir des besoins matériels et financiers, de s'assurer une réussite scolaire et professionnelle, de nuire ou régler des comptes à des adversaires.

Relativement à la première dimension de l'analyse, la commission de ces actes s'explique par la recherche de gains matériels et financiers. En effet, ce sont des personnes qui sont en quête d'argent comme l'a confirmé nos enquêtes. Ce résultat empirique est partagé par les analyses du rapport de l'ONU DC (2013), affirmant que ces pratiques sont guidés par des intérêts économiques. Le rapport de BAE System et le Centre John Grieve(2012) abonde également dans le même sens à travers le point de vue de Adebuyi (2008) rendant le chômage de certaines couches sociales responsables de cette mauvaise attitude .Dans ce cas les stratégies adoptées sont diverses. C'est ce que révèle Bogui (20120) faisant cas des jeunes brouteurs qui soutirent de l'argent à leurs victimes, surtout aux occidentaux. Cette preuve existe avec plus de 4000 plaintes portées par ces victimes. La Radio France Internationale abonde dans le même sens évoquant l'arnaque aux sentiments organisée par des ghanéens aux Etats-Unis. Dans certaines

situations, il s'agit de vol d'images via des supports clandestins, souci exprimé par « Canal Plus » qui dit constater la distribution frauduleuse d'images depuis ses installations par de groupe d'individus qui perçoivent de l'argent sans aucune autorisation. Les téléchargements et la reproduction des œuvres de l'esprit participent aussi de cette pratique selon les écrivains et les artistes. Cette donnée empirique va dans le même de l'analyse de l'ONUDC (2013), note l'existence de cette criminalité qui a court notamment dans les Etats de l'Afrique australe où dans en 2012, plus de 75000 artistes ont subi des actes de cybercriminalité par le biais des téléchargements.

La deuxième dimension de l'analyse note que les individus s'adonnent à la fraude électronique pour réussir facilement aux examens et concours et espérer une bonne position sociale avec un parchemin de grande valeur. Telles sont les intentions de tous ceux qui fraudent aux examens de baccalauréat en Côte-d'Ivoire et aussi ceux qui se font établir de faux diplômes. Cette position croise celle de la note du CREN n°8 Février (2012) où certains étudiants et candidats se servent de ces outils informatiques pour assouvir leurs besoins.

En ce qui concerne la troisième analyse, il faut retenir que la criminalité en ligne s'adapte bien aux principes de nuisances. En fait, selon les résultats obtenus, il est plus facile de ternir la réputation d'un individu, d'un clan ou d'un système en projetant au-devant de l'actualité les faits le concernant que cela soit mensonger ou vrai. Ce point de vue est vérifié par la publication des images personnelles de balthazar, images à la limite de la pornographie le mettant en scène avec des femmes des hautes autorités de son pays. Aussi la jeune athlète Sydney au Pays-Bas a vécu cette frustration lorsque ses photos intimes avec son partenaire de sport ont été projetées sur les réseaux sociaux. Cette pratique existe en Côte-d'Ivoire notamment sur le terrain politique où des acteurs conditionnés par leur différent Etat-Major, dénigre, jette l'opprobre ou le discrédit

sur le camp adverse ou sur ses leaders à partir de outils des nouvelles technologies.

4.2. Conclusion.

La criminalité en ligne est devenue un phénomène social en Côte-d'Ivoire. Elle se confond désormais avec le quotidien de la population ivoirienne. Elle montre le côté paradoxal des nouvelles technologies qui devraient permettre aux hommes de communiquer aisément, de produire à moindre effort. Loin de cette fonction noble ses supports servent désormais de levier dans la commission des infractions. La cybercriminalité affecte les populations au plan économique diplomatique et politique et créent un sentiment d'insécurité. Elle alimente également des suspicions au sein des populations, réduit la confiance entre les hommes, entretient des doutes sur la valeur des diplômés et des apprenants, et affaiblit la cohésion sociale. La portée de cette étude est d'offrir une vue d'ensemble complète de la cybercriminalité en Côte d'Ivoire, en mettant en lumière les défis actuels et en proposant des solutions pour y faire face. A ce niveau, la lutte à mener devrait inclure l'éducation, les campagnes de sensibilisation et la répression. Aussi, une politique spécifique à part entière devrait être mise sur pied associant acteurs publics et acteurs privés qu'ils soient magistrats, enquêteurs, professeurs, représentants d'entreprises, assureurs et spécialistes des questions relatives à la cyberdéfense. L'autre pan de ces propositions devrait porter sur les questions liées à la désintégration, à la discrimination, à la pauvreté et à l'injustice sociale. Toutes ces dispositions sont d'une utilité sans ambages dans la mesure où elles permettraient de développer une approche globale et efficace face à la cybercriminalité, en tenant compte des spécificités locales et des dynamiques en jeu.

Références bibliographiques

ADEBUYI Adeniran, Isaac, 2008. L'internet et l'émergence de la sous-culture des Yahoo boys. Journal international de Cyber criminologie, 2 (2) :368-381.

ADEBUYI Adeniran, Isaac., 2008. Note du CREN n°8 Février 2012 Centre de recherche en éducation de Nantes

AdouEttien Franck-Stéphane , 2022. *Les brouteurs* d'Abidjan. *RESET* [En ligne], 11 | 2022, mis en ligne le 22 avril 2022, consulté le 01 juillet 2025. URL : <http://journals.openedition.org/reset/4038> ; DOI : <https://doi.org/10.4000/reset.4038>

BAE Systems Detica et le centre John Grieve de surveillance et de sécurité. La criminalité organisée à l'ère numérique, Université métropolitaine de Londres, 2012.

BOGUI Jean Jacques, 2010. La cybercriminalité menace le développement : les escroqueries Internet en Côte-d'Ivoire. Dans l'Afrique branchée : les ports maritimes, les télécommunications. Editions Afrique contemporaine (2) page 155-170.

KOENIG Boris, 2014. « Les économies occultes du « broutage » des jeunes Abidjanais : une dialectique culturelle du changement générationnel », Autre part 2014/3 (N° 71), p. 195-215.

DOI : 10.3917/autr.071.0195

LE MONDE DIPLOMATIQUE, avril 2000. « Dans l'archipel de la criminalité financière », pp. 4 à 8, cité dans J. Borricand, « Les instruments internationaux de lutte contre le blanchiment d'argent. Bilan et perspectives », Problèmes Actuels de science

criminelle de l'Institut de Sciences Pénales et de Criminologie d'Aix -en-Provence, 2001, p. 29

MALAQUAIS Dominique ,2001. Anatomie d'une arnaque : Feymen et Feymenia au Cameroun », *In Les études du CERI*, n°77, Sciences politiques

MARCHAND Philippe, 2010 . Le baccalauréat, 1808-2008 ; certification française ou pratique européenne ? INRP Lyon

MICHAUT Christophe,2013. Les nouveaux outils de la tricherie scolaire au Lycée. Université de Nantes pp131-142.

QUEMENER Myriam ,2015. La cyber-délinquance. Editions Economica.

RAPPORT Onzième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et la justice pénale 18-25 avril 2005, Bangkok (Thaïlande) sur la délinquance informatique et la lutte et contre la drogue

RAPPORT Office de Nations unies contre la Drogue et le Crime. Vienne Étude détaillée sur la Cybercriminalité Ébauche Février 2013

RAPPORT INTERPOL, 1979. Troisième symposium d'Interpol sur les fraudes internationales, Paris 11-13 décembre.

RAPPORT de Salvador sur les stratégies globales pour faire face aux défis mondiaux, annexée à la résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies A/Res/65/230 sur le Douzième congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et la justice pénale, 1 avril 2011, para.39

ROSS Anderson, 2008. Security Engineering: A Guide to Building Dependable Distributed Systems. Wiley. 3ème Edition

SEVGI, kelci ,2007. Fraude et autres infractions semblables et internet, printemps, Centre de recherche en droit public, Université de Montréal n° 1 vol 12

SMITH Daniel Jordan, 2007. A culture of corruption. Everyday Deception and popular discontent in Nigeria, Princeton University press, Nigeria

TASSO-BONI Florent ,2014. La cybercriminalité au Bénin : une étude sociologique à partir des usages intelligents des technologies de l'information et de la communication ». Les Enjeux de l'information et de la communication n°15/2B, pp.35-42

Silence de femme : philosophie de l'invisible et stratégies discrètes du féminin en Afrique

SAMAKE Thérèse

Enseignante chercheure en Philosophie/Maitre- Assistant

UCAO-UUBa/Mali

mathere@hotmail.fr

+22376054957

Résumé

Cet article interroge le silence féminin en Afrique non comme une absence ou une soumission, mais comme une modalité d'action discrète, éthique et stratégique. À partir d'une approche croisée — philosophique, anthropologique et empirique — l'analyse met en lumière la fécondité des présences invisibles, des transmissions silencieuses et des formes de résistance non spectaculaires. Le silence se révèle ainsi langage, mémoire, médiation et puissance sociale. Cet article invite à repenser le féminin à partir de ses marges et à reconnaître la portée sociale, culturelle et politique de ses stratégies silencieuses.

Mots clés : *Silence – Pouvoir discret – Féminin – Afrique – Transmission*

Abstract

This article explores female silence in Africa not as absence or submission, but as a subtle, ethical and strategic mode of action. Drawing on a philosophical, anthropological and empirical approach, the analysis highlights the richness of invisible presences, silent transmissions, and non-spectacular forms of resistance. Silence emerges as language, memory, mediation, and social power. This article calls for a renewed understanding of the feminine from its margins and for recognition of the social, cultural and political significance of its silent strategies.

Keywords: *Silence – Discreet power – Femininity – Africa – Transmission*

Introduction

Dans nombre de sociétés africaines, le silence de femme

demeure un phénomène ambivalent, à la fois omniprésent et largement invisibilisé. Traditionnellement, la parole publique est perçue comme l'espace privilégié de l'exercice du pouvoir, souvent associé à la figure masculine. En revanche, le silence de femme est habituellement considéré par les discours sociaux dominants comme le revers de cette parole : il serait le signe d'effacement, d'aliénation ou de soumission imposée par des normes sociales et patriarcales.

Pourtant, une lecture plus fine invite à déplacer le regard et à interroger ce silence autrement. Réduire le silence de femme à une simple absence ou à un mutisme subi revient à négliger sa riche réalité sociale et symbolique : ce silence porte la trace d'une puissance singulière, capable d'orienter les dynamiques familiales, de réguler les tensions, de transmettre des savoirs et d'inscrire la mémoire collective autrement que par la parole ostentatoire. Il s'incarne dans l'interstice, l'écoute, la médiation, la retenue... pertinent d'une véritable stratégie discrète qui échappe aux lectures simplistes et aux critères dominants du visible.

La véritable question est donc : comment comprendre ce silence autrement ? Quelles sont ses fonctions sociales, culturelles et politiques ? Quels savoirs, quels pouvoirs et quelles formes de résistance s'y déploient ? En quoi le silence de femme, loin de constituer une défaite ou une absence de parole, s'avère-t-il un mode original d'expression, de transmission et de subjectivation ? Il ne s'agit plus d'opposer le silence à la parole, mais bien de penser le silence comme une voix singulière du féminin, une philosophie du retrait, une tactique du discret et – profondément – un lieu de puissance.

Ce travail propose ainsi de repenser philosophiquement le silence de femme, non comme une lacune, mais comme une autre manière d'être-au-monde, d'habiter le social et d'agir sans bruit. Ici, l'invisibilité n'est pas disparition : c'est une forme d'être discrète, intérieure, voilée, où le féminin se manifeste

dans les pratiques symboliques, les gestes quotidiens, les médiations affectives ou les résistances subtiles. La notion de stratégie désigne discrètement l'ensemble des tactiques non frontales, souvent silencieuses ou indirectes, par lesquelles la femme intervient dans la vie familiale, politique, rituelle ou communautaire, sans occuper le devant de la scène. Ce féminin discret n'est pas passif : il agit, oriente, construit et, souvent dans l'ombre, transforme.

L'hypothèse centrale de cette recherche est la suivante : le silence de femme, dans les contextes africains, porte une puissance propre – symbolique, relationnelle, voire politique – qui échappe aux critères dominants de la visibilité ou de la parole autoritaire. Il constitue une forme d'expression enracinée dans les cultures locales, dans les rapports au sacré, à la mémoire et à l'harmonie sociale, et peut être compris comme une éthique de la retenue, une sagesse du peu dire, une présence agissante par d'autres voies.

L'objectif de cet article est de rendre intelligible cette posture silencieuse, souvent mal comprise ou négligée, en lui redonnant toute sa densité culturelle, éthique et philosophique. Il s'agit de mettre en lumière les formes de présence féminine qui passent par le retrait apparent, l'écoute, l'attente, la médiation ou la transmission discrète – en proposant une lecture du silence comme espace de subjectivation et de résistance dans les cadres socioculturels africains.

La réflexion s'appuie sur un cadre théorique croisé, combinant les apports de la philosophie de l'altérité (Levinas, De Certeau), des études féminines africaines (Fatou Sow, Ifi Amadiume, Oyèrónké Oyěwùmí), de l'anthropologie du genre ainsi que des théories critiques du pouvoir discret et des formes de résistance quotidienne (James Scott, Judith Butler). Elle mobilise également des ressources issues des traditions africaines : proverbes, mythes, récits de sagesse, figures matriarcales ou

féminines exemplaires, afin de réhabiliter les savoirs endogènes autour du féminin.

La démarche méthodologique est résolument interdisciplinaire : elle articule l'analyse conceptuelle et symbolique à un travail empirique rigoureux. Des enquêtes de terrain menées entre février et mai 2025 au Mali, auprès de femmes âgées, de jeunes femmes et d'hommes, s'appuient sur des entretiens semi-directifs, des discussions de groupe et des observations participantes. Ces enquêtes ont permis de recueillir des récits et des perceptions multiples sur le silence de femme, ses usages sociaux, ses ambivalences, mais aussi ses puissances. Loin de toute uniformité, les témoignages révèlent des stratégies fines d'adaptation, de négociation et de médiation, illustrant une intelligence du quotidien et un agir symboliquement profondément ancré dans les cultures africaines.

À partir de ce matériau, l'article s'organise en trois temps : d'abord, l'éclairage sur le rapport entre silence et invisibilité du féminin ; ensuite, la mise en évidence des stratégies discrètes du féminin via des figures, pratiques et gestes de pouvoir non bruyants ; enfin, une relecture éthique et philosophique du silence comme puissance, dans une visée de reconnaissance renouvelée de l'agir féminin dans les sociétés africaines contemporaines.

1. Silence et invisibilité du féminin : entre effacement et présence cachée

Dans les sociétés africaines, le silence de la femme est souvent perçu comme le reflet d'une soumission ou d'un effacement imposé par l'ordre social. Cette vision linéaire, cependant, ne saisit pas les multiples dimensions du silence : loin de représenter une simple absence ou passivité, elle peut aussi être un choix culturel, une posture stratégique par laquelle la femme affirme sa présence autrement.

Ainsi, l'invisibilité du féminin ne doit pas être confondue systématiquement avec la marginalisation. Elle peut exprimer une puissance discrète, une capacité à agir et influencer dans les sphères familiales, spirituelles ou symboliques en dehors des modes d'expression dominants. Interroger ces formes de retrait, c'est reconnaître au silence de femme un rôle actif : celle d'un langage, d'un moyen de médiation et d'une modalité d'existence qui participe pleinement à la dynamique sociale.

Dès lors, il s'agit de distinguer entre invisibilité subie et présence volontairement voilée, afin de redonner au silence sa portée symbolique et son potentiel d'agir dans la société.

1.1. Le silence comme lieu de représentation du féminin

Dans de nombreuses sociétés africaines, le silence est valorisé comme une vertu spécifiquement féminine, liée à la sagesse, à la maturité et au respect des aînés (O. Oyěwùmí, 1997, p.62). L'anthropologue souligne que cette représentation, diffusée à travers proverbes, mythes et récits familiaux, place la maîtrise de la parole et la retenue au cœur de l'idéal féminin : « la parole précède le feu, mais le silence éteint la braise » (A. Traoré, 2016, p.118). Grâce à ces formules, l'économie de mots devient non seulement gage de respectabilité, mais aussi d'autorité silencieuse dans l'espace domestique et communautaire.

D'un point de vue philosophique, ce silence n'est jamais une simple absence. Dans la perspective de M. de Certeau (1990, p.163), il fonctionne comme un « art du détour » : le silence féminin manifeste une capacité à agir, à signifier, à transmettre sans se placer dans la confrontation ni l'ostentation. De la sorte, le silence devient espace d'expression subtile, dispositif de médiation : la femme "écouter, organiser, canaliser par son silence, là où la profusion de mots serait perçue comme perturbatrice".

Sur le plan éthique, E. Levinas (1994, p.128) rappelle que « l'essentiel ne se dit pas », valorisant la dimension de retenue

comme geste d'accueil de l'altérité : refuser l'étalement de la parole, c'est parfois mieux préserver le lien à l'autre. Ainsi, dans la culture bambara, la parole féminine excessive est mal perçue : selon l'enquête de terrain : "une femme qui parle trop, ce n'est pas une femme ; elle expose sa maison" (FK, mère de famille, Bamako, 2025). F. Sow (2003, p.57) souligne même que « le silence fait partie de l'éducation affective et sociale des filles ; il est la prudence d'une bonne réputation dans l'espace du groupe ».

Pourtant, cette prescription n'est pas sans ambiguïté ni tensions contemporaines. Le silence, intériorisé comme valeur identitaire, peut protéger, mais il peut aussi étouffer les désirs d'expression individuelle et générer des frustrations, notamment chez les jeunes générations : "quand on se tait, ils disent qu'on est soumises. Quand on parle, ils disent qu'on est insolentes" (TD, étudiante, Kati, 2025). Dans la perspective théorique de JC Scott (1990, p.42), ce silence relève alors d'une dialectique de conformité et de résistance : il devient un langage caché, un espace de négociation avec la norme, parfois même un lieu de contestation silencieuse.

Au plan symbolique, il ne s'agit donc pas de voir dans le silence une simple soumission, mais de l'interpréter comme un système de signes : le corps, le regard, l'attitude véhiculent des messages puissants que la parole explicite ne pourrait pas toujours transmettre (M. de Certeau, 1990, p.172). Le silence féminin acquiert ainsi une valeur performative, gérant les tensions, régulant les conflits, tout en participant à la préservation des équilibres sociaux.

En définitive, le silence représente, pour le féminin, un espace profond d'identité, de gestion du pouvoir et de négociation des tensions sociales. Plus qu'un simple retrait, il est une stratégie d'existence, un langage complexe et une éthique pratique porteuse de sens et de potentialités pour la réflexion philosophique contemporaine sur le genre en Afrique.

1.2. L'invisibilité : absence imposée ou présence masquée ?

L'invisibilité du féminin en Afrique, souvent associée au silence, constitue une réalité complexe et ambivalente. D'un côté, elle correspond à une absence imposée : « le fait de ne pas être vue ni entendue dans les espaces publics ou décisionnels est souvent la conséquence de normes sociales patriarcales qui délimitent strictement les territoires d'expression légitime » (O. Oyèwùmí, 1997, p.80). Cette construction sociale relègue la femme à la sphère privée ou à des places secondaires, générant un sentiment d'effacement que nombre de jeunes femmes dénoncent aujourd'hui : « le poids d'un héritage qui [les] rend absentes dans les instances de décision ou dans la vie publique » (S.T., étudiante, Bamako, 2025). Une étudiante confie encore : « On nous dit que le silence protège, mais parfois, il enferme. »

À l'inverse, l'invisibilité n'est pas seulement subie : elle peut aussi être une présence masquée, investie positivement. Dans de nombreux contextes rituels, religieux ou familiaux en Afrique, la discrétion féminine devient une qualité recherchée, permettant « d'agir sans bruit, d'influencer à distance » (M. de Certeau, 1990, p.188). Les rôles de mères de lignage, de veuves initiées ou d'aînées illustrent « la capacité à peser sur les décisions, à orienter les rites ou à sauvegarder la mémoire collective sans occuper la scène ».

C'est dans ce contexte qu'un adage traditionnel prend tout son sens : « la nuit porte conseil ». Ce proverbe exprime une réalité : alors que, de jour, « les hommes affichent leur autorité, ils consultent souvent la sagesse de leur femme en cachette, dans l'intimité de la nuit » (A.D., chef de famille, Ségou, 2025). Une grand-mère de Ségou affirme : « Celles qu'on ne voit pas sont souvent celles qui décident. » L'énergie et la créativité spécifiques du féminin trouvent alors à s'exprimer

dans des « espaces invisibles » : « la chambre conjugale, le cercle des anciennes, ou la confidence nocturne deviennent les véritables théâtres des choix essentiels » (A. Traoré, 2016, p.133).

Analysée par J.C. Scott (1990, p.119) comme « transcription cachée », cette capacité d'action discrète offre aux femmes le pouvoir de modeler les décisions collectives ou familiales, de faciliter l'apaisement des tensions, ou encore de transmettre les valeurs : « le pouvoir féminin se joue souvent dans le non-dit, l'allusif, le discret ».

On comprend alors combien l'invisibilité du féminin est une modalité d'existence ambivalente : « elle peut cacher autant qu'elle révèle, protéger autant qu'elle opprime » (A. Traoré, 2016, p.141). Dès lors, il serait réducteur de n'y voir qu'effacement ou soumission. L'invisibilité fonctionnelle et la sagesse nocturne sont au cœur d'une stratégie de préservation, d'influence et de médiation, qui transcende parfois la faiblesse apparente pour instaurer une réelle puissance agissante.

Ce tissu complexe de contraintes et de potentialités pose alors une question centrale pour la réflexion : comment s'opèrent, au quotidien, les stratégies de résistance ou d'action discrète du féminin au sein de l'invisible ? C'est ce passage du silence subi à la puissance silencieuse qu'il convient d'explorer.

1.3. Philosophie du silence : langage autre et éthique de la retenue

Le silence, souvent perçu comme absence de parole, est en réalité une forme de langage à part entière. Dans une perspective philosophique, il ne saurait être réduit à un vide, à une déficience ou à un simple manque : « le silence est une modalité de la présence, une capacité d'habiter et de signifier le monde autrement » (E. Levinas, 1994, p.127). Chez Levinas, ce silence « est la condition de l'écoute véritable, de l'ouverture à

l'altérité de l'autre », qui permet la disponibilité et la responsabilité éthique dans le retrait du moi.

P. Ricoeur, (1986, p.71), pour sa part, insiste sur la polysémie du silence, qui « n'est pas seulement le contraire de la parole, mais ce qui la rend possible, ce qui en fonde la qualité, l'intention, la profondeur ». M. de Certeau, (1990, p.142), va plus loin en considérant que « le silence n'est pas soumission, mais ruse, pratique du faible, art d'habiter la contrainte sans s'y dissoudre ».

Dans les sociétés africaines, le silence s'inscrit dans une éthique de la retenue : « savoir se taire pour laisser place à l'autre, attendre le moment juste où la parole porte, éviter ce qui risquerait de blesser ou de rompre l'harmonie sociale » (O. Oyěwùmí, 1997, p.85). Cette retenue est intelligence relationnelle : elle n'est pas renoncement, mais maîtrise de soi et souci du collectif.

Comme le souligne J. Butler, (2006, p.94), « la résistance ne passe pas toujours par la confrontation directe ; elle se joue souvent dans les interstices du pouvoir, dans les écarts du langage ou dans les silences tenus ». Le silence féminin devient alors, selon les mots d'une enquêtée : « une façon d'influer sans heurter » (M.M., cheffe de groupement, Kita, 2025). James C. Scott propose de qualifier ces postures de « transcript caché », c'est-à-dire de « discours non-dits, élaborés dans l'ombre, dans des espaces symboliquement protégés » (J.C. Scott, 1990, p.139). Dans de nombreux témoignages recueillis, on entend : « Parfois, il faut se taire pour que les choses bougent. »

Ce silence stratégique relève de ce que M. de Certeau, (1990, p.155), appelle les « tactiques du faible » : « des formes d'agir au quotidien, souvent invisibles, qui permettent aux dominés de ruser avec les structures de pouvoir ». Dans ce contexte, les femmes africaines développent un art du silence : une parole différée, détournée, une présence qui ne se donne pas d'emblée à l'évidence et au bruit, mais qui agit « dans la profondeur »,

selon les mots mêmes d'une aînée (A.B., doyenne, Kayes, 2025).

Il s'agit donc de dépasser l'opposition stérile entre parole – pouvoir et silence – impuissance. Le silence féminin peut devenir «une modalité de parole décalée, une façon de dire sans dire, d'agir sans bruit, d'exister hors de la lumière imposée» (F. Sow, 2003, p.65). Il dessine une «autre rationalité du féminin», une philosophie de la présence discrète mais structurante. Reconnaître cette voix silencieuse, c'est ouvrir l'espace du politique, du symbolique et de l'éthique à d'autres formes de subjectivation et d'agir.

Ainsi, loin d'être un simple effacement, le silence féminin dans les sociétés africaines révèle une présence active, «souvent masquée, mais structurante» (A. Traoré, 2016, p.148). Il s'inscrit dans une logique de retenue, d'écoute et de médiation, et s'incarne dans une multiplicité de gestes quotidiens, d'attitudes et de tactiques subtiles par lesquelles les femmes influencent, transmettent et transforment le tissu social, bien au-delà de la parole visible.

2. Stratégies discrètes du féminin en Afrique : figures, tactiques et transmissions

Au-delà de sa dimension symbolique, le silence féminin se manifeste à travers des formes concrètes et variées d'action. Dans les sociétés africaines, les femmes investissent des espaces où leur pouvoir s'exerce discrètement : au sein de la famille, dans la transmission des savoirs, la médiation sociale ou la gestion des émotions collectives.

Les observations de terrain font apparaître de multiples pratiques d'influence subtile : orientation de décisions sans s'imposer, apaisement de conflits sans éclat, transmission de connaissances sans recherche de visibilité. Ce pouvoir

silencieux s'exprime par des gestes, des postures, des rituels, ou encore par des absences qui deviennent porteuses de sens. On observe ainsi des lieux d'expression silencieuse, des figures de leadership exercées dans la discrétion, et des formes de transmission où le retrait féminin se transforme en action, contribuant de manière décisive à la cohésion, à l'équilibre et à la vitalité du tissu social africain.

2.1. Les lieux d'expression silencieuse du pouvoir féminin

Bien souvent relégués à l'arrière-plan par les lectures classiques du politique, certains espaces du quotidien africain apparaissent, en réalité, comme les piliers d'un pouvoir féminin à la fois discret, stable et fondamental. La famille, la cour, la cuisine, le marché ou les lieux de rituel représentent ces territoires où l'agir des femmes façonne en silence l'harmonie, la mémoire et la cohésion sociale.

Comme le souligne O. Oyěwùmí (1997, p.92), «le pouvoir féminin ne s'exerce pas moins fortement parce qu'il s'abrite derrière la discrétion ou la retenue. Il s'enracine dans l'organisation du groupe et le soin des liens». Dans cette logique, la médiation familiale et la transmission des valeurs révèlent une influence profonde : «Quand il y a un problème à la maison, tout le monde vient d'abord me parler. Même leur père ne décide rien sans avoir écouté mon avis», confie M.B., mère de six enfants à Ségou (2025). Ici, l'autorité procède moins de la visibilité que de la confiance et de la constance accumulées dans le temps.

Les cérémonies de mariage, funérailles ou rites de passage donnent toute leur force à cette gouvernance féminine du non-dit. Comme le souligne F. Sow (2003, p.67), «les aînées n'ont point besoin de s'imposer par le verbe : un silence, un regard, un geste orientent la décision et tracent les limites de l'acceptable». La cuisine, en tant que lieu de préparation mais aussi de négociation, d'échange secret et de pactes familiaux,

devient, selon A. Traoré (2016, p.151) « le théâtre des alliances féminines où la parole se fait transmission, et le silence, pédagogie de la prudence ». On y apprend, selon M. de Certeau (1990, p.168), « qu'il existe un art d'agir dans la discrétion, un pouvoir du faible qui n'a d'autre force que l'intelligence de la relation et du contexte ».

Au-delà du cercle familial, les associations féminines et tontines illustrent encore cette capacité à tisser du pouvoir dans la non-visibilité. « On ne fait pas de bruit, mais nos décisions changent des choses dans la communauté », explique A.D., responsable d'un groupement à Kita (2025). J.C. Scott (1990, p.139) l'analyse comme le règne du « transcript caché », où s'organisent conseil, solidarité et résistance discrète au sein même de la contrainte sociale.

Ce pouvoir féminin, véritable « force tranquille », s'ancre dans la durée, le soin, la gestion du temps et du langage. Il constitue, selon J. Butler (2006, p.97), « une modalité d'agir en marge de la scène publique, un art de la transformation silencieuse et pourtant essentielle du social ». Sa résilience, sa capacité d'anticipation et de médiation donnent l'orientation à la vie du groupe, au-delà même des apparences : « Rien ne se fait sans la parole ou le silence des femmes, même si le monde ne le voit pas » (A.B., doyenne, Kayes, 2025).

Ainsi, ce pouvoir souvent ignoré ou sous-estimé occupe une place centrale dans la régulation et l'évolution des sociétés, réaffirmant que la discrétion, loin d'être une faiblesse, est le socle vivant de l'efficience collective.

2.2. Figures emblématiques et récits de résistances discrètes

Au-delà des espaces où s'exprime le pouvoir féminin, émergent des figures de femmes dont le quotidien témoigne d'une résistance silencieuse et inventive. Ces actrices, souvent invisibles dans l'histoire officielle, transforment ou contournent

les règles établies non par la confrontation directe, mais par une tactique fine fondée sur la négociation, la patience et l'alliance stratégique. Selon J.C. Scott (1990, p.143), il s'agit de « formes invisibles de résistance », des pratiques dissidentes qui, « tout en échappant au regard des dominants, modifient en profondeur l'agencement social et les rapports de pouvoir ».

À Bamako, F.K., jeune femme étudiante, issue d'un environnement très conservateur, raconte : « Je n'ai pas crié. J'ai continué à aider à la maison, à respecter les règles. Mais tous les jours, je parlais avec ma tante. Elle a fini par convaincre mon oncle. Aujourd'hui, je suis en master. » Sous des apparences d'accord, sa détermination et sa capacité à mobiliser les ressources affectives internes à la famille révèlent une tactique douce. On retrouve là la « résistance ordinaire », faite d'attente, de ruse, et de patience (F. Sow, 2003, p.71).

Dans certains contextes particulièrement vulnérables, la résistance féminine s'exprime dans l'art d'utiliser la médiation et le respect stratégique des autorités traditionnelles ou religieuses. T.D., veuve et cheffe de famille à Ségou, que l'entourage voulait soumettre au principe de lévirat, raconte : « Je ne me suis pas battue physiquement. Mais je suis allée parler à l'imam, puis au chef du quartier. Je n'ai pas dit que j'étais contre eux. J'ai juste dit la vérité, calmement. » Ce témoignage met en lumière la puissance d'une posture fondée sur l'écoute, la maîtrise du langage et le recours réfléchi aux figures d'autorité. Par la diplomatie, la prudence et le respect des cadres sociaux, T.D. est parvenue à préserver ses droits, sans provoquer de conflit ouvert.

Comme le souligne O. Oyèwùmí (1997, p.102), « le pouvoir discret construit ses alliances dans l'ombre et fonde son efficacité sur l'intelligence du contexte ». Ainsi, cette forme de résistance douce s'appuie non sur la confrontation, mais sur la capacité à naviguer avec discernement les règles et à mobiliser, dans l'invisible, les soutiens nécessaires.

Certaines femmes deviennent, par leur expérience et la maîtrise de savoirs traditionnels, des repères incontournables. K.N., guérisseuse à Kita, précise : « Les gens viennent me voir dans la nuit, sans que les autres le sachent. Je ne parle pas beaucoup, mais je sais ce qu'il faut faire. » Ce rôle central dans la consultation, la bénédiction ou la médiation familiale traduit non seulement la transmission de la mémoire collective, mais aussi une autorité qui s'exerce dans la discrétion et l'autolimitation de la parole (A. Traoré, 2016, p.148).

Ces récits mettent en lumière la force d'un agir féminin qui ne revendique pas sa résistance mais la pratique dans le creux du quotidien : « Leur courage se lit dans leur silence habité, dans leur ténacité sans bruit, dans leur capacité à maintenir des équilibres fragiles tout en défendant leur dignité. » (M. de Certeau, 1990, p.158). La puissance de ces femmes n'est pas dans l'imposition, mais dans la capacité à orienter le cours des événements, à accompagner, à influencer depuis la marge. Elles incarnent alors un autre visage du pouvoir : « non pas celui qui impose, mais celui qui façonne, accompagne, oriente en silence ».

Par leur action discrète mais déterminée, ces figures révèlent que la résistance peut s'exprimer autrement que dans le défi ouvert : elle trouve ses chemins dans la patience, l'adaptation, la solidarité et le choix réfléchi de l'intervention, redéfinissant ainsi les contours du possible pour le féminin au sein des sociétés africaines.

2.3. Silence initiateur et art de transmettre dans l'ombre : mémoire et savoirs féminins à l'œuvre

La transmission des savoirs et des valeurs, dans l'univers africain, ne relève pas seulement de la parole explicite ou de l'injonction frontale. Elle trouve sa force dans une pédagogie subtile, où le silence joue le rôle d'initiateur et de médiateur. C'est à travers les gestes quotidiens, les rituels partagés, les

absences signifiantes et les récits différés que s'opère, dans l'ombre, l'apprentissage des codes, des repères et des modes de relation.

Les femmes occupent une place centrale dans cette dynamique : elles orchestrent, souvent discrètement, la construction des appartenances et des héritages. Nombre d'aînées rencontrées lors des enquêtes l'expriment avec clarté. À Kayes, Y.M., grand-mère de 74 ans, transmet ainsi : « Une fille ne comprend pas tout par les mots. C'est en regardant, en vivant avec nous qu'elle apprend. Les silences aussi enseignent. » Par l'observation, la cohabitation et la répétition des gestes, le non-dit devient langage fondateur et formateur, appelant l'enfant ou la jeune femme à l'interprétation, au décryptage, à l'écoute attentive du monde qui l'entoure.

Ce mode de transmission valorise donc la mémoire vivante, la capacité à saisir ce qui se joue au-delà des énoncés. Les contes, proverbes ou chants destinés aux jeunes générations prennent souvent la forme de paraboles ou d'énigmes, ouvrant un espace d'interprétation où le silence n'est jamais vide mais porteur d'une attente, d'une maturation intérieure, d'un apprentissage progressif du discernement.

L'importance de la parole différée se retrouve aussi dans de nombreux témoignages féminins contemporains. À Bamako, H.K., enseignante, rapporte : « Ce n'est pas ma mère qui m'a dit de faire des études. C'est son silence quand je lui ai annoncé que j'allais arrêter. Il m'a fait réfléchir. » Ici, le silence vient signifier une position, une invitation à la responsabilité, bien plus puissante parfois que n'importe quelle directive explicite. Cette autorité discrète agit dans la confiance et le respect du rythme de l'autre, offrant à chaque fille ou femme l'opportunité de se réapproprier le sens de ses choix.

Les gestes transmis dans la sphère domestique ou rituelle, les attitudes lors des visites ou des cérémonies, les objets hérités chargés de mémoire constituent autant de vecteurs actifs de

cette pédagogie silencieuse. À travers eux, les femmes perpétuent des valeurs d'endurance, d'hospitalité, de prudence et d'ouverture, tout en accompagnant les changements inévitables du contexte social.

Par leurs actions, leurs silences et leur art de transmettre dans l'ombre, les femmes africaines révèlent une intelligence sociale profonde, longtemps ignorée ou sous-estimée par les analyses classiques du pouvoir. Cette stratégie de la réserve n'est pas inertie, mais mouvement. Elle permet de préserver la cohérence, d'assurer la continuité des appartenances, et surtout de garantir une adaptation souple et réfléchie face à la modernité.

Au cœur de ce processus, le silence n'est ni vide ni négation : il incarne un véritable mode d'existence, une modalité d'agir, une puissance créatrice et formatrice, où se tisse la dignité des femmes et se forge la capacité du groupe à traverser les temps.

3. Vers une reconnaissance philosophique du silence comme puissance féminine

Les formes d'action féminine révélées à travers les lieux, les figures et les transmissions silencieuses ne relèvent pas simplement d'un savoir-faire traditionnel ni d'une adaptation aux contraintes sociales. Elles dessinent une manière singulière d'être-au-monde : une façon de tisser des liens, de prendre soin, de résister ou de transformer, sans avoir besoin de se confronter ouvertement ou de rechercher la visibilité.

Dans ces gestes retenus, ces paroles différées, ces présences discrètes, s'affirme une véritable philosophie implicite du féminin, fondée sur la relation, la continuité et l'écoute. Revenir à ces pratiques, c'est interroger la notion même d'agir : peut-on exercer une influence autrement que par la parole forte ou l'affirmation directe ? N'est-il pas possible que la puissance

se loge aussi dans le retrait, la médiation, la capacité à durer et à relier ?

Ces expériences invitent à une relecture éthique et philosophique du silence comme mode de présence agissante, capable d'élargir notre compréhension du pouvoir, du lien et de la responsabilité, et de revaloriser la richesse du féminin dans la pensée contemporaine.

3.1. Silence et pouvoir discret : une autre politique du féminin

La pensée classique du pouvoir l'associe en premier lieu à la visibilité, à la parole publique, à l'autorité affirmée et à la capacité d'imposition. Pourtant, comme le montre H. Arendt (1961, p.148), « Le pouvoir n'est pas d'abord ce qui se voit ; il réside dans l'action concertée et la capacité d'agir ensemble, souvent en dehors des projecteurs du spectacle politique. » Le pouvoir féminin, tel qu'il s'exprime dans de nombreux contextes africains, s'incarne dans une tout autre logique : celle du discret, du médiateur, du lien social tissé par la patience, la relation feutrée et la durée.

Plutôt que sur la confrontation, l'influence féminine repose sur la médiation, la préparation en amont, la temporalité longue : « Gouverner, ce n'est pas régner, c'est organiser silencieusement le devenir en veillant à l'équilibre du groupe » (E. Bourdieu, 2002, p.219). Cette force latente échappe ainsi aux catégories classiques de la domination et de la prise de pouvoir frontale, mais n'en possède pas moins un effet transformateur.

En parlant de « politique du silence », H. M. Vicedo (2018, p.74) décrit la capacité d'agir par la retenue, la négociation implicite, les ajustements quotidiens : « Le féminin pose les fondations du collectif en refusant le bruit et la visibilité, mais sans jamais abdiquer l'efficacité de sa présence. » Dans cette perspective, la sphère domestique, les espaces informels, ou les

instances de transmission deviennent de véritables «laboratoires du social» où s'élabore, silencieusement, l'avenir des communautés (S. Tsing, 2015, p.26).

Face à une conception du silence comme soumission, il faut donc reconnaître sa dimension stratégique : « Ne pas parler, c'est parfois détenir le temps, protéger une marge pour la pensée, ou préserver la potentialité d'un autre agir » (F. Gros, 2016, p.98). Cette conception rejoint la réflexion de de Certeau sur les « tactiques du faible », mais aussi celle de S. Mahmood (2005, p.39) sur les formes de piété et d'autonomie féminine qui s'inventent dans l'adaptation quotidienne, la discrétion active et la maîtrise du tempo social.

La politique discrète du féminin ne revendique pas la reconnaissance immédiate ; elle oriente, façonne, et transforme les interactions à bas bruit. Ainsi, « le pouvoir que l'on ne voit pas est parfois celui qui dure le plus, car il travaille la société à même sa texture » (A. Mbembe, 2016, p.214). En refusant d'opposer frontalement visibilité masculine et retrait féminin, il s'agit d'ouvrir une autre perspective sur la légitimité, la transformation sociale et la résistance : celle du silence agissant, de la médiation inventive, et de l'intelligence relationnelle comme mode d'agir au cœur du commun.

3.2. Éthique du silence : vulnérabilité, retenue et responsabilité

Le silence, loin d'être un simple retrait ou une absence, relève d'un véritable choix moral lorsqu'il est habité et assumé. Il exprime alors une maîtrise de soi, une attention profonde à l'autre, une manière d'accueillir sa propre vulnérabilité sans la convertir ni en plainte, ni en violence. Dans ce contexte, la retenue apparaît comme une force intérieure : elle témoigne d'une responsabilité éthique, d'un engagement discret à préserver l'équilibre relationnel et social, même au prix du renoncement à l'affirmation immédiate.

Philosophiquement, cette posture invite à repenser la notion même de puissance. Le silence n'est pas ici une négation de soi, mais la capacité, selon Emmanuel Levinas, « de répondre à autrui sans l'enfermer dans le déjà-dit de nos catégories » (E. Levinas, 1994, p.128). Le silence devient hospitalité : il suspend le jugement et ouvre l'espace à la présence de l'autre, à la surprise de sa parole ou de son geste. Ainsi, le silence n'est pas fuite, mais accueil ; il n'est pas passivité, mais attente vigilante, création d'un espace de confiance.

Cette éthique rejoint les analyses contemporaines du care développées par C. Gilligan et J. Tronto. Pour C. Gilligan, (1982, p.72), la morale relationnelle ne passe pas forcément par la parole, mais par « la capacité d'écoute, le respect du rythme de l'autre et le souci du contexte ». J. Tronto, (1993, p.142), souligne de son côté que « la responsabilité éthique prend corps dans l'attention patiente, la discrétion de l'engagement, la fidélité au soin quotidien ». Le silence, dès lors, devient un espace de maturation collective, un moment de recul qui permet la réflexion, la transformation de l'émotion brute en geste ajusté et responsable.

P. Ricoeur, (1995, p.61), enfin, affirme que « toute parole véritable naît d'un silence habité » : le consentement à la lenteur, à la retenue, à la suspension temporaire du jugement, est la condition même d'un agir juste et d'une parole qui ne soit pas pure réaction, mais engagement réfléchi dans la relation.

Ainsi conçue, l'éthique du silence, portée en particulier par le féminin, devient une pédagogie du temps et une école de la relation : elle invite à respecter la fragilité du lien, à différer l'emportement, à donner place à l'autre et à croire en la capacité du monde à se réinventer dans l'écoute. C'est là moins une morale imposée qu'un choix de vie, une force douce qui façonne, en profondeur, les modalités du « vivre-ensemble » humain.

3.3. Pour une revalorisation du féminin invisible dans les sociétés africaines contemporaines

L'analyse du silence féminin met en lumière la richesse d'une présence qui ne se laisse pas enfermer dans le langage, mais qui construit, relie, oriente et soigne le tissu social. Le féminin invisible n'est pas soustraction ou faiblesse ; il est épaisseur, tissage, capacité d'habiter le monde par le lien, la mémoire, la patience, la médiation et l'écoute. Or, la reconnaissance de ce pouvoir discret demeure difficile dans de nombreuses sociétés africaines contemporaines, où l'exigence de visibilité, de prise de position et d'efficacité standardisée tend à marginaliser, voire à disqualifier, ces autres modes d'agir.

Le paradigme du leadership moderne, largement calqué sur le modèle occidental – fondé sur la visibilité, la conquête, la prise de parole publique – s'impose comme référentiel dominant dans les discours sur les droits des femmes, l'autonomisation et l'égalité. Si ces luttes sont indispensables, elles risquent parfois d'invisibiliser la fécondité du pouvoir féminin silencieux, de négliger la complémentarité des forces sociales, et de réduire l'idéal d'émancipation à une seule forme de présence. Il s'agit alors, non d'opposer combativité et discrétion, mais de penser leur dialogue : reconnaître que la transformation sociale suppose aussi la fécondité des médiations, la force tranquille du care, et la créativité des gestes cachés.

Revaloriser le féminin invisible, c'est accorder une pleine dignité aux pratiques du soin, de la transmission informelle, de la régulation et de la veille collective : ces modalités du « prendre soin du monde » (F. Collin, 2008, p.92) incarnent une véritable éthique de la relation et de la responsabilité, capable de soutenir la paix sociale et d'accompagner l'avenir. C'est accepter de voir, dans l'attention patiente à la fragilité, dans la préservation du temps long, dans le refus de la précipitation, un

mode d'action aussi fondateur que les changements spectaculaires.

Une telle relecture appelle une transformation du regard : élargir les critères de reconnaissance sociale et politique, valoriser la mémoire incarnée, savoir percevoir la force des présences discrètes, reconnaître que ce qui ne s'énonce pas contribue tout autant au « vivre-ensemble » que ce qui se proclame. Pour S. Mahmood (2005, p.154), « la puissance d'un sujet n'est pas uniquement à lire dans sa capacité à dire non, mais dans son aptitude à inventorier, dans l'ombre, les espaces de liberté et de fécondité ». Ce renversement oblige à construire une écologie du féminin : une manière d'habiter le monde, marquée par la fidélité, la générosité, la retenue, la création de liens invisibles mais essentiels.

Dans un contexte africain traversé par les tensions, les ruptures et l'épreuve de la modernité, la puissance silencieuse du féminin offre un horizon alternatif : elle propose une vision de la cohésion sociale fondée non sur la conquête, mais sur l'équilibre ; non sur la proclamation, mais sur la veille ; non sur l'exhibition, mais sur la profondeur et la durée. Revaloriser ce féminin invisible, ce n'est pas faire l'apologie du retrait, mais reconnaître, dans la discrétion et la patience, une promesse d'avenir, un ferment de paix et d'invention solidaire pour les sociétés africaines d'aujourd'hui et de demain.

Conclusion

Ce travail a entrepris de déplacer le regard porté sur le silence féminin africain, refusant de s'en tenir aux approches réductrices qui n'y voient qu'effacement ou aliénation. À travers une lecture croisée - philosophique, anthropologique et empirique - il a révélé l'intelligence d'un agir qui, loin de s'opposer à la parole, la complète, la précède ou l'enrichit. Le silence féminin, dès lors qu'il est approprié et assumé,

s'affirme comme un mode relationnel d'une rare puissance, lieu de responsabilité, de résistance subtile et de créativité sociale.

La portée scientifique de cette démarche tient à son renversement du paradigme : elle replace au cœur de la réflexion des savoirs, des tactiques et des présences que la tradition philosophique et sociologique classique a trop souvent relégués dans l'ombre - et tout spécialement le silence. En articulant les apports de philosophes et de grandes penseuses féministes comme Hannah Arendt, Simone Weil, Oyèrónké Oyèwùmí, Fatou Sow, Carol Gilligan, Joan Tronto ou Saba Mahmood, mais aussi de Levinas, Scott et de Certeau, ce travail ouvre l'espace d'une pensée neuve du pouvoir féminin : un pouvoir qui ne se limite plus à la seule visibilité, mais révèle toute la fécondité de l'invisible, du discret, du différé, et affirme que le silence féminin constitue une puissance vivante de relation, de transmission et de création sociale.

Sur le plan social, reconnaître la dimension agissante et structurante du silence féminin invite à transformer en profondeur nos critères d'autorité, de légitimité et de reconnaissance. Ce sont les médiations invisibles, l'art du lien, la constance des transmissions silencieuses qui, dans bien des contextes africains, rendent possible la survie, la paix et le renouvellement du vivre-ensemble. Valoriser ces contributions, c'est enrichir notre compréhension des dynamiques communautaires, éduquer autrement à la responsabilité et dessiner de nouveaux horizons pour les politiques de genre et de développement.

Sur le plan culturel, l'analyse a montré que les sociétés africaines ont su, souvent à bas bruit, reconnaître dans le silence un espace d'autonomisation, de transmission et de vigilance : une matrice vivante de continuité, d'invention et de partage. Ce silence, loin d'être un manque, devient une ressource et un patrimoine ; il nous oblige à reconsidérer, à

l'heure des bruits, des urgences et des compétitions égocentrées, la puissance d'une attention patiente, la force d'une présence qui construit sans fracas, qui veille sans bruissement.

Reconnaître la complexité du silence féminin, ce n'est ni l'idéologiser ni l'idéaliser. C'est lui restituer sa densité, sa capacité de subversion douce, de construction silencieuse, de cohérence humaine. C'est admettre qu'en marge des logiques spectaculaires, au lieu même où se taisent les mots, d'autres mondes se tiennent, veillent, inventent.

Là où le vacarme s'épuise, le silence féminin façonne l'avenir, habitant la durée, réconciliant l'écoute et l'action, et réconciliant l'humain avec sa part la plus essentielle.

Références bibliographiques

- ARENDT Hannah (1961). *La Crise de la culture*, Paris, Gallimard.
- BOURDIEU Emmanuelle (2002). *Ethnologie du silence*, Paris, CNRS Éditions.
- DE CERTEAU Michel (1990). *L'invention du quotidien*, Paris, Gallimard.
- GILLIGAN Carol (1982). *In a Different Voice*, Cambridge, Harvard University Press.
- GROS Frédéric (2016). *Posséder la nuit*, Paris, Albin Michel.
- LEVINAS Emmanuel (1994). *Autrement qu'être ou au-delà de l'essence*, La Haye, Martinus Nijhoff.
- MAHMOOD Saba (2005). *Politics of Piety. The Islamic Revival and the Feminist Subject*, Princeton, Princeton University Press.
- MBEMBE Achille (2016). *Politiques de l'inimitié*, Paris, La Découverte.

- OYÈWÙMÍ Oyèrónké (1997). *The Invention of Women*, Minneapolis, University of Minnesota Press.
- RICOEUR Paul (1995). *Soi-même comme un autre*, Paris, Seuil.
- SCOTT James C. (1990). *Domination and the Arts of Resistance*, New Haven, Yale University Press.
- SOW Fatou (2003). *Femmes du Sud, chefs de famille*, Paris, Karthala.
- TRAORÉ Aminata (2016). *Savoirs de vie : proverbes et récits des femmes d'Afrique de l'Ouest*, Bamako, Donniya.
- TRONTO Joan (1993). *Moral Boundaries : A Political Argument for an Ethic of Care*, New York, Routledge.
- TSING Anna Lowenhaupt (2015). *Le champignon de la fin du monde*, Paris, La Découverte.
- VICEDO Hilary M. (2018). *Le pouvoir des discrets*, Montréal, Lux Éditeur.

Enquêtes de terrain

- Enquêtes qualitatives réalisées à Bamako, Ségou, Kita et Kayes, Mali, février-mai 2025.